

Ω
OMEGA115 Jahre
ObhartGOLDSCHMIEDE · UHRMACHER
OBEN AN DER MARKTGASSE
IN ST.GALLEN
071/222 50 60

TÜÜFNER POSCHT

Beilage: TVT-Zitig

Die Teufner Dorfzeitung

Mai 2004 • 9. Jahrgang • Nr. 4

Inhalt

Frauenaufzug
Frauen manifestieren sich 2/3Tüüfner Chopf
**Margrit Gmünder, Fachstelle
für die Gleichstellung** 5Karikaturen
Teufner Frauen 7Flamenco
Bettina Castaño 8Porträt
Charlette Schweizer 9Schule
Theater und Indianer 10Verabschiedungen
**Rosmarie Nüesch
und Peter Zellweger** 11Projektgruppe «Heime»
Grosse Herausforderung 13Aus der Ratsstube
Aktiver Gemeinderat 14/15Abstimmung
Pro und Kontra Kunstrasen 17Politik
**Neuer FDP-Präsident
Petition «Spörri»** 19Wanderweg
Neuer Klösterli-Steg 21Panorama
Abschied «Schäflisegg» 22/23Gewerbe
25 Jahre Boutique Sanna 25
Auto-Frühling 27/29Im Bild
**Konfirmanden und
Erstkommunikanten** 354-US
Golf für Jugendliche 36Dorfleben
**Gratulationen, Nekrologe,
Abschlüsse, Hochzeitsglocken
Rätsel, Veranstaltungen** 37-44

Auf zum Appenzeller Frauenaufzug!

Kunstprojekt zum 75-Jahr-Jubiläum der Ausserrhoder Frauenzentrale im Teufner Zeughaus.

● GÄBI LUTZ

In einem eindrücklichen «*Frauenaufzug*» manifestieren sich kunstschaffende Appenzeller Frauen vom 7. Mai bis 6. Juni im *Zeughaus Teufen*. Das ambitionöse Kunstprojekt, das aus Anlass des 75-Jahr-Jubiläums der *Frauenzentrale AR* stattfindet, gibt Gelegenheit, über Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Kunst und Kultur nachzudenken und dieses Nachdenken einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Verschiedene Kulturproduzentinnen aus den Sparten *Kunst, Film, Literatur, Musik, Tanz* und *Architektur* haben in vielgestaltigen Beiträgen dem Anlass angemessene Themen bearbeitet (*Seiten 2 + 3*).

Im «Appenzeller Frauenaufzug» spielt auch eine Teufnerin mit: Die Musikerin *Annemarie Knechtle* leitet die Frauenstreichmusik, die zur Eröffnung der Veranstaltungen im Zeughaus aufmacht (*Seite 3*).

Der «Appenzeller Frauenaufzug»

hat auch die «*Tüüfner Poscht*» inspiriert. Die Dorfzeitung porträtiert verschiedene Frauen aus Teufen: «*Tüüfner Chopf*» ist *Margrit Gmünder*, Leiterin der Ausserrhoder Fachstelle für Gleichstellung (*Seite 5*). «Leicht überzeichnet» sind die Frauenbilder des Teufner Karikaturisten *Alexander Blanke*, der seine «*Tüüfner Chöpf*» im «*baradies*» ausstellt (*Seite 7*). In der gleichen Kulturbar sind ab 14. Mai Keramikarbeiten der Teufner Künstlerin *Charlette Schweizer* zu sehen (*Seite 9*). Weitere Beiträge widmen sich der in Spanien lebenden Flamenco-Tänzerin Teufner *Bettina Castaño*, der Denkmalpflegerin *Rosmarie Nüesch*, einer Modefachfrau und einer Ernährungsberaterin.

Die Frauen-Beiträgen in dieser Ausgabe werden abgerundet durch die gewohnten Berichte über das Teufner *Dorfleben* in seiner ganzen Bandbreite: Politik, Schule, Jugend, Sport, Erholung, Kunst, Kirche, Gewerbe und Veranstaltungen.

Eine Frauenstreichmusik eröffnet die Veranstaltungen im Zeughaus – mit dabei auch die Teufnerin Annemarie Knechtle (rechts aussen), Leitung und Bass.
Foto: GL

So manifestieren sich Frauen im Appenzellerland

Das Zeughaus ist vom 7. Mai – 6. Juni zu einem offenen Gefäss aufbereitet, das den «Frauenaufzug» in all seinen Facetten aufnimmt.

Die drei «Leitfrauen» des «Appenzeller Frauenaufzugs»: Ursula Badrutt Schoch, Eva Keller und Agathe Nisple mit zwei der ausgestellten Hockern der Künstlerin Olivia von dem Zeughaus in Teufen (von links).
Foto: GL

Das 75-Jahr-Jubiläum der *Frauenzentrale AR* gibt Anlass, über Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Kunst und Kultur nachzudenken und dieses Nachdenken einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Vielgestaltige Beiträge

Das *Zeughaus* in Teufen ist vom 7. Mai bis 6. Juni zu einem offenen Gefäss aufbereitet, das den *Appenzeller Frauenaufzug* in all seinen Facetten aufnimmt. Verschiedene Kulturproduzentinnen aus den Sparten *Kunst, Film, Literatur, Musik, Tanz* und *Architektur* sind eingeladen und haben in vielgestaltigen Beiträgen dem Anlass angemessene Themen bearbeitet. Herausragende Frauenfiguren und

frauenspezifische Themen finden genauso Platz wie Forschungsprojekte aller Art, Abwegiges, Schräges und ganz Gewöhnliches.

Überregionale Ausstrahlung

Neben künstlerischen Arbeiten im Bereich *Installation, Malerei, Skulptur* und *Neue Medien* gehören zum Appenzeller Frauenaufzug auch eine *Bibliothek und Videothek* mit Arbeiten von Künstlerinnen, eine *Bar*, eine *Lounge, Lesungen, Konzerte, Theater, Performances, Diskussionen, Führungen, Kaffeekränzli* und ein *Kino*.

Der Appenzeller Frauenaufzug ist ein temporärer Treffpunkt von überregionaler Ausstrahlung, ein Gegengewicht zur fehlenden Institution für Zeitgenössisches, ein Ort der Recherche zum Verweilen, ein Arbeitsplatz auf Zeit für Jung und Alt, Mann und Frau.

Von Tradition bis Vision

«Mit dem Titel Appenzeller Frauenaufzug werden in offener Anspielung und mit ironischem Unterton Bereiche wie Tradition, Bewegung, Vision, Inszenierung und Spiel angesprochen, aber auch Themen der Emanzipation, des Alpwesens, des Alltags, der Erotik oder des Übermuts tangiert», schreibt die Konzept-

Architektur / Raum

Eva Keller mit Peter Hubacher und Buffet für Gestaltung

Bibliothek/Videothek

Regula Engeler und Verena Schoch

Kino El Avion

Regula Engeler und Verena Schoch mit Extraprogramm

Grafik

Dorothea Weishaupt mit Michael Heilmann und groenland.berlin.basel

gruppe mit Ursula Badrutt, Agathe Nisple, Eva Keller, Ursula Palla und Ruth Schläpfer.

Zukunftgerichtetes Archiv

Der Appenzeller Frauenaufzug versteht sich als lustvoll ausufernde Setzung von historisch-visionärem Ausmass. «Erinnertes, Vergessenes, Verdrängtes wird mit Wünschen, Sehnsüchten, Ängsten verknüpft.» Dabei entsteht ein zukunftsgerichtetes Archiv zum Wirken der Frauen. Es geht nicht um eine umfassende Aufarbeitung, sondern um eine in der Anlage stets unvollständige Bestandesaufnahme in assoziativem Gleiten und Abgleiten zwischen unterschiedlichen Fragen zum Selbstverständnis der Appenzellerinnen und Appenzeller. GL

Kontakt und Information: Ursula Badrutt, Herisau (071 351 59 31 / 079 672 79 66; ursula.badrutt@hispeed.ch; Agathe Nisple, Appenzell (071 787 33 30 / 079 601 15 67; agathe.nisple@bluewin.ch; www.frauenaufzug.ch

Aufzug der Künstlerinnen

Folgende Künstlerinnen finden sich im Appenzeller Frauenaufzug:

Johanna Altherr mit Eva Wandeler, Antonia Brülisauer, Barbara Brülisauer, Nicole Böniger, Luzia Broger, Karin Bühler mit Nic Tillein, Roswitha Doerig, Monika Ebner, Eva Hensel, Caroline Inauen zu Emma Kunz und Sophie Täuber, Vera Sara Müller, Sibylle Neff, Caro Niederer, Olivia, Ursula Palla, Monika Rechsteiner, Lisa Schiess mit Simon Beer, Jean Crotti, Jean-Luc Manz, Anina Schenker, Kerim Seiler, Ida Schläpfer mit Hans Ruedi Fricker, Ruth Schläpfer, Verena Sieber-Fuchs, Aleksandra Signer, Mirjam Staub, Gerda Tobler, Daniela Wettstein zu Elisabeth Pletscher, Birgit Widmer.

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Freitag, 14–18 Uhr; Sa/So 11–16 Uhr; Auffahrt, 20. Mai, Pfingstsonntag, 30. Mai, und Pfingstmontag, 31. Mai, von 11–16 Uhr

Bei Veranstaltungen Tür-, Bar- und Bistroöffnung um 18 Uhr

Öffentliche Führungen am 9. Mai, 11 Uhr, und am 6. Juni, 11 Uhr

Preise: Ausstellung und öffentliche Führungen gratis; Veranstaltungen 25/15 Franken; Kino El Avion: 10 Franken; Kinderaufzug: 10 Franken

Annemarie Knechtle: Auftakt mit Teufner Klängen

Die Teufner Musikerin hat für den «Appenzeller Frauenaufzug» eine neue «Frauestrichmusik» zusammengestellt.

Annemarie Knechtle spielt Bass in ihrer Stube im Schwendibüel hoch über Teufen.
Foto: GL

Unter den zahlreichen Kunstschaftenden aus Appenzell Ausserrhoden und -Innerrhoden wirkt auch eine Teufnerin mit am *Appenzeller Frauenaufzug*: Die 38-jährige Musikerin *Annemarie Knechtle-Roth* spielt mit «ihrer» «Frauestrichmusik» zur Eröffnung des kulturellen Grossanlasses im Zeughaus.

Für die Mitorganisatorin *Agathe Nisple* war es naheliegend, Annemarie Knechtle zur Bildung einer

Frauenformation zu bewegen. Der Leistungsausweis der Teufner Musikerin ist beeindruckend genug.

Die Original Frauenstreichmusik spielt mit drei Geigen (*Miriam Manser*, Appenzell; *Elisabeth Eberhard* und *Ursula Eugster*, Herisau), Cello (*Katrin Neff*, Meistersrüte), Bass (*Annemarie Knechtle*) und Hackbrett (*Susanne Alder*, Herisau).

Frauenmusik mit Ausstrahlung

Bei der Zusammenstellung der Formation hat Annemarie Knechtle nicht auf Bestehendem aufgebaut, sondern eine neue, experimentelle Frauengruppe gebildet. «Hauptkriterium war: Wir müssen zusammenpassen. Daraus entsteht Ausstrahlung und Qualität», erklärt die Teufner Musikerin mit Toggenburger Wurzeln. Die bunt zusammen gewürfelte Formation – notabene lauter erfahrene Musikerinnen – macht Musik aus Freude. «Musik ist unsere gemeinsame Sprache. Die Musik soll 'öbere go'».

An der Vernissage vom Samstag, 8. Mai, 18 Uhr, spielt Annemarie Knechtles «Frauestrichmusik» Traditionelles – allerdings ohne Tracht: Walzer, Polka, Schottisch, Mazurka.

In der Volksmusik verwurzelt

Annemarie Knechtle macht Musik seit ihrer Kindheit. Sie ist zusammen mit sechs Geschwistern in Oberhelmschwil aufgewachsen; zuhause wurde viel Hausmusik gespielt. Annemarie begann mit Flöten und lernte später Konzert-Zither, Saxophon und Bass, zuletzt auch noch Klavier.

Annemarie Knechtle ist in der Volksmusik verwurzelt, spielt aber zu mehr als 50 Prozent Klassik. Sie ist seit 15 Jahren Mitglied des Toggenburger Orchesters und spielt in verschiedenen ad-hoc-Orchestern.

Ihre Liebe zur Appenzeller Musik manifestierte sich in zahlreichen Auftritten mit den «*Alder-Buebe*». Wichtig war ihre Begegnung mit *Noldi Alder*, mit dem sie «viele schöne Sachen» gemacht habe. Eine faszinierende Erfahrung sei auch ihr Bass-Engagement im Film «*Bergfahrt*» gewesen.

Neben der Musik- ist Annemarie Knechtle eine Familienfrau: Zusammen mit Ehemann *Christoph* und den Kindern *Stephanie* (13½), *Simon* (12) und *Manuel* (10) lebt sie seit 14 Jahren glücklich in Teufen.
Gäbi Lutz

Vielfältige Veranstaltungen im Zeughaus

Fr, 7. Mai: Jubiläumsveranstaltung der Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden

Sa, 8. Mai, 17 Uhr: Vernissage

18 Uhr «Fraue machid uf» mit *Annemarie Knechtle*, *Teufen* (Leitung und Bass), *Susanne Alder* (Hackbrett), *Katrin Neff* (Cello), *Miriam Manser* (Geige), *Ursula Eugster* (Geige), *Elisabeth Eberhard* (Geige)

So, 9. Mai, 11 Uhr: Führung zum Muttertag

Fr, 14. Mai, 21 Uhr: Kino El Avion

Sa, 15. Mai, 20 Uhr: «Quer-Sicht: Poesie» mit *Sabine Wen-Ching Wang* (Lesung von Lyrik), *Ilija Vasella*, *Stella Brunner* und *Johanna Lier* (Pop-Rock-Poetry), *Sandra Künzi* (Slam-Performance)

So, 16. Mai, 19 Uhr: «Tanz in Stücken» mit *Claudia Roemmel* («und tanze mit mir in den Himmel hinein», Video), *Christa Näf* («Flimmer», Video), *Tanja Boppert*, *Tanja Büchel*, *Jiolia Pyrokakou* mit je einer Live-Performance, anschliessend Flaudergeplauder

Di, 18. Mai: Kino El Avion

Mi, 19. Mai, 14–15.30 Uhr: Kinderaufzug «luege lose mache», Workshop zum «Frauenaufzug» für Kinder von 5–12, Anmeldung bei *Karin Bühler* (Telefon 071 222 14 24, 079 729 33 29)

Mi, 19. Mai, 20 Uhr: «Spinnen», ein Theaterstück von *Sabine Wen-Ching Wang*; Spiel: *Matthias Flückiger*, *Vivianne Mösl*, *Cathrin Störmer*, *Jürgen Stössinger*; Regie: *Trix Bühler*, Bühne und Licht: *Roger Staub*, Kostüme: *Renate Wünsch*, Assistenz: *Bea Ackermann*, Produktion: *GO Theaterproduktionen*

Di, 25. Mai, 21 Uhr: Kino El Avion

Mi, 26. Mai 14–15.30 Uhr: Kinderaufzug «luege lose mache», Workshop zum «Frauenaufzug» für Kinder von 5–12 (Anmeldung siehe Mi, 19. Mai)

Mi, 26. Mai, 20 Uhr: «Heldinnen wie wir», ein Vortrag von *Dorothea Strauss*.

Do, 27. Mai, 15.30 Uhr: «Gespräche über die

Arbeit und das Leben», *Caro Niederer* lädt zum Kaffeekränzli, Gäste sind *Franca Comalini*, *Claudia di Gallo*, *Marie-Catherine Lienert*, *Gret Löwensberg*, *Michelle Nicole*, *Sabine Parenti*, *Michaela Unterdörfer*, *Manuela Wirth*

Do, 27. Mai, 20 Uhr: Lobith: «Panorama», Konzert *Easylisening*, Latinjazz und Pop mit *Gabriela Krapf* und Band

Di, 1. Juni, 21 Uhr: Kino El Avion

Mi, 2. Juni 14–15.30 Uhr: Kinderaufzug «luege lose mache», Workshop zum «Frauenaufzug» für Kinder von 5–12 (Anmeldung siehe Mi, 19. Mai)

Do, 3. Juni, 20 Uhr: «Kulturtisch»: Vortrag von *Annette Gigon* zu Architektur, Lesung mit *Helen Meier*, gesprächig aufgemischt von *Dorothea Strauss*

Fr, 4. Juni, 21 Uhr: Kino El Avion

Sa, 5. Juni, 20 Uhr: «Halluzination», Musik-performance mit *Les Reines Prochaines*.

So, 6. Juni, 11 Uhr: Führung zum Schlussstag

Hansjürg Freund

Versicherungsexperte, 9055 Bühler

Tel G 071 788 80 11 P 071 793 23 93

Fax 071 788 80 21

E-Mail: hansjuerg.freund@basler.ch

- Ihr Berater für:
- ⇒ Geschäftseröffnungen/Geschäftsübergaben
 - ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
 - ⇒ frühzeitige Pension
 - ⇒ Liegenschaftenfinanzierungen
 - ⇒ Vorsorgelösungen
 - ⇒ allg. private Versicherungen

Jederzeit für **Sie** da...

Sanitär-Heizung

Oskar Fässler AG
9053 Teufen

Telefon 071 333 14 91

Die neuen Frühlings-Modelle sind da

Neu in Speicher:

DAIHATSU

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

OPEL

Dorfgarage J. Künzli

Gewerbezone Wies 26
9042 Speicher • Telefon 071 344 42 28

carrosseriehaefliger

Gewerbezone Wies
9042 Speicher

Telefon 071 344 24 48
Natel 079 601 07 40

Rechsteiner Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel. 071 333 23 72
Fax 071 333 55 73
www.wohnfachmann.ch

Signer

OFFSETDRUCK
KOPIERSERVICE
Landhausstrasse 4
CH-9053 Teufen
Tel. 071 333 38 89
Fax 071 333 48 89

Broschüren
Couverts Briefbogen
Etiketten Fotodruck T-Shirts
Flyers - Digitaldruck
Visitenkarten Plakate
Garnituren

TÜÜFNER POSCHT

Heidi Heller-Engler
Tel. 071 351 66 30
Fax 071 352 46 81

Für Inserate neue E-Mail-Adresse:
info@hellerag.com

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

9053 Teufen • Hauptstr. 39 • Tel. 071 335 77 44 • www.preisigbau.ch • info@preisigbau.ch

PREISIG AG

Margrit Gmünder: «Ich suche die Zusammenarbeit»

Die in Teufen lebende Innerrhoderin ist Leiterin der Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Ausserrhoden.

Margrit Gmünder in ihrer Stube im Schönenbüel.
Foto: GL

● HERTA LENDENMANN

Bald fünf Jahre besteht sie nun schon, die kantonale Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Appenzell Ausserrhoden. Erstmals wurde sie im Oktober 1991 von 460 Ausserrhoderinnen gefordert: «Lieber eine Gleichberechtigungsstelle als einen Muttertagsstrass» hiess die damalige Überschrift der Initiative. In der Folge bereitete eine Gleichstellungskommission den Boden vor für eine verwaltungsinterne Fachstelle, die im Juni 1999 ihre Arbeit aufnehmen konnte. Im letzten Jahr übernahm Margrit Gmünder die Leitung dieser Fachstelle.

Vielseitige Berufslaufbahn

Die 1955 geborene Innerrhoderin kann auf eine vielseitige Berufslauf-

bahn zurückblicken: Sie lernte Apothekenhelferin, arbeitete im kaufmännischen Bereich in der Privatwirtschaft und absolvierte später die Zweitwegmatura. Danach arbeitete sie als Sachbearbeiterin bei der Frauenzentrale in St. Gallen und studierte als Werkstudentin an der Universität Zürich. Die promovierte Soziologin gönnte sich darauf ein Jahr Pause, bevor sie die Stelle in Herisau annahm und nutzte diese

Zeit unter anderem, um als Autorin am St. Galler Frauenbuch «blütenweiss bis rabenschwarz» mitzuwirken.

Margrit Gmünder hatte ihr frauenpolitisches Schlüsselerlebnis im April 1991, als das Frauenstimmrecht in Innerrhoden wiederum abgelehnt wurde. Nun war es wirklich genug, sie wollte handeln: Mit anderen Frauen zusammen gründete sie das Frauenforum Appenzell und begann sich für die Rechte von Frauen einzusetzen.

Mehr als nur weibliche Formulierungen...

Margrit Gmünder erlebt ihre jetzige Arbeit als vielfältig, interessant und herausfordernd. «Ich sehe viel Entwicklungspotential, einerseits für die Fachstelle, aber auch für mich persönlich! Meine Arbeit besteht aus viel mehr als nur dem Einbringen der weiblichen Form in die Sprache», schmunzelt sie.

Die Fachstelle arbeitet inhaltlich in verschiedenen kantonalen Projekten mit: Zum Beispiel in der Arbeitsgruppe *Sucht-Prävention*, am «Runden Tisch» zum Thema der *häuslichen Gewalt*, im Projekt *Familie* und bei der Ausarbeitung eines neuen *Personalgesetzes*. Die Verwaltung ist interessiert daran,

die Fachstellenleiterin in den jeweiligen Kommissionen Einsitz nehmen zu lassen. Weiter bietet die Fachstelle auch *Beratungen* für Private und Institutionen an und vermittelt weiterführende Adressen. In diesem Zusammenhang arbeitet sie auch mit der Infostelle *Frau + Arbeit*, einer Dienstleistung der Frauenzentrale Thurgau, zusammen (*vgl. Kästchen*).

Margrit Gmünder legt Wert darauf, nicht einfach nur Kontrollinstanz zu sein, nicht einfach nur den Finger auf das zu halten, was nicht stimmt: «Das schafft nur Fronten, stösst vor den Kopf und führt zu nichts. Ich suche vielmehr die partnerschaftliche Zusammenarbeit.»

Vernetzung

Da die Fachstellenleiterin nicht auf ein Team zurückgreifen kann, ist ihr die Vernetzung mit thematisch ähnlich ausgerichteten Institutionen wichtig. Engen Kontakt pflegt sie mit der *Ausserrhoder Frauenzentrale*, dem *Frauenforum Appenzell* und der *St. Galler Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen*. Ihre Arbeit wird von einer regierungsrätlichen Begleitkommission unterstützt. Margrit Gmünder nimmt auch regelmässig an Tagungen der Ostschweizer und der Schweizer Konferenz für Gleichstellungsbeauftragte teil. Dort werden Erfahrungen ausgetauscht und neue Projekte ins Leben gerufen: Zum Beispiel der nationale *Tochternstag* oder eine neue Wanderausstellung zum Thema *«Familie und Beruf in Balance»*.

Persönliche Einschätzung

Auf die Frage, wie Margrit Gmünder persönlich die letzten 75 Jahre Frauenpolitik einschätzt, antwortet sie nachdenklich: «Die Gleichstellung hat stagniert. Mit nur einer Regierungsrätin sind wir noch lange nicht am Ziel unserer Wünsche. Trotzdem, auf 75 Jahre gesehen, ist in den letzten 30 bis 40 Jahren doch sehr viel passiert. Und wer weiss, vielleicht erleben wir ja im Moment wieder einen neuen Aufbruch...»

Anlaufstellen für Frauen

Fachstelle für die Gleichstellung, Regierungsgebäude, 9102 Herisau (071 353 63 48) gleichstellung@kk.ar.ch / www.appenzellerland.ch/gleichstellung.

Infostelle Frau + Arbeit, Frauenfelderstrasse 37, 8570 Weinfelden (071 626 58 48); info@frauundarbeit.ch / www.frauundarbeit.ch. (Eine Anlaufstelle von Frauen – für Frauen der Kantone AR, SG, TG. Information und Rechtsberatung zu Fragen über die Gleichstellung. Beratungen per E-mail, Telefon oder nach Vereinbarung. Eine erste Beratungsstunde kostet 20 Franken.)

HL

Wohnen zum Wohlfühlen

schuler

W. Schuler AG
Raumausstattung
9055 Bühler
Tel 071 793 24 55
Fax 071 793 24 58
www.raumausstattung.ch

Teppiche
Bodenbeläge
Parkett
Orientteppiche
Vorhänge
Betten
Bettwaren
Wasserbetten
Polsterei
Polstermöbel
HEIMBERATUNG

Wir nähen
Ihre Vorhänge

Fenster

restaurieren

bauen

renovieren

rekonstruieren

seit ★★★★★ Jahrzehnten
Schmid Fenster
9000 St.Gallen 9053 Teufen
specularius

BERIT
KLINIK

Zentrum für traditionelle
Chinesische Medizin

Dr. med. FMH K.Halim
Prof. Dr. TCM Youbang Chen
Dr. TCM Fei Wu

Frühling!
Die Pollen fliegen
wieder...

Leiden Sie unter:
- Pollenallergie
- Heuschnupfen
- Asthma
- Hautallergie

Kostenlose Beratung nach
Vor Anmeldung:
Jeweils Mittwoch von 15.00 – 17.00 Uhr

Sprechstunden von:
Montag bis Donnerstag und Samstag
von 8.00 – 17.00 Uhr

Anerkannt von den Krankenkassen
Zusatzversicherungen. Parkplätze vorhanden.

Anmeldung und Auskünfte:
Sekretariat, Tel. 071 335 06 50
Berit Klinik, 9052 Niederteufen

中

医

针

灸

Verkauf und
Reparaturen
aller Marken!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Bauknecht Electrolux

Miele

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

PICK PAY

PICK PAY PARTNER

Landhausstrasse 1

9053 Teufen

Telefon 071 333 30 66

Telefax 071 330 03 66

Dr. oec. Dorothee Berchtold: Unterwegs mit kostbarem Gut.

Herta Lendenmann, Mitinitiantin und Gastgeberin der Kulturbar «baradies».

Aline Auer vor dem grossen Segel-Törn.

«alibert's» Teufner Frauen

Noch bis Mitte Mai stellt der Teufner Karikaturist «alibert» (bürgerlich: Alexander Blanke) in der Kulturbar «baradies» an der Engelgasse eine Auswahl seiner «Tüüfner Chöpf» aus. Führen Sie sich die schönsten – Frauen – auf dieser «Galerie-Seite» zu Gemüte...

Yvonne Kunz, Weinfachfrau.

Esther Kern-Bösch, Lehrerin.

Ulla Wieser, «baradies»-Mitarbeiterin.

Heidy Heller, Inserate-/Küchenfachfrau.

Gracias, Bettina Castaño

Die Teufner Flamenco-Tänzerin begeisterte im Lindensaal.

Mit spanisch-appenzelischem Temperament, strahlender Ausdruckskraft und faszinierenden Arrangements begeisterte die seit 20 Jahren im Sevilla (E) lebende Teufner Flamenco-Tänzerin *Bettina Castaño* (Sulzer) zusammen mit ihrem Ensemble am 24. April im voll-

besetzten Lindensaal. Der Erlös des aussergewöhnlichen Gastspiels, das die *Lesegesellschaft* veranstaltet hatte, geht an die *Schule Roth-Haus*, die den Abend mit eigenen Tapas bereicherte. Das «*baradies*»-Team sorgte für lebendige Bar-Atmosphäre. *Bildbericht: Gäbi Lutz*

Solenthaler Textil AG

Verkauf von

**Kissen
Frottéewäsche
Vorhänge
Accessoires**

**Duvets
Tischwäsche
Dekorbänder**

Dorf 14 · Postfach 19 · 9053 Teufen · Telefon/Fax 071 333 12 51
E-Mail: solentex@swissonline.ch

Der richtige Partner für Geldanlagen.

Wir machen den Weg frei

Mit einer Geldanlage bei Ihrer Raiffeisenbank erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele. Wir kennen unsere Kunden. Denn wir nehmen uns Zeit und lernen so auch Ihre Situation kennen, Ihre Wünsche und Träume. Deshalb können wir Ihnen mehr bieten als fundiertes Know-how und eine breite Produktpalette. Nämlich die Sicherheit, jederzeit fair und umfassend beraten zu werden. Eben persönlich und kompetent. Und wann kommen wir mit Ihnen ins Gespräch?

RAIFFEISEN

RAIFFEISENBANK APPENZEL
Geschäftsstelle Teufen
Telefon 071 335 03 70

www.raiffeisen.ch

Möchten Sie Ihre Umgebung verschönern?

Aktuell ab Mitte Mai

Balkon- und Trogbepflanzungen
Hauslieferung auf Wunsch

Aktuell ab Anfang Juni

Sommerflor-Rabatten
Individuelle Pflanzung nach
Ihren Wünschen

Rufen sie uns an 071 333 10 23

Ihr Gartenfachmann mit
Pflanzen aus eigener Kultur

höhener
gartenbau
GmbH
teufen Gartenpflege, Friedhofbepflanzungen

Charlette et les poissons von der Wellenrüti

Erstmals zeigt die in Teufen lebende Charlette Durand-Schweizer ihre Keramikarbeiten – im «Baradies» und in der Hechtremise.

● ERIKA PREISIG

Wo ihre Heimat ist, hier oder in Frankreich, kann sie nicht sagen. Ihre Freunde, hier wie dort, seien sich sehr ähnlich – des gens un peu écologiques, un peu philosophiques. Jeder Mensch habe eben seinen Horizont, sein Gärtchen, wo das Leben stattfindet, egal wo man wohne, sagt *Charlette Durand* in einem lustigen, französisch gefärbten Deutsch.

Erinnerungen an die Normandie

Alles ist sehr einfach im alten Bauernhaus in der Wellenrüti, wo die grossgewachsene Frau etwa die Hälfte des Jahres zuhause ist. Auf dem grossen Tisch in der Stube mache ich die Bekanntschaft mit dem ersten Keramik-Objekt. Es ist ein Topf mit einer Katze. Oben auf dem Deckel sitzt ein kleiner Vogel. «Le chat et l'oiseau» steht darauf geschrieben. Im Nebenzimmer liegt eine Patchworkdecke. Sie ist für Zion bestimmt, dem Jüngsten ihrer drei Enkel-Buben. 62 Fische will sie von Hand darauf applizieren. Das ist der Altersunterschied an Jahren zwischen den beiden.

Im oberen Stock, im Töpferzimmer, trifft man sie dann wieder – les poissons – kleine und grosse, junge und alte, zu bunten Tellern geformt.

«Fische bedeuten mir sehr viel», sagt Charlette, «es sind Erinnerungen an meine Kindheit und auch weil sie jede Farbe und Form erlauben und in vielem den Menschen gleichen.»

Charlette Durand ist in der Normandie als Einzelkind aufgewachsen. Eine starke Beziehung verband sie mit ihrem Vater Charles. Als sie 19 war, arbeitete sie in seinem Restaurant «Les Embruns» («die

Gischt»). «Im Sommer war viel los, im Winter hingegen wurde der Ort sehr einsam, nebst den Fischern sah man tagelang keine Menschenseele», erzählt sie.

In die Welt hinaus

Mit 25 traf sie den jungen Künstler *Hans Schweizer*, der hergekommen war, um die berühmten Felsen zu malen. Mit ihm zog sie in die Welt hinaus, gebar vier Kinder und lernte das Appenzellerland lieben. Den ersten Kontakt mit der Töpferei hatte sie, als ihre Kinder die Steiner Schule besuchten; auch die originellen Puppen aus Stoffresten entstanden in dieser Zeit. In Südfrankreich, in ihrem Häuschen in St-Jean-de-Fos, im Languedoc-Roussillon, hat sie von ihrer Freundin, der Töpferin *Frédérique*, viel gelernt.

Nein, une Artiste sei sie nicht, es bedeute ihr einfach sehr viel, etwas mit den Händen zu gestalten – mit e bizzeli Herz und e bizzeli Kopf. Darum habe sie auch nie daran gedacht, ihre Objekte auszustellen, bis ihre Kinder sie dazu ermuntert hätten. Viel lieber sei ihr, un but vor Augen zu haben, jemanden, dem sie damit eine Freude machen könne. Das kreative Schaffen sei ihre Art d'exprimer les sentiments.

Am allerliebsten hätte sie einen Bus, wo sie ihre Siebensachen, ihre Stoffe und ihre Töpferei Tag und Nacht bei sich hätte, um dorthin zu fahren, wohin sie Lust hätte oder wo sie gerade gebraucht würde.

Im «Baradies» und in der Hechtremise

Charlette Durand-Schweizer stellt vom 14.–30. Mai im «Baradies», Engulgasse, und in der Hechtremise aus. Öffnungszeiten: Mittwoch 15–19, Freitag 17–20, Samstag 11–17, Sonntag 14–17 Uhr. Vernissage: Freitag, 14. Mai, 17 Uhr, an beiden Ausstellungsorten.

Am Samstag, 22. Mai, 20.30 Uhr, findet in der Hechtremise eine Begleitveranstaltung statt: *mov(i)e.app*. Gezeigt werden fünf Videotanzprojekte aus dem Appenzellerland. EP

Charlette Durand-Schweizer vor dem Bauernhaus in der Wellenrüti.
Foto: EP

Sommer 2003: Tisch mit den fröhlichen Tellern am Marché de Poterie in St-Jean-de-Fos.
Foto: zVg.

Schule Ost: Ein Schulkreis schliesst sich...

Das Lehrerteam der Schulhäuser Ost – Bleichi, Gähler und Tobel – orientiert über ein besonderes Abschluss-Theaterprojekt.

Bereits seit über einem Jahr berät das Lehrerteam Ost über das Abschlussprojekt der Aussenschulhäuser. Bald entstand die Idee eines Theaters vor Ort und Stelle eines der zu schliessenden Schulhäuser. Nach einer ersten Sitzung mit der Theaterpädagogin *Barbara Bucher* einigte man sich auf das Thema *«Schule früher – heute»*.

Zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien 2003 wurden nach einem Aufruf in der *«Tüüfner Poscht»*

Texte zu diesem Thema gesammelt. Es schrieben Kinder der Aussenschulhäuser, Anwohner und Eltern, die einmal eine dieser Schulen besuchten, Bewohner des Altersheims Lindenhügel und ausgewanderte Teufner/-innen. Ebenfalls wurden Interviews geführt und alte Schulbücher gesammelt.

Aus diesen Arbeitsergebnissen schrieb *Barbara Bucher* mit dem Dramaturgen *Helmut Jackl* ein unterhaltsames Theaterstück für das im Sommer stattfindende Abschlussfest. Die Kunst bestand darin, aus einer Fülle von Material ein Stück zu schreiben, das mit über 70 Darsteller/-innen auf der Bühne im Festzelt vor dem Schulhaus Tobel seine Aufführung erfahren soll.

Die Lehrerschaft der Schulhäuser beriet in mehreren Sitzungen mit *Barbara Bucher* und den Schulbehörden, in welcher Form das Theater nun genau stattfinden soll.

Jetzt ist der Weg frei für die Probearbeit in den Klassen.

Sukzessive werden die Schulkinder – neben dem regulären Schulunterricht – ihre Texte einüben, damit sie bereit sind, in einer Projektwoche die Choreografie des Theaters richtig einüben zu können. Der Höhepunkt wird die Aufführung des Stückes bilden, dies zusammen mit einem sehr interessanten Rahmenprogramm am 24./25. Juni.

Das Lehrer-Team hofft auf eine rege Anteilnahme der Bevölkerung und freut sich, an diesem Projekt teilhaben zu dürfen.

Lehrer-Team Ost

Das Lehrerteam der Schule Ost an einer seiner Vorbereitungs-sitzungen.
Foto: zVg.

Schule Niederteufen: Eine Woche wie Indianer gelebt

Kinder vom Kindergartenalter bis zur 6. Klasse haben in verschiedenen Ateliers eine spannende Sonderwoche «Indianer» erlebt.

Vom 29. März bis 2. April, in der letzten Schulwoche vor den Frühlingsferien, fand in Niederteufen die Sonderwoche statt. Dieses Jahr stand sie unter dem vom Schülerrat mitbestimmten Thema *«Indianer»*.

In altersdurchmischten Gruppen vom Kindergarten bis zur 2. Klasse und von der 3. bis zur 6. Klasse besuchten die Kinder verschiedene Ateliers. Angeboten wurde zum Beispiel *«Medizin bei den Indianern»*, *«Kleidung und Schmuck»*, *«Essen und Trinken»*, *«Musik und Tanz»*. Alle älteren Kinder besuchten das Atelier *«Indianer heute»*, wo die heutige Situation verschiedener noch existierender Stämme der Indianer beleuchtet wurde. Dieses traurige Kapitel aus der Geschichte des einstigen stolzen Naturvolkes gehört ebenso zum Thema *«Indianer»* wie auch eine (ebenfalls den älteren Kindern vorbehaltenen) Übernachtung im *«Tipi»*.

Für viele Kinder wurde dieses Erlebnis zum Höhepunkt der ganzen Woche. Die Unmengen Schnee, die in stundenlanger Arbeit von 5.-Klässler/-innen weggeschaufelt wurden, damit das Tipi überhaupt aufgestellt werden konnte, weisen auf die tiefen Temperaturen vor allem anfangs Woche hin. Trotz der erlebten Kälte, des auf dem Feuer gekochten und etwas ungewohnten Essens, der Enge im Zelt und der pickenden Strohhalme überall sind die meisten Kinder am Morgen nach überstandener Nacht zwar

müde und nach Feuerrauch riechend, aber mit glänzenden Augen nach Hause gegangen. *pd.*

Romantische Mondnachtstimmung vor dem Tipi.
Foto: zVh.

Abschied von Denkmalpflegerin Rosmarie Nüesch

Die Ausserrhoder Kommission für Denkmalpflege hat in der «Linde» in Teufen ihr langjähriges, verdientes Mitglied verabschiedet.

Die Kommission für Denkmalpflege – hinten Präsident Hans Altherr, Regierungsrat – verabschiedet Rosmarie Nüesch (links) als langjähriges, verdientes Mitglied.
Foto: GL

Anlässlich eines gemeinsamen Mittagessens am 22. März in der «Linde» Teufen hat die Kommission für Denkmalpflege ihr langjähriges Mitglied *Rosmarie Nüesch-Gautschi* verabschiedet. Kommissionmitglied *Heinz Meier* würdigt die grossen Verdienste der Abgetretenen.

«Seit dem Bestehen der kantonalen Kommission für Denkmalpflege ist Rosmarie Nüesch Mitglied. Nun hat sie auf Ende des Amtsjahres

ihren Rücktritt eingereicht. Sie wurde verabschiedet im Wissen, dass mit ihrem Ausscheiden der Kommission sehr viel Kenntnis unserer Bautradition, der Entwicklung der Ortsbilder, Erklärungen zu heutigen Situationen und eine interessante und liebenswerte Person verloren geht. Durch ihr uneigennütziges, engagiertes Wirken hat sie dem Kanton während vielen Jahren die Anstellung eines Denkmalpflegers

erspart. Erst viel später hat ihr der Regierungsrat den Status der Denkmalpflegerin gewährt, bis er eine feste Stelle geschaffen hat. Ihre Fachkompetenz konnte Rosmarie Nüesch immer gut auch mit den oft berechtigten Bedürfnissen der Bewohner in Übereinstimmung bringen, wobei es ihr meist gelang, mit ihrer Fähigkeit zu argumentieren, Bauherrschaften von den Anliegen der Denkmalpflege zu überzeugen.

Liebe Rosmarie, wir danken Dir für deine langjährige unermüdliche Mitarbeit in der Kommission für Denkmalpflege, für die gute kollegiale Zusammenarbeit und dafür, dass du uns immer an deinem breiten Wissen hast teilhaben lassen. Dein Wirken in der Kommission war für unseren Kanton sehr nachhaltig. Ohne deinen Einsatz sähe vieles anders aus. Wir wünschen dir noch einige befriedigende Vorhaben, die dich mit Glück erfüllen».

Peter Zellweger, Kundenberater, geht in Pension

Der langjährige Kundenberater bei der Ausserrhoder Kantonalbank und bei der UBS trat Ende April in den verdienten Ruhestand.

Wer das UBS-Bankgebäude in Teufen betritt, wird seit 23 Jahren mit freundlichen Worten von *Peter Zellweger* begrüsst. Auf Ende April tritt er in den verdienten Ruhestand.

Wie jede Ära geht auch jene von Peter Zellweger zu Ende (vgl. *Kästchen*): Seit anfangs Mai ist er pensioniert. Bestimmt wird ihm auch diese Veränderung nicht schwer fallen. Er freut sich darauf, seine neue

Freizeit mit Bergsteigen, Velofahren, Skifahren und Schiessen zu verbringen. Wir wünschen ihm dabei viele

vergnügliiche Stunden und danken ihm für die geleistete Arbeit herzlich.

pd.

Abschied von einem bekannten Gesicht: Peter Zellweger an einem seiner letzten Arbeitstage am Schalter der UBS.
Foto: GL

Im ganzen Dorf beliebt

Peter Zellweger trat am 1. Juni 1981 als Kassier bei der Appenzell-Ausserrhodischen Kantonalbank ein und blieb dieser Stelle bis heute treu. Durch seine zuvorkommende, engagierte und kompetente Beratung ist er im ganzen Dorf bekannt und beliebt und kennt seinerseits die Bevölkerung bestens. Peter Zellweger hat schon früh bewiesen, dass er mit Veränderungen gut umgehen kann: Nach der Metzgerlehre absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung, wechselte dann ins Ausserrhoder Polizeidepartement und wagte nach 17 Jahren einen neuen Schritt zur Bank. *pd.*

FRAUENVEREIN TEUFEN

Wir laden Sie herzlich ein zum

Seniorenflug

am Mittwoch, 5. Mai 2004

«Bluescht-Fahrt»

nach Schaffhausen,
Schiffahrt nach Stein am Rhein

Der Ausflug findet bei jeder Witterung statt.

Auskunft und Anmeldung bis spätestens
1. Mai 2004 an:
Frau Th. Graf 071 333 10 06

Unkostenbeitrag Fr. 25.–

Abfahrt: 9.30 Uhr Sporthalle Landhaus, Teufen
(Weitere Abfahrtsorte werden bei der Anmeldung
bekannt gegeben.)

Teilnahmeberechtigt: Alle ab 62. Altersjahr

HEV Hauseigentümerverband

Familien entlasten - Steuern senken.

Wenn in der reichen Schweiz Kinder zum
Armutsrisiko werden, bestraft der Staat jene, die
Kinder grossziehen. Es ist nur gerecht, wenn
Familien mit Kindern steuerlich entlastet werden.

Das Referendum gegen das Steuerpaket liegt völlig quer
zu den erklärten Zielen einer bürgerlichen Politik, die Ja
zur Familie, Ja zum Standort Schweiz, Ja zu Eigentum
und Selbstverantwortung sagt.

HEV Appenzell AR - Poststrasse 10 - 9102 Herisau
Tel. 071 351 71 54 - info@hev-ar.ch - www-hev-ar.ch

- Alle Carrossiereperaturen
- Unfallreperaturen auf CELETTE Richtbank
- Neu- und Reperaturlackierungen
- Scheibenservice
- Carrossierevisionen

(Oldtimer, Historische-Fahrzeuge, Motorroller usw.)

Zimmermann

carrosserie - spenglerei - spritzerei 9063 stein

Tel. 071 367 10 74

Fax 071 367 10 64

Zur Pensionierung

«Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen»,
sagte schon Theodor Fontane.

In diesem Sinne: Peter, wir danken Dir für alles
und wünschen Dir einen glücklichen und erfüllten
nächsten Lebensabschnitt! Wir werden Dich vermissen.

Deine Team-Kollegen der UBS Teufen

GEMEINDE TEUFEN

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen
Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die
Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie,
folgende Merkpunkte zu beachten!

Identitätskarte Ausstellungsdauer: 10 Tage

Dazu sind nötig:

- 1 Passfoto
- für Kinder braucht es ab Geburt ein Passfoto
- alte, abgelaufene Identitätskarte oder Verlustschein
- bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzl. Vertreters
- **persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers)

Neuer Pass Ausstellungsdauer: 15 Tage

Dazu sind nötig:

- 1 Passfoto
- alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein
- Kinder brauchen ab Geburt einen eigenen Pass, sie können nicht in den Pass der Eltern eingetragen werden!
- bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzl. Vertreters
- **Persönliche Vorsprache** (Unterschrift des Antragstellers)

Not-Pass

Ausstellungsdauer: Kann am Bestel-
lungstag direkt mitgenommen werden

Dazu sind nötig:

- 1 Passfoto
- alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein
- Persönliche Vorsprache auf der Gemeinde
- Persönliche Vorsprache auf dem Passbüro in Trogen

Kosten:

Passerstellung Erwachsene	Fr. 125.–
Passerstellung Kinder	Fr. 60.–
Kombi Erwachsene (Pass/ID)	Fr. 138.–
Kombi Kinder (Pass/ID)	Fr. 73.–
Not-Pass Erwachsene und Kinder	Fr. 100.–

Projektgruppe «Heime»: Grosse Herausforderung

Die Projektgruppe «Heime» hat ihre Arbeit aufgenommen. – Präsident Christian Meng äussert sich zu den vielfältigen Aufgaben.

Christian Meng, Präsident der Projektgruppe «Heime»: In einer ersten Etappe sollen im Gremm 60 Bewohnerplätze als Ersatz für das Alterszentrum und das Altersheim Bächli sowie ein Projektteil «Betreutes Wohnen» realisiert werden. Foto: GL

● RICHARD FISCHBACHER *

Nachdem am 8. Februar die Teufner Stimmberechtigten mit überwältigendem Mehr dem Planungskredit für eine Standortoptimierung der Alters- und Pflegeheime in Teufen zugestimmt haben, nahm vor rund einem Monat die Projektgruppe «Heime» ihre Arbeit auf. Im folgenden Gespräch äussert sich der Präsident der Gruppe, Gemeinderat Christian Meng, zu den Aufgaben der Gruppe.

Der Projektgruppe «Heime» gehören über zehn Personen an. Nach welchen Kriterien wurde die Gruppe zusammengestellt?

Christian Meng: Man ging davon aus, dass der Kern der Projektgruppe aus dem Ressort «Bau» bestehen soll. Es ist übrigens das erste Mal, dass die gesamte Baukommis-

sion in einem solchen Projekt integriert ist. Dann war es uns wichtig, dass die Vertreter der politischen Parteien und der Heime sowie der Gemeindepräsident vertreten sind.

Nimmt die Gruppe bei der Komplexität des Projekts auch externe Hilfe in Anspruch?

Wir sind glücklich, in der Person von Beat Rey einen erfahrenen Fachmann engagiert zu haben. Er ist, was Raumplanungsfragen angeht, ein absoluter Profi. Er wird uns beratend zur Seite stehen.

Welche Aufgaben gilt es als erstes zu erledigen?

In der ersten Phase wird das Wettbewerbsprogramm ausgearbeitet, wobei gleichzeitig die Vorgaben für den Wettbewerb bestimmt werden. Die frühere Planungsgruppe «Heime» hat uns dazu nützliche Grundlagen geliefert, die analysiert worden sind und die es nun umzusetzen gilt. Wir informieren uns auch an der Ausstellung «Wohnen im Alter», die gegenwärtig in Zürich stattfindet, über verschiedene Wohnformen. Die Erkenntnisse daraus sollen – so weit mög-

lich – ebenfalls in die Projektvorgaben und -kriterien einfließen.

Es gibt verschiedene Verfahren, einen Projektwettbewerb durchzuführen. Für welche Variante hat sich die Gruppe entschieden?

Wir haben uns für einen konventionellen Projektwettbewerb im einstufigen Verfahren entschieden, also für das offene Verfahren. Bei dieser Wettbewerbsart dürfen alle Architekten mitmachen, die Lust und Zeit haben.

Wieso das offene Verfahren?

Wir denken, dass dieses Verfahren am wenigsten Probleme gibt und mehr Chancengleichheit bietet. Wünschbar ist jedoch, dass bei der Realisierung des Projekts von der Erfahrung eines Architekten profitiert werden kann, der sich beim Bau von Altersheimen bereits ausgezeichnet hat.

Wo liegt Ihre persönliche Begeisterung für das Projekt?

Vor allem ist es die grosse Herausforderung. Bei einem Volumen von 18 Mio. Franken ist dies in Teufen das grösste Projekt seit vielen Jahren. Und als Architekt stehe ich für einmal auf der anderen Seite, also auf der Seite des Auftragsgebers, was für mich neu ist.

* Richard Fischbacher wurde vom Gemeinderat beauftragt, die Arbeit der Kommission «Heime» journalistisch zu begleiten.

Die Projektgruppe «Heime»...

... setzt sich aus den Mitgliedern der ordentlichen Baukommission Teufen zusammen. Es sind dies Christian Meng (Präsident), Beat Bachmann, Robert Bischof, Erich Ladner, Barbara Meier und Peter Zeller.

Diese werden unterstützt durch die Vertreter der grössten politischen Parteien: Claudio Nold (FDP) und Ernst Frischknecht (SVP). Im Weiteren arbeiten in der Projektgruppe mit: Steffi Schär (Heimleiterin Lindenhügel), Fritz Schiess (Leiter Hochbauamt), Doris Schmid (Aktuariat) und Gemeindepräsident Gerhard Frey. RF

Erste Etappe im Gremm

Für die Mitglieder der Projektgruppe «Heime» ist es wichtig, dass Teufen ein funktional gutes Alters- und Pflegeheim mit betrieblich optimalen Lösungen erhält. In der ersten Etappe sollen 60 Bewohnerplätze als Ersatz für das Alterszentrum und das Altersheim Alpstein sowie ein Projektteil «Betreutes Wohnen» im Gremm realisiert werden. RF

Ordentliche März-Sitzung des Ausserrhoder Regierungsrates in Teufen

Am 30. März fand die ordentliche Sitzung des Regierungsrates in Teufen statt. Im Anschluss trafen sich die Mitglieder des Regierungsrates und des Gemeinderates Teufen in der Gemeindebibliothek zu einem Gedanken- und Informationsaustausch (von links): Landammann Alice Scherrer, die Gemeinderäte Bruno Knechtle und Christian Meng, die Regierungsräte Jürg Wernli und Köbi Brunnschweiler, Gemeindeschreiber Walter Grob sowie die Gemeinderäte Walter Nef und Frieda Moesch.

Foto: uw.

Keine Aussenurne mehr im Tobel

Die Abstimmungsurne im Schulhaus Tobel wird auf Ende dieses Jahres aufgehoben.

Das Instrument der «schriftlichen Stimmabgabe» wird immer mehr benutzt, d.h. die Frequenzen an den Urnen an den Standorten Dorf, Nieder-teufen und Tobel sind rückläufig.

Diesem Umstand wurde bereits Rechnung getragen: Die Öffnungszeit am Standort mit den absolut tiefsten Stimmabgaben – dem Stimmlokal Schulhaus Wetti-Tobel –

Hervorragende Trinkwasserqualität

Aus dem Leitungsnetz der Wasserversorgung Teufen werden periodisch Proben entnommen und hydrogeologisch untersucht. Die Laboruntersuchungen bestätigen ein weiteres Mal die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an das Trinkwasser.

Mit der permanenten Überprüfung der Wasserqualität und den bis anhin erreichten und auch weiterhin angestrebten Messwerten wird Gewähr für eine optimale Trinkwasserversorgung geboten. Gestützt auf die in der Lebensmittelverordnung verankerte Informationspflicht werden die Werte im Internet publiziert und jeweils aktualisiert.

gk.

wurde von bisher zwei auf eine Stunde reduziert. Der Trend mit der brieflichen Stimmabgabe ist weiterhin ungebrochen – an der letzten Abstimmung am 30. November 2003 wurden während einer Stunde lediglich noch 11 Stimmzettel eingelegt.

In Anbetracht dieses weiteren Rückgangs und unter Berücksichtigung der Aufgabe des Schulbetriebs im Schulhaus Tobel wurde der Einwohnerverein Tobel-Teufen um die Meinung zur Schliessung dieses Urnenstandortes angefragt. An der Mitgliederversammlung Ende März wurde dagegen nicht opponiert und es wurde von der Schliessung Kenntnis genommen. Gestützt darauf wird die Aussenurne im Tobel per Ende 2004 geschlossen.

gk.

Die Gemeinde Teufen an der Immomesse in St. Gallen

Vom 26. bis 28. März präsentierte sich die Gemeinde Teufen an der 6. Immomesse in St. Gallen. Am Gemeinschaftsstand «Wohnen in Appenzell Ausserrhoden» – gemeinsam mit neun weiteren Ausserrhoder Gemeinden – wiesen Gemeindepräsident Gerhard Frey (links) und Gemeinderat Hanspeter Niederer auf die bevorzugte Wohnlage unserer Gemeinde hin.

Foto: GL

Neuer Unimog für das Bauamt

Der neue «U 400» ist sowohl für den Sommer- wie auch für den Winterdienst ausgerüstet.

Gemeinderat *Christian Meng* (rechts) übergibt den neuen Unimog und den symbolischen Schlüssel an *Kurt Keller*, Chef des Bauamtes (Mitte); links im Bild der stolze Chauffeur des neuen Fahrzeuges, *Urs Walser*.
Foto: GL

Dieser Tage konnte das Bauamt den neuen Unimog «U 400» in Empfang nehmen. Das sowohl für den Sommer- wie auch für den Winterdienst ausgerüstete Spezialfahrzeug ersetzt den ausgedienten «U 1450» aus dem Jahre 1993 und kostete rund 420'000 Franken

Als Präsident der Baukommission konnte Gemeinderat *Christian Meng* den Unimog von einem Vertreter der Lieferfirma Larag AG, *Wil*, in Empfang nehmen. Er übergab das nigelnagelneue Nutzfahrzeug an *Kurt Keller*, Chef des Bauamtes. Gleichzeitig verdankte *Christian Meng* die grossartige Leistung des Schneeräumungs-Teams

während der letzten ausgiebigen Schneefälle im März.

Der Unimog «U 400» ist mit einem 3-m-Schneepflug, einer Randwall-Fräse sowie einem Atlas-Kran mit Greifer ausgerüstet. Für die Grün- und Metallabfuhr wie auch für Kiestransporte steht ein Anhänger zur Verfügung. Ausserdem kann der Salzstreuer des U 1450 am U 400 angebracht werden.

Damit das neue Spezialfahrzeug optimal für den Sommer- und Winterdienst eingesetzt werden kann, verfügt es über einen «Vario-Piloten». Dank dieser Wechsellenkung ist das Fahrzeug sowohl links wie auch rechts steuerbar. GL

Gemeinderat nimmt Petition «Spörri» zur Kenntnis

Die Behörden werden ihre Aufgaben wahrnehmen, sobald ein Baugesuch eingereicht wird.

315 Personen haben die am 21. April dem Gemeinderat übergebene Petition unterzeichnet (vgl. Seite 19). Mit dem Verweis auf das prämierte Vorprojekt und dem Näherbaurecht gegenüber dem gemeindeeigenen Hechtplatz ersuchen die Unterzeichner den Gemeinderat Teufen, den Verpflichtungen des Ortsbildschutzgesetzes sowie dem Gesetz für Zone K3 Nachachtung zu verschaffen und das Näherbaurecht zum Hechtplatz nicht zu erteilen.

Der Gemeinderat hat vom Eingang der Petition Kenntnis genommen. Die Baubewilligungsbehörde und der Gemeinderat sind sich der Verantwortung ihrer Aufgaben bewusst und sind von Amtes wegen verpflichtet, die Gesetzes- und Reglementsbestimmungen anzuwenden und für die Einhaltung besorgt zu sein. Die Behörden werden diese Aufgaben wahrnehmen, sobald das Baugesuch eingereicht wird. gk.

Überarbeitung des Feuerschutzreglements

Mit der Gründung des Zweckverbands «Regionale Feuerwehr Teufen-Bühler-Gais» besteht seit dem 1. Januar 2004 eine Feuerwehrorganisation für alle drei Gemeinden. Die Feuerschutzkommission hat unter Berücksichtigung der neuen Gemeindeordnungen die Organisationsstruktur durchleuchtet und dem Gemeinderat Antrag gestellt.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die bei der Gemeinde verbleibenden Aufgaben nicht auf verschiedene Ressorts verteilt werden sollen; die Zuteilung resp. der Verbleib beim Ressort Betriebe+Sicherheit wird als zweckmässig und sinnvoll eingestuft.

Die Betriebskommission wird mit der Überarbeitung des Feuerschutzreglements beauftragt und die Feuerschutzkommission wird – unter bester Verdankung der geleisteten Dienste – auf Ende dieses Amtsjahres per 31. Mai aufgelöst. gk.

Kritische Auseinandersetzung mit dem Entlastungsprogramm

Mit einem umfassenden Entlastungsprogramm will der Regierungsrat die sich abzeichnende Entwicklung bei den Staatsfinanzen – weniger Steuereinnahmen, zunehmende Verschuldung und abnehmendes Eigenkapital – stoppen und mittelfristig das finanzielle Gleichgewicht des Staatshaushaltes stabilisieren.

Der Gemeinderat Teufen hat sich im Rahmen des breit angelegten Vernehmlassungsverfahrens eingehend und kritisch mit den verschiedenen Massnahmen auseinandergesetzt und dem Regierungsrat seine Ansichten dazu mitgeteilt. gk.

Neue Teufner Bürgerinnen und Bürger

Das Gemeindebürgerrecht wurde folgenden Personen erteilt:

Alessandro Ruocci, Hauptstrasse 29. und den Eheleuten *Rexbep und Svdije Rama* mit den Kindern *Arber und Erinda*, Zeughausstrasse 18.

Die Erteilung des Gemeindebürgerrechts wird rechtskräftig mit der Landrechtserteilung durch den Regierungsrat. gk.

.com zu

www.doerigfenster.com

FENSTER UND TÜREN **dörig**

Telefon 071 868 68 68

St. Gallen-Mörschwil • info@doerigfenster.com • www.doerigfenster.com

Willi
Metallbau AG
 Gaiserau 33 · 9056 Gais
 Telefon 071 793 12 67
 Telefax 071 793 34 41

modernes Bauen
Metall +
Glas

emil ehrbar
 Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

**Besuchen Sie unser neues
 Parkettstudio im Stofel**

telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ 9052 Niederteufen ■ Tel./Fax 071 333 18 74

**Ihr zuverlässiger
 Chrysler-Jeep-Partner mit
 15 Jahren Markenerfahrung.**

Sammelplatz-Garage AG
 9050 Appenzell - Telefon 071 787 36 36
 www.sammelplatzgarage.ch

*Speiserestaurant PANORAMA,
 die Adresse, sich kulinarisch
 verwöhnen zu lassen!*

Spezielle Muttertags-Menüs & Tages-Hits
 Aktuell: BIO BACHFORELLEN-Variationen

Speiserestaurant PANORAMA Remo & Claudia Huber
 im Stofel Hauptstr. 21, 9053 Teufen Tel. 071 333 15 17
 Fax 071 333 51 17

**Unsere Kunden werden bleiben, was
 sie seit 150 Jahren sind...**

Als «St.Gallische Creditanstalt» haben wir uns seit 1854 einen guten Namen gemacht – bei Anlegern, Privatkunden und Unternehmern, die Wert auf Lösungen legen, die ihren individuellen Zielen und der finanziellen Gesamtsituation gerecht werden.

Warum wir in dieser Hinsicht tatsächlich einiges zu bieten haben, zeigt der Blick in eine Broschüre, die Sie mit einem Anruf auf 071 226 74 10 anfordern können. Publiziert haben

wir sie übrigens nicht nur aus Anlass unseres Jubiläums, sondern auch, weil unser Markenzeichen

«CA» – trotz der Namensänderung im Jubiläumsjahr – nach wie vor im Zentrum steht:

Bank CA St.Gallen
 Marktplatz 1, 9004 St.Gallen
 071 226 73 73, www.casg.ch

Braucht Teufen einen Kunstrasenplatz?

Am 16. Mai wird über einen Kredit von 970'000 Franken abgestimmt. – Ein Befürworter und ein Gegner nehmen Stellung.

Pro

Bis am 20. April hat im laufenden Jahr noch kein einziges Training geschweige denn ein Fussballspiel auf der Sportanlage im Landhaus stattgefunden! Dutzende von Trainings mussten im knöcheltiefen Morast auf dem viel zu kleinen und schlecht beleuchteten Sandviereck vor dem Zeughaus durchgeführt werden. Unter diesen prekären Verhältnissen kann kein jugendlicher Fussballer Fortschritte erzielen. Wegen der Überbelegung des viel zu kleinen Feldes können die meisten Mannschaften überhaupt nie im Freien trainieren. So versuchen unsere engagierten Juniorentrainer ballungsrige Nachwuchsmannschaften von bis zu 30 Buben während eineinhalb Stunden in der 12x24m mes-

senden Landhausturnhalle zu bändigen, während sich schon bald das Saisonende nähert.

Bereits 1995 wurde im Vorfeld zur Abstimmung über die Sportanlage Landhaus der Bedarf für ein Kunstrasenspielfeld zusätzlich zu den beiden Rasenplätzen erkannt und im Edikt auch unmissverständlich festgehalten.

In vielen Gemeinden in der Umgebung wurde in den letzten Jahren erkannt, dass bei unserem Klima ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb für Fussballer nur mit Kunstrasenspielfeldern sichergestellt werden kann. Die Entwicklung bei den Kunstrasenspielfeldern hat in den letzten Jahren riesige, quantensprungmässige Fortschritte gemacht.

Heutige Kunstrasen sind praktisch das ganze Jahr hindurch sowie beliebig intensiv nutzbar. Sie bieten hervorragende Spieleigenschaften und stellen kein erhöhtes Verletzungsrisiko mehr dar. Im Gegenteil: Gelenke, Bänder und Muskulatur der jungen Sportler werden aufgrund der Materialbeschaffenheit geschont. Auf der anderen Seite ergeben sich beim Unterhalt im Vergleich zum Naturrasen sehr erhebliche Einsparungen (Düngen, Rasenschnitt, Bewässerung usw.).

Legen Sie am 16. Mai ein überzeugtes Ja zum Kunstrasenspielfeld in die Urne! Sie ermöglichen damit Hunderten von Jugendlichen die regelmässige Ausübung ihres geliebten Hobbys unter zeitgemässen Bedingungen. Berücksichtigen Sie bitte auch die grosse Bedeutung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung im Teamsport mit all seinen sozialen und integrativen Komponenten.

*Piorgio Giuliani,
Präsident FC Teufen*

«Kunst»-Rasen im Landhaus.
Bildmontage: US

Kontra

Sechs Gründe, warum ich gegen einen Kunstrasen bin:

1. In den vergangenen Jahren wurden etliche Millionen in den Breitensport investiert. Es ist Zeit, dass Organisationen, die ebenfalls wichtige Gesellschaftsträger sind, unterstützt werden! Die Kunstrasen-Investition muss nicht ausgeschlossen, aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Die Entwicklung im Kunstrasenbau wird auch während weiteren fünf Jahren noch Fortschritte machen.

2. Vor sieben Jahren wurde dem Stimmbürger die Vorlage für den Ausbau der Aussensportanlage vorgelegt. Wäre schon damals der Kunstrasen-Einbau mitbudgetiert worden, hätte die Vorlage an der

Urne wohl keine Chance gehabt... Hatte man sich damals für den kostengünstigeren Naturrasen entschieden? Salamtaktik?

3. Auch wenn auf Plätzen mit Kunstrasen in tiefer gelegen Lagen bereits einige Wochen früher mit dem Training begonnen werden kann (z.B. Goldach), wird es bei uns noch Schnee auf den Feldern haben. Kunstrasen hin oder her!

4. Es stimmt, dass Sportvereine auch soziale und gesellschaftliche Leistungen erbringen. Diese können auch ohne einen «Millionen-Rasen» erbracht werden. Zudem erfüllen auch viele andere Sport- und Kulturvereine, Jugendorganisationen und Institutionen diese Leistung ebenso.

Werden Sportvereine nicht intensiver unterstützt als die grosse Mehrheit im Dorf, die den «Millionen-Rasen» nicht benützt – Musikgesellschaft, Cevi, Jungschar, Lesegesellschaft, Jugendtreff usw.? Oder die Pfadi zum Beispiel: Sie erhielten vor sechs Jahren erstmals seit 50 Jahren 20'000 Franken für die längst fällige Renovation ihres Vereinshauses, mit dem Vermerk «einmalige Ausnahme»... Der Unterhalt wird in Fronarbeit geleistet.

5. Wird der Sportplatz künftig an die Vereine vermietet? Müssen sie sich am Unterhalt beteiligen? Ich wage zu sagen: Nein, Leistungen in materieller und finanzieller Hinsicht werden keine erwartet.

6. Liebe Skater! Ich wollte keine «Rolls-Royce-Skaterbahn» ohne ein Jugendarbeitskonzept der Gemeinde, welches noch heute fehlt. Was wir in Teufen brauchen, ist endlich eine professionelle Jugendarbeit. Nicht ein Kunstrasen, um darauf rumzurennen.

*Ueli «Rubel»
Vetsch, Nieder-teufen*

fenster dörig

Holz-Metall-Fenster • Kunststoff-Fenster

Fenster Dörig AG, 9050 Appenzell
Telefon 071 787 87 80, Fax 071 787 18 72

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9008 St.Gallen
Tel. 071 244 78 60, Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
 - ➔ Schädlingsbekämpfung
 - ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen
- Telefon 071 244 00 91

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit*
Knochendichtemessung

Jetzt anmelden!

Informieren
Sie sich
über Ihr
persönliches
Risiko!

3. bis 8. Mai 2004

**Risikotest mit Calcium-Bilanz
und Ultraschall-Messung**

vital
Drogerie Teufen

Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

Messmer Stahl- und Metallbau
starke Lösungen

Hauptstrasse 59 Tel. 071 333 20 22 info@messmerag.ch
9052 Niederteufen Fax 071 333 33 08 www.messmerag.ch

V-ZUG AG

Ausstellungs- u. Beratungscener
Vadianstrasse 59, 9000 St. Gallen
Tel. 071 223 24 28, Fax 071 223 24 22

www.vzug.ch
st.gallen@vzug.ch

www.weltneuheiten.ch

Führend in Küche und Waschraum

Fashion Corner

esther schiess

Speicherstr. 3, 9053 Teufen
Tel. 071 330 09 14

**Frühlings-, Sommer-Sortiment von SWITCHER
Jetzt erhältlich**

**Grosse Auswahl an Damen- und Herren-Jeans
HIS und Lee Cooper**

**GASTHAUS KRONE
SPEICHER**

Hauptstrasse 34
9042 Speicher
Tel. 071 344 18 40
Fax 071 344 18 46

Liebe Teufner Gäste

Gerne verwöhnen wir Sie wieder mit bekannten und
beliebten Gerichten aus unserer vorzüglichen Küche.

Unsere schönen Gaststuben sind am Sonntag-Mittag
9. Mai Muttertag – 16. Mai für Sie geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Familie Egli-Hauri
Sonntag/Montag Ruhetage, für **Gesellschaften auf Anfrage immer offen.**

Fredy Schläpfer neuer Präsident der FDP Teufen

Die FDP der Gemeinde Teufen hat ihre diesjährige Hauptversammlung in der Berit-Klinik in Niederteufen abgehalten.

Am 16. April trafen sich die Parteimitglieder zum letzten Male unter dem Präsidium von *Thomas Zaugg* zur Hauptversammlung in der Berit-Klinik, Niederteufen. Trotz schwindender Mitgliederzahl hatte der scheidende Präsident in seinem Jahresbericht Erfolgreiches zu berichten. Arbeit und Einsatz des abtretenden Präsidenten *Thomas Zaugg* und der Kassierin *Heidy Heller-Engler* wurden gebührend gewürdigt und verdankt.

Fredy Schläpfer (1953), abtretender Gemeinderat, wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. *Christof Schäfli* (1964), lic. iur. und Rechtsanwalt, wurde neues Vorstandsmitglied.

In einem Kurzreferat rapportierte *Dr. Andreas Brandenburg* über ein von einer Arbeitsgruppe der FDP Teufen erarbeitetes Positionspapier zu Visionen der Partei unter dem Titel «Avenir radical» zu Händen der

Der neue Präsident *Fredy Schläpfer* (links) mit seinem Vorgänger *Thomas Zaugg*; in der Mitte die zurückgetretene Kassierin *Heidy Heller*.
Foto: RN

FDP Schweiz. Die interessanten grundsätzlichen Gedanken fasste er in fünf Programmpunkten zusammen:

1. Nachhaltige Sicherung der Sozialwerke.
2. Stabilisierung der öffentlichen Haushalte, Schuldenbremse.

3. Entlastung des Mittelstandes.
4. Frauenförderung, Gesellschaftspolitik.
5. Integration in Europa und die Welt.

Zum Abschluss wurde in angeregter Atmosphäre ein Schinken im Brotteig verseipst. RN

Petition gegen «Spörri»-Neubau eingereicht

315 besorgte Teufnerinnen und Teufner verlangen von der Behörde, dass sie dem Ortsbildschutzgesetz Nachachtung verschaffe.

Erika Lüscher überreicht Gemeindeschreiber *Walter Grob* die Petition mit 315 Unterschriften.
Foto: GL

Am 21. April wurde auf der Gemeindkanzlei Teufen eine Petition mit 315 Unterschriften gegen den geplanten Neubau des Café Spörri eingereicht. Die Petition kommt

früh, vielleicht auch «prophylaktisch»: Die Behörde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht involviert in das Neubau-Projekt; ein Baugesuch liegt noch nicht vor (*vgl. Stellungnahme des Gemeinderates auf Seite 15*).

«Wir sind betroffen und berührt, dass uns die Verunstaltung unseres Dorfkerns durch den Neubau Café Spörri zugemutet werden soll: Dieser übermässig voluminöse Baukörper wird allgemein als 'Klotz' empfunden», schreiben die Petitionäre. Der geplante Neubau erdrücke die Häuser, die unter Ortsbildschutz stehen, zu beiden Seiten der Dorfstrasse. Die geschützten Nachbarhäuser neben dem Café Spörri, die der alten Dorfstrasse (Hechtstrasse) zugewandt sind, würden durch den Vorbau des Projektes zurückversetzt und dadurch verdrängt. Weiter halten die Petitionäre fest, dass auch der Hechtplatz unter Ortsbildschutz

stehe. Das Problem der «Klotzigkeit» liege am unverhältnismässigen Bauvolumen, «das in dieser Dimension sich niemals in das bestehende Ortsbild einpassen werde». Schliesslich wird im Petitionstext festgehalten, dass die Kernzone K3 gesetzlich den grossen Abstand von 8 Meter (dies sogar ohne Berücksichtigung des Ortsbildschutzes) verlange.

«Wir Teufner Einwohner ersuchen den Gemeinderat Teufen, den Verpflichtungen des Ortsbildschutzgesetzes sowie dem Gesetz für Zone K3 Nachachtung zu verschaffen und das Näherbaurecht zum Hechtplatz nicht zu erteilen», schreiben die Petitionäre abschliessend.

Obwohl die Petition auch «früh genug» eingereicht worden ist, so ist sie für Mitinitiantin *Erika Lüscher*, Hechtstrasse, doch ein «Instrument», um die Behörden zu sensibilisieren und ihnen frühzeitig auf die Finger zu schauen... GL

Apotheke der Paracelsus Klinik Lustmühle
 Zentrum für Ganzheitsmedizin und Zahnheilkunde
 CH-9062 Lustmühle AR
 Telefon +41 (0)71 335 71 41 / Fax +41 (0)71 335 71 40
 bio.apo@paracelsus.ch / www.paracelsus.ch

**Es wird wärmer.
 Bald ist Sommerzeit!**

Erhältlich in unserer öffentlichen,
 biologischen Apotheke:

**Sonnenschutzmittel, Reiseapotheke,
 Mückenschutz, Antiallergika.**

Gerne beraten wir Sie vor
 Ort bei uns in der Lustmühle.

Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo - Fr 07.00 - 18.00 Uhr
 (Do ab 09.30 Uhr,
 Sa/So geschlossen)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.

071 244 80 30. www.kafi.ch

Abhol- und Lieferservice!

Haushaltgeräten MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

**Mit unseren Insektenschutzgittern haben
 Sie die Probleme mit Insekten in
 Ihrer Wohnung vom Tisch!**

Rothmund AG
 Schreinerei / Innenausbau

Umbau
 Bad-Möbel
 Türen
 Küchen
 Schränke
 Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

0% Hypozins

**Gewinnchance auf
www.immodream.ch**

**St. Galler
 Kantonalbank**

Gemeinsam wachsen.

Neuer «Chlösterli-Steg» – ein Gemeinschaftswerk

Die Gemeinde Teufen und der Bezirk Haslen AI haben gemeinsam den beschädigten Steg über den Rotbach ersetzt.

Der Metallträger für den neuen Steg ist angehängt.

Ein spannender Moment: Der Steg wird über die Kuppe am Waldrand gezogen.

Die Wanderweg-Verbindung zwischen dem *Kloster Wommenstein* und *Hinterbaslen AI* ist wieder hergestellt. Dank gelungener Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Teufen und dem Bezirk Haslen AI wurde der «Chlösterli-Steg» über den Rotbach im März und April neu erstellt. Der alte Steg ist durch die Hochwasser vom 31. August/1. September 2002 arg in Mitleidenschaft gezogen worden.

Spektakulär gestaltete sich der Transport des 23 Meter langen und 7½ Tonnen schweren Steges am 22. März vom Waldrand auf der Haslen-Seite (Halten) zum 130 Meter tiefer gelegenen Rotbach. Die Hasler Holzgruppe unter Leitung von *Martin Steubli* brauchte für diese anspruchsvolle Arbeit viel Übersicht und Muskelkraft sowie drei Traktoren und eine Seilwinde.

Vor Ort wurde der Metallsteg auf die Auflager gesetzt, die zuvor vom Baugeschäft *Hörler Tiefbau AG* neu erstellt worden waren. Während der Beton eingeflogen werden musste, konnten die Steine in der unmittelbaren Umgebung gefunden werden.

Die Bauarbeiten wurden rechtzeitig vor dem grossen Märzenschnee beendet. Die Verkleidung des Metall-Steges mit Holz und das Einsetzen der Lärchen-Bodenbretter beschlossen das Gemeinschaftswerk. Gleichzeitig wurde der Wanderweg wieder instand gestellt. *GL*

130 Meter tiefer wird die Metallkonstruktion auf die Auflager gelegt.

Am 24. April wurde der neue Steg von Vertretern der Gemeinde Teufen und des Bezirks Schlatt/Haslen eingeweiht.

Abschied vom Ausflugsrestaurant Schäfliegg

Das um 1768 vermutlich von Baumeister Hans Ulrich Grubenmann erbaute Appenzellerhaus ist seit dem 1. Mai kein Gasthaus mehr.

Das beliebte Ausflugsrestaurant Schäfliegg ist seit dem 1. Mai geschlossen.
Fotos: GL

Erinnerungen bleiben: die gemütliche Gaststube, eine Ansichtskarte mit dem schönen Saal und eine alte Ansicht der «Schäfliegg». Archivbilder: Werner Holderegger

● GÄBI LUTZ

Mit Betroffenheit haben die Teufner Bevölkerung und Ausflügler aus der appenzellischen und sanktgallischen Nachbarschaft von der Schliessung des Ausflugsrestaurants *Schäfliegg* Kenntnis genommen (vgl. April-Ausgabe der «Tüüfner Poscht»).

Die «Schäfliegg» gilt seit Menschengedenken als beliebtes Ausflugsziel. Tagesüber wurde die

heimelige Appenzeller Wirtschaft am Teufner Höhenweg (Frölichsegg-Schäfliegg-Hüslersegg-Waldsegg-Vögelinsegg) vor allem von Wanderern und Ausflüglern frequentiert. Im Winter konnten sich die Schlittler (Schäfliegg-Brand) in der gemütlichen Gaststube aufwärmen. Am Abend sowie an Sonn- und Festtagen wurde die «Schäfliegg» von Liebhabern kulinarischer Köstlichkeiten «heimgesucht».

Als liebenswerter Gastgeber und exzellenter Koch führte *Werner Niederer* während der letzten 33 Jahren «Regie» in der «Schäfliegg». Er zieht sich nun in den verdienten Ruhestand zurück. Die neuen Besitzer, *Denise Engler und Patric Wyss*, wollen die Liegenschaft künftig privat nutzen.

Erinnerungen

Helen Krüsi, Gerantin in den Jahren 1969/70 und heute «Rössli»-Wirtin in Teufen, erinnert sich an gemütliche Stunden in der «Schäfliegg». Ihr Vorgänger, der *Pächter Casanova*, habe die Gäste mit seiner Gitarre so eindrucklich unterhalten, dass die «Schäfliegg» zu seiner Zeit als *Café Oriental* bekannt gewesen sei.

Gemütliche Unterhaltungen gab es bereits im vorletzten Jahrhundert. Um 1871 inserierte der damalige Besitzer *Konrad Biser* jeweils zur Jahrmarktzeit im «Säntis» «Tanzbelustigung» – «bis schier das Haus zusammenbricht». Derselbe Konrad Biser veranstaltete im damals «Schäfle» genannten Restaurant regelmässige «Konradi-Treffen». Jeweils im Februar fand der traditionelle Nachbarn-Ball statt. Konrad Biser jun. war der letzte Beck auf der Schäfliegg (bis 1919).

Prachtvoll: das Wirtshauschild und der Kachelofen im Restaurant (oben) sowie das alte Buffet (rechts).

Vermutlich ein Grubenmann-Haus

Die «Schäflisegg» wurde vermutlich vom bekannten Teufner Baumeister Hans Ulrich Grubenmann (1709–1783) erbaut. Der erste Zedel eines Gasthauses zum Schäfle auf der Egg, den wir auf dem Grundbuchamt Teufen entdeckten, stammt von 1768. Die Form des Hauses mit dem Mansardgiebeldach ist typisch für jene Zeit und für den Baustil von Grubenmann. Der traufständige Anbau auf der Ostseite war früher eine Scheune, die später zu Wohnzwecken umgebaut und mit einem Saal aufgestockt wurde.

Die neuen Besitzer wollen die «Schäflisegg» in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Damit dürfte auch die im letzten Jahrhundert angebrachte Fassaden-Malerei verschwinden.

Gasthaus «Schäflisegg»

boutique
SANNA
Teufen

Dienstag 09.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00
Mittwoch 14.00 – 18.00
Donnerstag 09.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00
Freitag 14.00 – 20.00
Samstag 09.00 – 16.00

Auch gerne jederzeit nach Wunsch mit Anmeldung!

boutique SANNA
Susanna Westarp-Diener
Dorf 3
CH-9053 Teufen

Fon G (+41) 071 333 32 77
Fax G (+41) 071 333 43 85
Fon P (+41) 071 330 08 01
E-Mail sanna.wd@gmx.ch

Willkomm im
Rössli z`Tüufe

Helena Krüsi - Schweizer
Bühlerstrasse 667
Telefon 071 333 19 44

*„S` Nebetossä-Wertschäftli“ hät ä schöni
Gartä-Wertschaft mit Obet-Sonn!*

Mer sönd Mäntig bis Frytig vom Morge am halbi nüüni bis Mitternacht för Sie doo !!!
Am Samschtig ab am Fööfi – ond am Sonntig hämmer zuä !!!

Vertrauen Sie auf uns

Mettler & Tanner AG
Bauunternehmung

Bauen Sie mit uns

Profitieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung von Kundenarbeiten
bis zum Neubau

Zubehör – alles für das Fenster
Vorhangstoffe
Konfektion
Bastelstoffe

Montag
Mittwoch
Freitag
13.30 – 17.00

FABRIKLADEN
> alti Wäbi <
Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St. Gallen
Telefon 071 222 14 14

NEU-die STONEmassage

Erleben Sie die totale Entspannung mit den warmen Steinen
«bringt Wärme in den Alltag»

– eine Wohlfühl-Aufbau-Massage für Körper, Seele und Geist
Einführungsangebot bis Ende Sept. 04: zu Fr. 65.– / 5x Fr. 300.–

Ganzheitliche Massage- und Fitnesspraxis
Pia Müller, Ober Bendlehn 32, 9042 Speicher
Dipl. Masseurin Tel. 071 344 14 57, E-Mail: 1pmueller.praxis@bluewin.ch

Jürg Renggli
Vorsorgeberater
Dipl. Fondsberater IAF
Büro: Lindenstrasse 81, 9000 St. Gallen
Telefon: 071 250 17 67
juerg.renggli@swisslife.ch

Rentenanstalt +
Swiss Life +

Mitarbeiter der Generalagentur Herisau Thomas Rechsteiner

Boutique Sanna: 25 Jahre Mode als (Lebens)Kunst

Am 4. Mai 1979 hat Susanna Westarp ihre Boutique eröffnet. – Eine treue Stammkundschaft schätzt ihr nicht alltägliches Angebot.

Susanna Westarp-Diener in ihrer Boutique Sanna am Dorfplatz.
Foto: GL

Das renommierte «Fressbeizli» auf dem Lande sei der Idee für die Eröffnung einer Boutique Pate gestanden, erinnert sich *Susanna Westarp-Diener*. «Durch Weiterempfehlung verbreitet sich der gute

gerie Schlatter am Dorfplatz ihre Boutique Sanna. Damit habe sie sich ihren Kinderwunsch erfüllt. «Ein Geheimtipp sollte der Ort der Begegnung sein – statt im kulinarischen im modischen Bereich.»

Ruf unter Feinschmeckern. Sie wollen es suchen, besuchen, ausprobieren – und entdecken, dass es wirklich anders ist»...

Vor diesem Hintergrund eröffnete die gelernte Damenschneiderin und Sekretärin Susanna Westarp am 4. Mai 1979 im alten Lager-

Heute – nach genau 25 Jahren – weiss «Sanna», dass sie den richtigen Weg eingeschlagen hat: «Eine begeisterte Stammkundschaft von überall her schätzt das kleine Fachgeschäft mit gemütlicher Atmosphäre im Intérieur».

Verantwortlich dafür sind «Sannas» leidenschaftliches Engagement in der Bedienung und ihr Finger-spitzengefühl in der persönlichen Beratung. Ein weiterer Grund liegt im Angebot: Geschmack, Phantasie, Lebensfreude und Leidenschaft kommen in der subtilen Auswahl der nicht alltäglichen Mode zum Ausdruck.

Inzwischen ist die Boutique Sanna 25 und die Modefachfrau 60 geworden. Jung geblieben – dank ihrem Sohn *Tobias* und ihrer Kundschaft – freut sich Susanna Westarp und philosophiert über Formen und Farben, über Mode als (Lebens-)Kunst... Das ist «Sanna». GL

Gesund, vital, zufrieden mit Monika Oberholzer

Die Teufner Ernährungsberaterin möchten Menschen helfen, sich gesund zu ernähren und Probleme mit Essgewohnheiten zu lösen.

Seit anfangs März bietet *Monika Oberholzer*, dipl. Ernährungs-Coach, im Therapiezentrum Nieder-teufen Ernährungsberatungen an.

Gesunde Ernährung hat die 41-jährige Nieder-teufnerin schon immer beschäftigt. Vor allem eine Süd-ostasienreise und der damit verbundene Kulturschock liessen sie zur Erkenntnis kommen, dass sie sich bezüglich Ernährung neu orientieren müsse. Letztes Jahr hat sich die ausgebildete Primarlehrerin in einem Diplomlehrgang an der Klubschule St. Gallen zum dipl. Ernährungs-Coach weiterbilden lassen.

«Nun möchte ich Menschen helfen, die sich gesund ernähren wollen oder Probleme mit Essgewohnheiten haben», erklärt die Ernährungsberaterin. Monika Oberholzer bietet Einzelberatungen an und kann damit individuell auf einzelne Menschen eingehen. Sowohl bei Einzelberatungen wie bei gelegentli-

chen Ernährungskursabenden legt sie Wert auf gesunde Ernährung bei Kindern, Berufstätigen und Senioren; sie befasst sie sich auch mit Gewichtsoptimierung und Sporternährung. Monika Oberholzer ist davon überzeugt, dass Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch

eine gesunde Ernährung entscheidend beeinflusst werden können. Dazu brauche es auch genügend Bewegung und Entspannung. GL

Monika Oberholzer lädt am 27. Mai um 20 Uhr zu einem Kurs über gesunde Ernährung im Therapiezentrum (beim «Sternen») ein. Einzelberatungen nach Vereinbarung.

Die Ernährungsberaterin Monika Oberholzer erläutert die Ernährungspyramide.
Foto: GL

gesund - vital -zufrieden

Essen Sie gesund ?

Ernährungskurs - Abend

Donnerstag, 27. Mai 2004, 20.00 Uhr
Therapiezentrum Teufen, Hauptstrasse 53
Preis pro Person Fr. 30.--

Anmeldung (Platzzahl beschränkt)
Monika Oberholzer, Dipl. ErnährungsCoach
Tel. 071 333 48 59 / Nat 079 744 16 86
monika_oberholzer@hotmail.com

Insektengitter für Ihre Fenster, Türen und Kellerlichtschächte nach Mass

- Spannrahmen
- Rollos für Dachfenster
- Schiebe- und Drehelemente für Balkon- und Terrassentüren

ISP
Insektenschutzprofi

Rolf Tobler
Kasernenstrasse 9a CH-9100 Herisau
Telefon 071 352 46 69 Mobile 078 713 54 87

www.isp-insektenschutzprofi.ch

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten:
montags geschlossen

Di-Do	7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
Fr	7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa	7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Brigitte Signer

Muttertag – Tag unserer Mütter

laden Sie ihre Mutter ein

- zum Frühstücksbuffet
- zum feinen Frühlings-Mittagessen
- oder zu Kaffee und Dessert

- Pralinespezialitäten vom Confiseur in Teufen
- Hausgemachte Glace in vielen verschiedenen Aromen

* * *

... der Winter ist vorbei, wir haben den Garten eröffnet. Sonnenstrahlen laden zum verweilen, leichte Frühlingsgerichte aus der Spörri-Küche, und die köstlich, frischen Kompositionen aus Konditorei und Confiserie.

Zu Ihrer Unterstützung

Eine verantwortungsbewusste Institution wie unsere Kantonalbank kümmert sich nicht ausschliesslich um Bankgeschäfte. Obwohl der Erfolg unserer Kunden im Mittelpunkt steht, gibt es Dinge, die wir nicht mit Franken und Rappen aufwägen wollen.

Darum schenken wir als wichtiger Sponsoring-Partner immer wieder unvergessliche Augenblicke, in denen trainiert, gewetteifert, musiziert und gesungen wird. Wir können uns kaum einen schöneren Einsatz denken.

Hermann Inauen, Bereichsleiter Logistik

**Appenzeller
Kantonalbank**

Wir tun etwas für Sie.

Die Fahrzeugpflege steht im Vordergrund

Nach der neuen Textilbürsten-Waschanlage realisiert die Sonnenberg-Garage auch eine Selbstbedienungs-Hochdruckwaschanlage.

Bruno Vogt vor der neuen Selbstbedienungswaschanlage.
Foto: GL

«Wir haben unsere Anstrengungen für die Fahrzeugpflege verstärkt», erklärt Bruno Vogt, Inhaber der Sonnenberg-Garage in Teufen. We-

nige Wochen nach der Inbetriebnahme der neuen Textilbürsten-Waschanlage wird diesen Monat eine neue Selbstbedienungs-Hoch-

druckwaschanlage eröffnet. Jedermann und jede Frau kann sein/ihr Fahrzeug mit der so genannten Lanze selber reinigen. Neben Autos können auch Mountainbikes, Motorräder, Rasenmäher usw. «abgespritzt» werden.

Weiter wartet die Sonnenberg-Garage mit zwei Frühlingsaktionen auf: Zum einen werden *Klimaanlagen* aller Fahrzeugmarken gewartet. Zum gleichen Aktionspreis (180 Franken) bietet die Garage eine *Frühjahrsreinigung* an: Unterbodenhochdruckreinigung inklusiv Fahrzeugreinigung.

«Um den verschiedenen Fremdmarken gerecht zu werden und die Wartungen mit der entsprechenden Fachkompetenz zu erledigen, gehen wir Mitte Jahr eine Partnerschaft mit der *Firma Bosch* ein», sagt Bruno Vogt weiter. Die Firma Bosch unterstützt den Betrieb mit Originalteilen und technischen Daten sowie im Diagnosebereich. GL

Sonnenberg- und Weier-Garage: Ford und Suzuki

Ford präsentiert Focus C-Max, Fusion, Tourne, Street Ka und Transit – Suzuki stellt die neuen 4x4 Ignis, Wagon R und Liana vor.

Der neue Suzuki Ignis 4x4 (links) und der neue Ford Street Ka (rechts).
Fotos: GL

Die Sonnenberg-Garage als langjährige *Ford-Vertreterin* hat ihre Modellpalette weiter vergrößert. Hoch im Kurs stehen der neue *Focus C-Max* mit variablem Platzangebot und der geräumige *Fusion*. Auf die Rechnung kommen auch Van-

Fahrer mit grösseren Platzbedürfnissen (*Tourne*) sowie Cabriolet-Liebhaber (*Street Ka*). Der *Transit* mit mehr als 90 Ausführungen dient gewerblichen Einsätzen.

Die in der Sonnenberg-Garage integrierte *Weier-Garage* (Appen-

zell) zeigt die neuesten *Suzuki-Modelle*. Die drei Allrad-Fahrzeuge *Ignis*, *Wagon R* und *Liana* präsentieren sich in neuer Erscheinung.

Alle Ford- und Suzuki-Modelle stehen zur Besichtigung und Probefahrt bereit. GL

Die neue Waschanlage.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

SONNENBERG - GARAGE

Ebni 18
9053 Teufen
Tel. 071 333 2 111

Ihre Beschriftungsfirma im Appenzellerland

für Auto- Schaufenster und Fassadenbeschriftungen -
Baustellenblachen - Werbetafeln - Magnetschilder -
Orientierungssysteme - Baureklamen - Selbstkleber -
Siebdruck - Digitaldruck

Signer Schriften

Obere Au 9055 Bühler Tel. 071 793 22 41 Fax 071 793 36 22
www.signerschriften.ch info@signerschriften.ch

CHOR GAISS

Ein faszinierendes, schauerliches Erlebnis.
Musikalisch, humoristisch, überraschend.
Knisternde Spannung... dann fällt ein Schuss!

Ab 27. August 2004
im Alten Zeughaus Teufen
Vorverkauf ab 1. Juni

CRIMICAL

«English for Kids» in Teufen ab 2. Klasse in Niederteufen ab 3. Klasse

Mit Liedern, Geschichten und Sprachspielen in eine Weltsprache eintauchen...

In Gruppen von 8 bis 12 SchülerInnen erarbeiten wir ein Vokabular, das uns erlaubt, ein einfaches Gespräch in Englisch zu führen.

Leitung: Barbara Brandenburg
Primar-, Englischlehrerin
Kosten: Fr. 185.- pro Semester
18 Lektionen (50 Min.),
(inkl. Lehrmittel)
Ort: Schule Teufen
Schule Niederteufen
Anmeldung: Bis 20. Mai 2004
Barbara Brandenburg
Speicherstrasse 51-
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 46
Tag: Anschliessend an
den Schulunterricht, oder an
einem freien Nachmittag
Start: 2. Woche nach den
Sommerferien

Blumen Aphrodisia

Blütendüfte und Erdenzauber

Hauptstrasse 21
9053 Teufen
Tel. 071 333 52 53

am Muttertag,
Sonntag 9. Mai 2004,
von 10.00 Uhr bis
12.00 Uhr geöffnet

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH 9053 Teufen AR
Martina Marty
Urs Künzler

Pfingstwoche
Appenzeller Gitzispezialitäten

Telefon + Fax 071 333 21 88
info@ochsen-teufen.ch
www.ochsen-teufen.ch

WEIERGARAGE

Ebni 18 • 9053 Teufen • Tel. 071 333 21 50

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Alle Preise netto netto inkl. MWST.

Garage Lustmühle AG: «Achtung, Frühling, los!»

Das Team der Garage Lustmühle präsentiert die neue VW-Palette und lädt zu zwei Probefahrten-Wochen im Mai ein.

Auto-Frühling auch in der *Garage Lustmühle AG*: Unter dem Motto «Achtung, Frühling, los!» präsentiert das dynamische Lustmühle-Team die neue VW-Palette.

Soeben eingetroffen sind die «swiss olympic»-Sondermodelle *Golf 5* mit 115 bis 150 PS als Turbo-Diesel oder Benziner. Im VW-Allrad-Programm finden sich neben dem *Golf* auch der *Bora* und *Passat*. Alle Modelle sind ab Lager lieferbar.

Geschäftsführer *Christoph Gueng* und *Guido Stöckli*, Verkauf, verzichten dieses Jahr auf die traditionelle Frühlingsausstellung, bieten aber vom 3.–15. Mai unverbindliche *Probefahrten-Wochen* an. *GL*

Das Lustmühle-Team freut sich auf Probefahrer/-innen (von links): *Werner Ittensohn*, Werkstatte-Chef, *Christoph Gueng*, Geschäftsführer, und *Guido Stöckli*, Verkauf. *Foto: GL*

Garage Ralph Bischof: Mitsubishi und US-Cars

Neben den neuen Mitsubishi-Modellen bietet die Niederteufner Garage US-Cars sowie Service- und Reparaturarbeiten an.

Der Mitsubishi-Lancer in Normal-Ausführung und als Evo-8-(Rallye-)Modell 4x4 sowie der Chrysler Pacifica 4x4 (von rechts). *Foto: GL*

Seit nunmehr sieben Jahren kümmert sich in Niederteufen *Ralph Bischof* und sein Team um seine Kundschaft. Neben der offiziellen Mitsubishi-Vertretung bietet er als

Spezialität den Direktimport von US-Cars aller Marken – inkl. Service und Reparaturen – an.

Hoch im Kurs stehen zurzeit die Mitsubishi-Modelle *Lancer* – Nor-

malversion und das 4x4-Evo-8-(Rallye)Modell – sowie der *Outlander* (4x4). Viele freuen sich auf die Lancierung des neuen *Colt* und des *Grandis Van* (6- und 7-Plätzer) im Juni. Von den selbst importierten US-Cars – Neuwagen und Occasionen – sticht der *Chrysler Pacifica 4x4* hervor.

Neben dem Verkauf sind dem eidg. dipl. Automechaniker *Ralph Bischof* und seinem Team – ein Mechaniker und zwei Lehrlinge – zuverlässige Service- und Reparaturarbeiten ein Anliegen. Als spezialisierter Chrysler-Jeep-Diagnose-Techniker empfiehlt sich *Ralph Bischof* auch für die Revision von Automatik-Getrieben. Rechtzeitig auf den kommenden Sommer erledigt er auch den Service von Klimaanlage.

Die Garage *Ralph Bischof* im Battenhaus lädt ein zum Besuch der permanenten Ausstellung von Mitsubishi-Modellen und US-Cars (Probefahrten nach Vereinbarung). *GL*

Garage Ralph Bischof
 Battenhus • 9052 Niederteufen
 Tel. 071 333 33 28 • Fax 071 333 33 06
 www.garage-bischof.ch

• Ihr Dodge/Chrysler/Jeep-Spezialist

 offizielle Mitsubishi-Vertretung

Schönheit für Körper & Seele

cosmetic-pédicure institut Fachinstitut für Fusspflege, MBT Händler
 Elsbeth Bornhauser Buchmann • Dorf 5 • 9053 Teufen
 Fon 071 333 33 85 • Fax 071 333 32 51 • Mail eb-kosmetik@bluewin.ch

Mobile Fusspflege & Abholdienst

Feiern Sie mit uns Geburtstag!

Wählen Sie aus meinem Jubiläums Angebot eine spezielle
 Gesichtsbehandlung, ab Fr. 98.– inkl. Geschenk,
 oder gönnen Ihren Füessen etwas Gutes.

Muttertag 09. Mai 04
 Geschenksideen & Geschenkgutscheine ab Fr. 20.–
 für Behandlungen & Produktlinien

Besuchen Sie mich an der Rhema 2004 in Heerbrugg
 30. April – 02. Mai 2004, Halle 5 Stand 5.07

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen
 Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14

Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
 Taxi-Ausbildung D1, Roller-Kurse

IMMOBILIEN-TREUHAND

■ Verkauf ■ Verwaltungen ■ Schätzungen

AROK

SIE WEISS, WAS DU
 FÜHLST, WEIL SIE
 BESTIMMT WAS SIE
 SIEHT.

BASIC INSTINCT SZ

KNECHTLE AG

9100 Herisau Tel. 071 351 51 44
 Kasernenstr. 4 info@aroknechtle.ch

swiss olympic

Swiss Olympic: Silber oder Gold?

Garage Lustmühle AG

Geschäftsführung Christoph Gueng
 Eidg. dipl. Automechaniker

Garage Lustmühle AG Telefon 071 333 12 93
 Hauptstrasse Telefax 071 333 46 39
 9062 Lustmühle/Teufen e-mail garage.lustmuehle@bluewin.ch

Jetzt gibt es den neuen Golf nicht nur mit seinen technischen Innovationen, seinem mitdenkenden Fahrwerk und der umfassenden Grundausstattung (ESP, Radio/CD und Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung), sondern auch mit den Swiss Olympic Paketen Silber und Gold mit Mittelarmlehne, Bodenteppichen und Climatic (Silber) oder Climatron (Gold). Plus: Sie sparen bei beiden ganze Fr. 1200.–. **Der Golf Swiss Olympic.**

Der offizielle VW Partner für Ihre Region

Aus Liebe zum Automobil

Appenzeller Seniorensport-Festival in Teufen

Der von der Pro Juventute organisierte Grossanlass findet am 4. September auf den Sportanlagen Landhaus statt.

Am 4. September findet auf den Sportanlagen Landhaus in Teufen das Appenzeller Seniorensport-Festival statt. Der Anlass wird von den Pro-Senectute-Organisationen beider Appenzell durchgeführt, von der Technischen Kommission des Ressorts Alter + Sport organisiert sowie von der Raiffeisenbank Appenzell finanziell unterstützt.

Den Seniorinnen und Senioren stehen viele sportliche Aktivitäten zum Ausprobieren und Kennenlernen offen. Ebenso können sich auch Bekannte, Freunde, Nachbarn und Familienangehörige aktiv am Sportprogramm beteiligen. Viele sportliche Angebote laden zum Mitmachen ein: Begegnen Sie dem Tennis auf spielerische Art oder lassen Sie sich spontan in die Welt des (Senioren-) Aerobics entführen und entdecken

Sie beim Volkstanzen die Freude, die diese Bewegungsform zu vermitteln vermag. Sogar Gross- und Urgrosskinder sind eingeladen, «Senioren-sportluft» zu schnuppern. Zusammen mit der Grossmutter oder dem Grossvater können sie einen Parcours mit vielen spielerischen Elementen absolvieren. Der Anlass soll neue Begegnungsmöglichkeiten schaffen und den Tag zu einem unvergesslichen, generationenübergreifenden Fest machen.

Am Unterhaltungsprogramm werden Sportgruppen aus unseren beiden Kantonen sowie Gastgruppen ihr Können zum Besten geben. Ebenso werden sich viele Turnerinnen und Turner an einer Gesamtvorführung beteiligen. Die Vorführungen sollen der breiten Bevölkerung zeigen, wie dynamisch und

vielseitig Sport und Bewegung im fortgeschrittenen Alter sein kann.

Am *Podiumsgespräch* mit Persönlichkeiten aus Leistungs- und Breitensport erfahren Sie viel Interessantes zum Thema «Sport und Bewegung in jedem Alter».

Die Pro Senectute und alle beteiligten Sportlerinnen und Sportler freuen sich auf die Begegnung mit Ihnen und heissen Sie herzlich willkommen in Teufen. Die *«Tüüfner Poscht»* wird im Spätsommer das Tagesprogramm und weitere Informationen bekanntgeben. *pd.*

Weitere Auskünfte sowie die detaillierte Broschüre zum Seniorensport-Festival erhalten Sie bei der Ressortleiterin Alter + Sport: Erika Wiederkehr, Oberschwarz, 9108 Gonten (071 794 14 52) oder bei Pro Senectute Appenzell A. Rh., Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau (071 353 50 30).

Volley Teufen: Vize-Wintermeister 2003/2004

Die Teufner Volleyballerinnen haben sich dank guter Leistungen für das schweizerische Meisterturnier in Frauenfeld qualifiziert.

Nachdem die Volleyballerinnen von Volley Teufen letztes Jahr in der Volleyball-Wintermeisterschaft des ATV zu Meisterehren kamen, galt es, den Titel dieses Jahr zu verteidigen. Die Vorrunde der Kat. A beendeten die Teufnerinnen vor Herisau-Schwellbrunn an der Spitze der Rangliste. In der Rückrunde blieben die Hinterländerinnen in der direkten Begegnung gegen die Mittelländerinnen mit 3:2 siegreich und übernahmen die Tabellenspitze. Dadurch befanden sie sich in aussichtsreichster Position auf den Meistertitel, welcher aber zuerst an der von Volley Teufen in der Sporthalle Landhaus organisierten Schlussrunde am 21. März noch erkämpft werden musste. Das erste der beiden Spiele bestritten Wolfhalden und Teufen. In einem spannenden Match behielt Teufen mit einem 3:0 die Oberhand. Mit dieser Vorlage setzten sie Herisau-Schwellbrunn nochmals mächtig unter Druck, mussten diese nun ihr Spiel gegen Gabrizza unbedingt gewinnen, um den Meistertitel zu rea-

lisieren. Mit einem 3:1-Erfolg, welcher im vierten Satz nochmals ins Wanken kam, holten sie den Pokal nach Herisau. Mit dieser tollen Leistung qualifizierte sich Volley Teufen

für das schweizerische Meisterturnier vom 16. Mai in Frauenfeld, wo sie den im Vorjahr erreichten 3. Rang verteidigen oder evtl. sogar verbessern möchten. *pd.*

Die erfolgreichen Teufner Volleyballerinnen (von links): Vorne: Gaby Schregenberger, Erika Gygax, Conny Moser; Mitte: Waltraud Schirmer, Helen Lutz; hinten: Nicole Weibel, Marlène Marti, Heidi Stadler – im kleinen Bild: Florin Bühler (Trainer).
Foto: zVg.

ZUR LINDE
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

ÜBER STOCK UND STEIN

Maibummel, Donnerstag, 13. Mai

Der Lenz ist da! Ziehen Sie die Wanderschuhe an und kommen Sie mit Wanderung (ca. 3 Stunden) mit Werner Holderegger (Fr. 25.-). Unterwegs erwartet Sie ein Imbiss. Die Wanderung beenden wir mit Kaffee und Dessert. Treffpunkt: 12.30 Uhr beim Hotel Linde, Teufen. Auskünfte und Anmeldungen bitte per Telefon, Fax oder Mail.

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 333 28 22 • Telefax 071 333 41 20
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

URNSCH MIT – BLIIBSCH FIT

Frauen
Turn
Verein

Schnupperabend 17. Mai 2004 / 3-fach Turnhalle Landhaus, Teufen

Wir sind eine Gruppe aufgestellter Frauen, die sich mit Turnen körperlich und geistig fit halten.

Unsere Turnstunden setzen sich aus Gymnastik, Parcours, Geräte und Spielen zusammen.

Ausserhalb der Turnhalle halten wir uns mit Baden, Walken, Bowlen, Wandern und Velofahren fit.

Dabei darf selbstverständlich das kameradschaftliche Beisammensein nicht fehlen.

Ausser den Schulferien treffen wir uns jeweils: Montags,
19.15 – 20.15 Seniorinnen, Leiterin Marianne Benz 071 333 30 01
20.30 – 22.00 Frauen, Leiterin Monika Inauen 071 333 16 32

**Bei uns finden Sie alles für
Wandern, Bergsport, Klettern sowie
Turn- und Fussballschuhe.**

Wir bemühen uns,
Sie bestens zu bedienen.

NEU
Auch im Sommer offen

**WAKO
SPORT**

Familie Keimer
9053 Teufen, Tel. 071 333 41 10, Fax 071 333 28 68
Mo geschlossen / Di–Fr 9–12, 13.30–18.30 Uhr / Sa 8.30–16 Uhr

GEMEINDE TEUFEN

Freibad Teufen

Saisoneröffnung

**Samstag 8. Mai 2004
ab 09.00 Uhr**

Erwachsene 5.–	Schüler / Studenten 3.50	Kinder 2.50
Familienkabinen 220.–	Familienkarte mit Kästli 180.–	
Familienkarte 160.–	Saisonkarte Erwachsene 70.–	
Saisonkarte Erwachsene mit Kästli 90.–		
Saisonkarte Schüler/ Studenten 50.–		
Saisonkarte Kinder 30.–		

Öffnungszeiten Freibad und Restaurant:

Täglich von 09.00 – 20.00 Uhr bei Badewetter

Wir freuen uns auf Sie

Ihr Badi Team

Gratis testen!

SIEMENS

**1. Das Gehör
2. Das Hörgerät**

RYSER
HÖRINSTITUT

Metzgergasse 2, 9004 St. Gallen, Tel. 071 225 20 90
Servicestelle Herisau: Apotheke «Zur Eiche», Platz 10

Lager zuhause: Wer käme da nicht ins Träumen?

Die Evangelische Kirchgemeinde Teufen hat auch dieses Jahr ein «Lager zuhause» zum Thema «Traumzeit» veranstaltet.

Im Traumschloss...
... und beim «Zöpfe».
Fotos: zVg.

Vier Tage spielen, singen, basteln, turnen, rätseln, theatern, miteinander essen und gspröchle, Geschichten hören – das «Lager zuhause» der Kirchgemeinde Teufen lockt Jahr für Jahr in der Osterzeit zahlreiche Kinder in den Zwinglisaal und in den Pfarrgarten. Für die 50 Plätze hatten sich beinahe 80 Kinder angemeldet. Den fast 30 zu spät angemeldeten Kindern wurde versprochen, dass sie nächstes Mal einen Platz auf sicher zugute haben!

«Träume» – das Lagerthema inspirierte die engagierten Frauen unter der Hauptverantwortung von *Anita Mösl* schon bei der Vorbereitung zu «Höhenflügen». So trafen denn die Kinder am Montagmorgen im Zwinglisaal ein traumhaft ausgestattetes «Paradiesli» an, mit romantischer Traumecke, einem Traumschlössli und einer Himmelsleiter, an welcher täglich mehr Traumzeichnungen hingen. Den Tageseinstieg bildete jeweils ein kleines Anspiel zu

einer Traumgeschichte, die dann in einer biblischen Geschichte weitergeführt und schliesslich mit Liedern und Basteleien vertieft wurde. So entstanden im Laufe der Tage phantasievolle Traumfänger, Sorgenpüppchen, glitzernde Traumgläser, Traumfresserchen, Traumbäume als Pinwände. Nebst all dem konnten sich die Kinder zwischendurch im Garten erholen, draussen spielen oder in der Turnhalle austoben, in der Traumecke ausruhen oder in Büechli oder Puzzles vertiefen, sich mit Tee, Znüni und Zvieri stärken. Die beiden bewährten Köchinnen *Susanne Studach* und *Vreni Güntensperger* überraschten die muntere Schar täglich mit einem beliebten Menü.

Am Mittwochabend wanderte die Kinderschar hinauf zur «Frohen Aussicht» zum Znacht und dann in die «Traumnacht» im Hörli. Noch etwas verschlafen genehmigten sich die Kinder den feinen Zmorge, serviert von einer Pfadigruppe, die sich ganz spontan dazugesellt hatte, bevor um zehn Uhr die Familien der Kinder eingeladen waren zum Abschluss des Lagers. Mit Liedern sowie der Präsentation der Aktivitäten und Basteleien neigte sich das Traumlager dem Ende zu. *mbe*

Einstimmige Kirchgemeindeversammlung

An der ordentlichen Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde vom 25. April wurde die Rechnung 2003 einstimmig genehmigt.

47 Anwesende haben der Jahresrechnung 2003 diskussionslos und einstimmig zugestimmt. Die Verwaltungsrechnung schliesst mit einem Defizit von 24'900 Franken ab; budgetiert waren fast 59'000 Franken. Dies war das einzige Traktandum, das die Kirchgemeindeversammlung vom 25. April beschäftigte. Das zweite – Mitteilungen und Umfrage – blieb unbenutzt.

«Mensch sein heute» – Helen Höhener, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, begrüsst die Anwesenden mit einem Grundsatz aus dem neuen Leitbild, das demnächst verabschiedet werden soll. Mit Hilfe

dieses Grundsatzpapiers sollen «die vielfältigen Herausforderungen, die das Leben in Teufen stellt», angegangen werden.

Helen Höhener konnte auf ein lebendiges Kirchenjahr zurückblicken. Nach dem Abschied von Pfarrer *Richard Bloomfield* nahm das neue Seelsorgeteam mit Pfarrer *Axel Fabian* (100%), Pfarrerin *Marilene Hess* (30%) und Diakon *Bruno Ammann* (80%) seine Tätigkeit auf. Weitere Höhepunkte des Gemeindejahres seien von viel Engagement geprägt gewesen. Die Präsidentin verdankte die Mitarbeit, das Mitgestalten und das Mitdenken.

Im neuen Jahr stehen im Rahmen der Reihe «Kirche unterwegs» vier besondere Veranstaltungen auf dem Programm. Bereits am 3. Juni ist der in Basel tätige Psychiater *Jakob Bösch* zu Gast.

Schliesslich konnte Helen Höhener einige interessante Zahlen bekanntgeben: Im Jahr 2003 wurden in Teufen 19 Kinder (8 Mädchen und 11 Buben) getauft und 33 Jugendliche konfirmiert. In der Kirche Teufen fand eine Trauung statt. 26 Menschen (12 Frauen und 14 Männer) wurden bestattet. 15 Leute sind aus der Kirche ausgetreten. *GL*

Eingeschneit war der «höchste Teufner», der 81-jährige Werner Meier auf der Hüslersegg (1000 m ü M).

«Stilleben» im Schwendibüel.

Fotos: Gäbi Lutz und Hans Sonderegger

Mit dem Frühlingsanfang kam der grosse Schnee...

Fast ein Meter Märzschnee überraschte die Teufnerinnen und Teufner und sorgte zeitweise für ein Verkehrschaos im Dorf.

Schneefreuden für Kinder und Hund auf der Schäflisegg.

Grosseinsätze bei der Schneeräumung.

Schneemassen am Unterrain.

Auf ein frohes Herausschaufeln...

25 Teufner Drittklässlerinnen und Drittklässler feierten ihre Erstkommunion

Am Landsgemeindesonntag, 25. April, haben 25 Teufner Drittklässlerinnen und Drittklässler die erste heilige Kommunion empfangen. Zu diesem Festtag füllten sich die Katholische Kirche im Stofel und der angegliederte Saal bis auf den letzten Platz. Der von Pater *Bruno Fürer* zelebrierte Gottesdienst stand unter Motto «Fisch», die geheime Bezeichnung der Christen zu Zeiten derer Verfolgung. Der Anlass wurde musikalisch bereichert durch

das Spiel des Organisten *José Muñoz*. Zum abschliessenden Aperó im Freien spielt die *Harmoniemusik Teufen* auf. – Vor dem Gottesdienst stellten sich die Erstkommunikant/-innen zum Gruppenbild – zusammen mit den Seelsorgern *Bruno Fürer* und *Albert Rusch*, den Religionslehrerinnen *Marianne Krummenacher*, *Marlis Jasny* und *Monika Oberbolzer* sowie den Ministranten.

Foto: GL

30 Teufner Jugendliche wurden in einem würdigen, «freundschaftlichen» Gottesdienst konfirmiert

Grosser Tag für 30 Teufner Jugendliche am Sonntag, 4. April: Sie wurden in einem eindrücklichen Gottesdienst mit dem Leitgedanken «Freundschaft» konfirmiert. Unter Leitung von Pfarrer *Axel Fabian* und in Zusammenarbeit mit der ehemaligen Religionslehrerin *Rosmarie Schlumpf* hatten die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihren Festtag selber gestaltet und die Gruben-

mann-Kirche gemeinsam mit *Doris Müller* feierlich geschmückt. Die Konfirmand/-innen stellten sich in einer Dia-Schau, die im Konfirmationslager entstanden ist, selber vor. *Luis Muñoz* (E-Piano) und *Fabian Angebrn* (Schlagzeug) bereicherten den gut besuchten Anlass musikalisch. Zum anschliessenden Aperó der Kirchgemeinde spielte die *Harmoniemusik Teufen* auf. Foto: GL

Golf – grosse Herausforderung mit kleinem Ball

Der 14-jährige Damian Hersche ist fasziniert vom Golfsport. Er berichtet von seinen ersten Erfahrungen im Golfclub Appenzell.

Damian beim Versuch, einen perfekten Abschlag auszuführen.
Fotos: zVg.

Heute möchten wir euch einen Sport vorstellen, der immer mehr Zulauf findet: das Golfen. Es ist wie früher beim Tennis: Zuerst spielten es nur eine Handvoll Privilegierter und plötzlich wurde es zum Breitensport. Golf wird immer beliebter und ist inzwischen auch nicht mehr teurer als Wintersport. Dennoch wird Golf noch von vielen Vorurteilen begleitet. Nur wer schon mal das Nervenflattern am ersten Abschlag gespürt hat, kann verstehen, dass Golf süchtig machen kann.

Immer mehr Jugendliche

Immer mehr Kinder begeistern sich für diesen Sport und so gibt es bereits schon Vierjährige, die mit Eifer versuchen, den kleinen Ball möglichst gut zu treffen. Aber Golfen verlangt viel mehr als nur Geschicklichkeit. Durch diesen Sport lernen junge (und auch ältere) Menschen spielerisch, ihre Persönlichkeit zu stärken. Golfen ist ein idealer Familiensport, denn es gelten für alle Familienmitglieder dieselben Voraussetzungen und jeder hat die gleichen Chancen. Zudem gehört Golf zu den Sportarten, die noch im Alter fit halten, denn es stärkt die Widerstandskraft und die Gelenke und selbst Junge sind erstaunt, wie Oldies mit Sport dem Alter davonlaufen. Und bestimmt liegt die Faszination des Golfspiels auch darin, dass man nie auslernt. Immer kann man noch besser werden. – Aber lassen wir Damian erzählen, wie er seinen Sport erlebt:

Erste Erfahrungen mit dem Golfsport

«Der Frühling ist da, die Nächte werden kürzer, die Tage werden länger und endlich beginnt die Golfsaison. Viele Personen denken, dass Golf nur ein Sport für mehrbessere und alte Leute ist, doch immer mehr Jugendliche finden Spass an Golf. Im Golfclub Appenzell in Gonten (meinem Heimklub) spielen schon mehr als 50 Jugendliche das Spiel mit dem kleinen Ball. Ich spiele jetzt meine zweite Saison und ich habe immer noch Spass daran.

Den Ball spielt man mit verschiedenen Eisen- und Holzschlägern, die einen unterschiedlichen Schlägerkopfwinkel haben. Je steiler der Winkel des Schlägerkopfes ist, desto weiter fliegt der kleine Ball und je flacher der Winkel ist, umso höher kann man den Ball schlagen. Ein Golfball hat etwa einen Durchmesser von 2,5 cm und fliegt je nach Schläger und Schwung über 200 m weit. Man versucht immer, mit möglichst wenigen Schlägen den Ball auf dem Green einzulochen.

Normalerweise spielt man in einem 4-er Flight (d.h. vier zusammengewürfelte Personen in einer Gruppe). Dadurch lernt man immer wieder interessante Leute kennen mit den verschiedensten Berufen. Vor jeder Golfrunde stellt man sich gegenseitig mit Vornamen vor und so ist man mit jeder Person, mit der man gespielt hat, per Du.

Zwischen den verschiedenen Ballschlägern entwickeln sich immer

interessante Gespräche und man geniesst die freie Natur. Nach 18 gespielten Spielbahnen, die immer wieder anders aussehen (es gibt wahrscheinlich auf der Welt hunderttausende davon und keine ist genau gleich wie eine andere), genehmigt man sich normalerweise noch ein Getränk im Golfrestaurant (auf dem sogenannten 19. Loch). Da kommt dann die Gemütlichkeit zum Zug und es sind schon zahlreiche Freundschaften dort entstanden.

Durch die verschiedenen Handicap-Vorgaben kann jeder jeden schlagen, weil ein Spieler mit niedrigem Handicap weniger Schläge brauchen darf als ein Spieler mit hohem Handicap. Das Handicap (je tiefer je besser) kann man nur an offiziellen Turnieren herunter- oder dummerweise auch heraufspielen und es gelten sehr strenge Regeln und Sitten, die man in einem speziellen Regel- und Etikettenkurs erlernen muss.

Total abschalten

Golf ist ein Sport in der freien Natur, der sich durch die verschiedenen Jahreszeiten immer anders spielen lässt. Bei schönem, warmem Wetter fliegen und rollen die Golfbälle weiter (natürlich auch wegen dem trockenen Boden). Völlig anders verhält es sich bei Regen und kaltem Wetter.

Das Schöne am Golf spielen ist: Man kann total abschalten von der bl... Schule und dem Alltag mit all seinen Problemen und Früsten, die man eben hat oder haben darf.»

Damian Hersche (14)

Job-Corner

■ Wer braucht einen *Babysitter*? Mädchen (15) hätte noch Zeit, um zu ihrem Kind zu schauen (bitte melden unter 079 655 37 88).

■ Wer kann uns einen *Ferienjob* oder *Wochenendarbeit* anbieten.

Bitte wenden Sie sich schriftlich an den Jugendtreff, Werdenweg 3, 9053 Teufen.

Gratulationen im Mai

Unser erster Jubilar im Mai ist *Hans Hess*. Wir gratulieren ihm am 4. Mai zu seinem 80. Geburtstag. Sein durch Krankheit geprägtes Leben begann am 4. Mai 1924 in Indonesien, wo sein Vater gearbeitet hat. Mit sieben Jahren gelangte er in die Schweiz ins Schulheim Kronbühl, da er wegen einer seltenen Körperbehinderung entsprechende Pflege brauchte. Noch als Kind wurde er im Gründerhaus der Stiftung Waldheim in Reheteobel aufgenommen. Seit es das Heim Eben Ezer in Teufen gibt, lebt er hier in unserem Dorf. Er wird dort sehr liebevoll umsorgt. Seine nächsten Betreuer/-innen haben den bescheidenen und gutmütigen Hans Hess in ihr Herz geschlossen. Er geniesst es, klassische und Volksmusik zu hören. Zudem schaut er gerne Tele Ostschweiz. Dankbar ist er auch für einen Kirchenbesuch. Der Glaube ist ihm wichtig. Auch über einen Ausflug freut er sich, ist es ihm doch oft nicht möglich, das Bett zu verlassen. Unser Jubilar fühlt sich im Heim Eben Ezer daheim.

Maria Wenzler-Osterwalder wird am 14. Mai 92 Jahre. Ihr hohes Alter sieht man ihr nicht an. Sie ist noch sehr selbständig und macht jeden Morgen und Nachmittag Spaziergänge. Überhaupt verlief ihr Leben in ruhigen Bahnen. Aufgewachsen ist die Jubilarin im Osten der Stadt St. Gallen. Schon sehr früh half sie in der Firma ihres Vaters, Taschentücher Export Osterwalder. 1935 heiratete Frau Wenzler und wurde Mutter von drei Kindern. Seit der Heirat wohnte sie in der Lustmühle. Viel Freude bereitete ihr der Garten und das Wandern. Seit drei Jahren lebt Maria Wenzler im Altersheim Lindenhügel, wo es ihr immer noch sehr gut gefällt.

Ihren 90. Geburtstag darf *Theresia Inauen* am 17. Mai feiern. Sie ist zusammen mit ihrer Zwillingsschwester, einer weiteren Schwester und zwei Brüdern im Schönenbühl aufgewachsen. Im Gegensatz zu ihrer Zwillingsschwester, die Baldegger Schwester im Kanton Luzern wurde, absolvierte die Jubilarin die Haushaltsschule in Dussnang. Später arbeitete sie in verschiedenen Familien der näheren Umgebung

Teufens. Daneben war sie auch zu Hause eine grosse Hilfe. Am 1. April 2004 wurden es neun Jahre, seit Theresia Inauen im «Lindenhügel» wohnt. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist Stricken. Noch heute «lismet» sie Socken und je nach Wetter spaziert sie noch selbständig ins Dorf.

Marlis Schaeppi

Ruth Forster-Möschinger gratulieren wir am 24. Mai zu ihrem 90. Geburtstag. Sie wuchs als Einzelkind in der Stadt Zürich auf und erlebte eine unbeschwernte Jugendzeit. Frau Forster hatte eine KV-Lehre absolviert und war die perfekte Buchhalterin und Bürofachfrau. Sie ist es geblieben, erledigte sie bis 1999 ihre Steuererklärung ohne jegliche Hilfe selber. Nach der Heirat wechselte sie mit ihrem Mann Fritz den Wohnort nach Niedereufen. Dort bauten sie ein Einfamilienhaus, das sie 1971 verkauften, um in eine schöne Wohnung an der Hauptstrasse in Niedereufen zu ziehen. Dort war sie mit ihrem Mann unabhängig. So konnten sie das Leben geniessen und ausgedehnte Reisen unternemen. Monatelang hielten

sie sich bei ihrem älteren Sohn in Südafrika auf und machten ausgedehnte Ausflüge. Unsere Jubilarin hatte immer regen Kontakt zu ihren beiden Söhnen. Ruth Forster war nie krank und liest heute noch ohne Brille die Tageszeitungen. Im Sommer 2002 musste Frau Forster aus gesundheitlichen Gründen ihre geliebte Wohnung aufgeben und ins Alterszentrum wechseln. Während acht Jahren wurde sie und ihr Mann, welcher 1997 verstarb, durch die Spitex betreut. Heute beschäftigt sie sich vorwiegend mit alten Erinnerungen aus Fotoalben. Da kann sie so richtig die schönen Zeit aufleben lassen.

Hans Thörig

Am 25. Mai feiert *Helene Signer-Eisenbut* ihren 99. Geburtstag. Sie ist in der Schwendi 1163 in Niedereufen zusammen mit drei Schwestern und einem Bruder aufgewachsen. Ihr Vater war Viehhändler und oft unterwegs, so dass ihre Hilfe auch nach der Schule zu Hause sehr willkommen war. Aber auch sie zog es – wie ihre beiden älteren Schwestern – nach Amerika. Mit 21 Jahren trat sie die grosse Reise an. Während elf Jahren arbeitete sie alles Mögliche. Sie betreute Kinder und war in verschiedenen Warenhäusern

tätig. Während acht Jahren lebte sie in New York, weitere drei Jahre arbeitete sie im grössten Warenhaus der Welt in Chicago. Den Eltern zuliebe kehrte sie nach elf Jahren in ihr Heimatland zurück und heiratete einen Schulkameraden. Sie ist Mutter von zwei Töchtern und hat drei Grosskinder. Mit dem Gehböckli ist es Frau Signer immer noch möglich, vor dem Altersheim Bächli einige Schritte zu machen. Seit mehr als sechs Jahren lebt sie dort.

Mathias Müntener-Bertschi gratulieren wir am 28. Mai zu seinem 91. Geburtstag. Er wuchs in Räfis bei Buchs auf. Von 1930 bis 1932 besuchte er die Verkehrsschule in St. Gallen mit anschliessender Lehre zum Stationsbeamten. Auf über dreissig Bahnhöfen in der ganzen Schweiz arbeitete Mathias Müntener; während acht Jahren in der Auskunft am Hauptbahnhof in St. Gallen. Auf den Bahnhöfen Romanshorn und Sargans war er Souschef und zuletzt, bis zu seiner Pensionierung mit 62 Jahren, in Zürich-Altstätten als Fahrdienstleiter. Unser Jubilar ist Vater von zwei Töchtern aus zweiter Ehe und zwei Söhnen aus erster Ehe.

Fortsetzung auf Seite 38

Glück im Stall: Vierlinge für den siebenjährigen Schafbub Christian Graf in der Buchschwendi Rechtzeitig auf Ostern erfreute ein schwarzköpfiges Alpenschaf den siebenjährigen *Christian Graf* in der Buchschwendi (Tobel) mit vier gesunden Lämmern. Stolz präsentiert der «Schofbueb» (Zweiter von rechts) die drei schwarzen und ein weisses Lämmli – zusammen mit Vater *Christian Graf*, Schwester *Sandra* und Ferienkind *Maurus* (von links).

Foto: GL

Fortsetzung von Seite 37

Seine erste Frau verstarb leider 1969, so dass er 1970 ein zweites Mal heiratete. Fünf Jahre lebten Münteners in Eggersriet. Nach einem kurzen Abstecher nach St. Gallen zogen sie vor etwas mehr als zwanzig Jahren nach Niederteufen. Seit 2001 lebt das Ehepaar wunschlos glücklich im «Lindenhügel». Nach Möglichkeit machen Münteners täglich einen stündigen Spaziergang. Sie sind stolze neunfache Grosseltern und siebenfache Urgrosseltern.

Ihren 90. Geburtstag darf *Jeanne Göpfert-Wetzel* am 30. Mai feiern. Sie ist in Paris geboren. Aufgewachsen ist sie in Frankreich und in der Schweiz. Die Jubilarin blickt auf ein überaus interessantes Leben zurück. Sie war lange Zeit Hauslehrerin in Italien, in Belgien sowie drei Jahre in England. Dort lebte sie in London bei der Familie des berühmten Generals Lord Louis Mountbatten. Frau Göpfert spricht fließend französisch, italienisch, englisch und deutsch. Seit 1974 wohnt sie in Teufen und ist Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Sie lebt zurückgezogen in der Nähe des Kloster Wonnestein.

Alterszentrum

Emma Niederer-Widmer, älteste Einwohnerin in unserer Gemeinde, feiert am 7. Mai ihren 103. Geburtstag. Ihr Gesundheitszustand hat sich trotz ihres hohen Alters im Laufe des letzten Jahres nicht verschlechtert. Mit ihrer Nichte Ida Niggli trifft sie sich regelmässig in der Cafeteria des Alterszentrums zu einem Schwatz. Zusammen mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Berteli und ihrem Bruder Konrad ist sie im Restaurant und Bäckerei Schwanen aufgewachsen. Emmelis Vater, der «Schwaane Choret», war Gemeinderatsmitglied und gleichzeitig auch im Bezirksgericht tätig.

1925 heiratete die Jubilarin ihren Schulschatz Robert Niederer aus Niederteufen, der später Direktor der Alu Suisse wurde. Nach mehreren Umzügen in der ganzen Schweiz kehrten Niederers 1953 nach Niederteufen, auf ihren geliebten «Böhl» zurück. Seit 19. September 1999 wird die Jubilarin im Alterszentrum betreut.

Marlis Schaeppi

Im Gedenken

Willi Zieroth

12. 4. 1914 – 8. 2. 2004

Willi Zieroth kam am 12. April 1914 in Posen zur Welt. Da Posen nach dem 1. Weltkrieg zu Polen kam, zog die Familie weiter in die Nähe der Stadt Stettin. Dort besuchte der junge Willi die Volksschule. Danach machte er eine kaufmännische Lehre. Nach seiner Lehre bekam er die Stelle als Filialleiter in einer Konsumgenossenschaft. Da Willi Zieroth wegen seiner religiösen Einstellung politisch neutral blieb, wurde er trotz mehrjähriger guter Arbeit entlassen – an der nächsten Stelle bereits nach 14 Tagen. Während des Krieges musste er dienstverpflichtet in einer Fabrik arbeiten. Nach dem Krieg wurde er wieder von einem früheren Arbeitgeber angeworben. 1947 nahm er die Gelegenheit wahr, seine Eltern in Finow i. Mark zu besuchen. Bei einer russischen Razzia wurde er aber verschleppt und kam nur durch Nachforschungen und Beziehungen seines Vater nach 14 Tagen wieder frei. Er hatte danach aber

keine Möglichkeit mehr, nach West-Deutschland zurückzukehren. Darum musste er sich neue Arbeit suchen. Doch auch hier wiederholte sich die Geschichte. Es wurde beschlossen, ihn zu entlassen, da er nicht politisch organisiert und tätig sei. Man bot ihm aber an, in der Hofkolonie Sand- und Steinkohle zu schippen. Er nahm die Arbeit an. Anfang 1954 wurde er jedoch wegen seiner religiösen Einstellung und Tätigkeit verraten, verhaftet und zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Während seiner Haftzeit verstarben sowohl seine Eltern als auch seine Schwester. Nach seiner Haftentlassung 1961 lernte er seine Frau Hildegard kennen und zusammen flohen sie nach West-Berlin. Sie heirateten dort am 26. April 1961. Bei einem Erholungsurlaub in Süddeutschland wurde ihm eine Stelle in Stockach angeboten. So übersiedelte das Paar an den Bodensee. 1966 lernten sie bei einem Anlass in Basel zufällig Alfred Vogel kennen. Sie kamen ins Gespräch und da in Teufen Bedarf an einem Buchhalter war, wurde Willi Zieroth sofort eingestellt. Somit zog das Paar 1967 nach Teufen und arbeitete

bis zur Pensionierung in der hier ansässigen Firma A. Vogel GmbH. Im Ruhestand nutzte er seine Zeit immer wieder für lange Briefe, die er noch auf einer alten Schreibmaschine tippte. Und bis zum letzten Tag wurde er von seiner Frau Hildegard zu Hause betreut. Nur für wenige Wochen nahm sie noch die Hilfe der Spitex Teufen in Anspruch. Er durfte friedlich zuhause im eigenen Bett einschlafen.

Ester Capano

In den Haasenränken aufs Bahntrasse gerutscht

Am Donnerstagmorgen, 25. März, wenige Minuten vor 6 Uhr, rutschte in den sogenannten Haasenränken ein Personenwagen auf das Bahntrasse der Appenzeller Bahnen. Das Fahrzeug konnte wenige Minuten später wieder vom Bahngeleise geschoben werden. *kapo.*

Etwas aufgefallen?

Die «Tüfner Poscht» berichtet über alles, was Teufnerinnen und Teufner interessiert. Informieren Sie uns, wen Sie etwas Interessantes oder Aussergewöhnliches gesehen oder erlebt haben.

Anruf genügt: 071 33 33 463 (Mo-Fr: 8-11.30 Uhr).

«Offene Türe» bei der Musikschule Appenzell Mittelland im Sekundarschulhaus Hörli

Grosses Interesse zeigten am 27. März wiederum Kinder und Eltern am Orientierungsnachmittag der Musikschule im Sekundarschulhaus Hörli in Teufen. In Intervallen fanden ganz unterschiedliche Vorführungen statt. Grosser Andrang herrschte besonders bei den Schlaginstrumenten, bei den Blas- und Saiteninstrumenten sowie beim Grundkurs für die angehenden Pianist/-innen, Sänger/-innen usw.

Foto: MS

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Moretto Olivia Gianna, geboren am 22. März in Heiden, des Moretto Fermo Alberto und der Moretto geb. Weber Heidi Bubenrüti 893.

Hensel Jérôme, geboren am 25. März in Herisau, der Hensel Sarah und des Rüegg Peter, Bleichweg.

Bächtold Leon Urs, geboren am 1. April in Herisau, der Bächtold geb. Dobler Judith und des Gäumann Urs Fritz, Bleichweg 4.

May Yannick, geboren am 2. April in St. Gallen, des May geb. Messirdi, Amar und der May Anka, Bleichweg 7a.

Zellweger Rabel, geboren am 4. April in St. Gallen, des Zellweger, Hans und der Zellweger geb. Röck Gabriele Sieglinde, Haslenstr. 8.

Todesfälle

Zuberbühler geb. Nessesohn Johanna, Zeughausstrasse 18, 1913, gestorben am 29. März in Teufen.

Bürgi geb. Räss Emilie Maria,

Zeughausstrasse 25, 1916, gestorben am 31. März in Teufen.

Mijatovic geb. Buzoganj Margit, Battenhusstrasse 9, 1932, gestorben am 31. März in St. Gallen.

Ryf Wilhelm, Hechtmühle 185, 1926, gestorben am 2. April in Teufen.

Webrli geb. Niederer Melida Bertba, Hauptstrasse 89a, 1928, gestorben am 2. April in St. Gallen.

Strübi geb. Rüdlinger Anna, Unteres Hörli 2079, 1913, gestorben am 10. April in Teufen.

Schaffner Albert, Moos-Tobel 1007, 1931, gestorben am 5. April in Herisau.

Flück Friedrich Armin, Zeughausstrasse 25, geboren 1922, gestorben 21. April in Teufen.

Signer Brigitta Klara, Aufenthalt in Tschugg BE, geboren 1949, gestorben am 23. April in Tschugg BE.

Bolliger geb. Grundlebner Nelly Hedwig, Zeughausstrasse 25, 1906, gestorben am 24. April in Teufen. za.

Tag der offenen Tür im Bad Sonder

Einmal das Bad Sonder von innen sehen? Wer dies möchte, hat am Samstag, 8. Mai, Gelegenheit dazu. Das Bad-Sonder-Team lädt die Bevölkerung von 10 bis 16 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Zu besichtigen sind die verschiedenen Schulzimmer, die Werk- und Therapieräume sowie die Wohngruppen. Ein Höhepunkt ist um 11 Uhr die Einweihung des neu erbauten Schulhauses. Die Feier wird von den Schülerinnen und Schülern mitgestaltet. Während des ganzen Tages finden musikalische und tänzerische Darbietungen statt. Um 13.30 Uhr liest die Autorin Catherine de Clercq aus ihrem Buch «Bad Sonder». Im Festzelt wird Essen und Trinken angeboten. Ein Bus verkehrt gratis während des ganzen Tages ab dem Bahnhof Teufen. pd.

Veranstaltungen der Evangelischen Kirche

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 7. Mai, 14 Uhr, im Zwinglisaal, mit Pfarrer Axel Fabian.

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 4. Mai, 9 Uhr. Zu Gast im Bad Sonder.

Die *Cevi-Jungschar* trifft sich am Samstag, 8. und 15. Mai um 14 Uhr beim Hecht. Infos bei Diakon Bruno Ammann (071 333 20 30) oder Abteilungsleiter Martin Winkelmann (071 333 59 90).

Spielnachmittage für Senioren: Donnerstag, 13. Mai, 14 Uhr, in der Begegnungsstätte Niederteufen; Donnerstag, 6. und 27. Mai, 14 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel (Frauenverein).

Kontaktzmittag: Freitag, 28. Mai, 12 Uhr, im Restaurant Ochsen, Anmeldung bis Dienstagmittag, (071 333 13 11).

Vorschau

Seniorenferien: 21. bis 26. Juni in Flims mit Diakon Bruno Ammann. pd.

Veranstaltungen im Bildungshaus Fernblick

Mai

1.: Lichtheilung – Weg zum Frieden mit Theres Bleisch und Margrit Wenk.

5.: Schweigemeditation im Stil des Zen.

7.–15.: Fasten im Fernblick, Thema: «Weite suchen» mit Theres Bleisch.

12.: Schweigemeditation Zen.

Rätsel: «Von Tür zu Tür»

Das sonnengebräunte Appenzelerhaus mit erneuertem Scheunenbau ist ein Überrest von Alt-Niederteufen. Die klassizistische Doppeltüre mit Sandsteingewände zeigt im Schlussstein ein Kränzlein mit dem Namen des Bauherrn

«H.U. Schefer» und das Baujahr «1825».

Wer das stattliche Haus sehen will, muss bei der Haltestelle Niederteufen die Hauptstrasse gegen Süden verlassen. Wo steht das ehemalige Bauernhaus und wer wohnt darin?

Schreiben Sie den Namen auf eine Postkarte und senden Sie diese bis 15. Mai an die Redaktion «Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen. Sie können die Lösung auch mailen an tp.raetsel@gmx.ch

(Absender nicht vergessen). Die richtigen Einsendungen werden verlost; den Gewinnerinnen und Gewinnern winken schöne Preise.

Bei der schönen Türe der letzten Ausgabe handelt es sich um den Eingang zum Haus von *Ada und Kurt Büchel* an der

Göbsstrasse 709. Die ehemalige Spinnerei wurde im Jahr 1812–1813 von Baumeister *Johann Konrad Langenegger* erbaut, wie das von Rosmarie Nüesch beschriebene Wohnhaus am Unterrain in derselben April-Nummer.

Die Lösung herausgefunden und einen Preis gewonnen haben: 1. Preis: *Nelly Frebner*, Egglstrasse 2, Teufen (Gutschein im Wert von 50 Franken für den «Schnuggebock».)

2. *Anita Mettler*, alte Speicherstrasse 1803, 9053 Teufen (Gutschein im Wert von 35 Franken für einen Blumenstrauss von «Aphrodisia», Hauptstrasse 21).

3. *Irma Riedener-Eugster*, Steinwischlenstrasse 3, Niederteufen (ein Abo «Tüüfner Poscht».)

Den Spezialpreis, ein Gutschein im Wert von 50 Franken von Samen Blankenhorn, erhält *Rita Eggenberger*, Speicherstrasse 58, Teufen.

Wir gratulieren den Gewinnerinnen und wünschen viel Spass beim neuen Tür-Rätsel. TP

Raclette-Abend der SVP

Gegen 50 Teilnehmer haben sich am öffentlichen Raclette-Abend der SVP Teufen in der Hechtermise erfreut. Unter den zahlreichen Gästen durften auch die Regierungsräte *Jakob Brunschwiler* und *Hans Altberr* begrüsst werden. Die letzten Besucher verliessen die gemütliche Runde erst weit nach Mitternacht. Der Erfolg des ungezwungen Anlassen ruft nach einer Wiederholung im nächsten Jahr. pd.

Hochschul-Abschlüsse und Weiterbildungen

Herzliche Gratulation den strebsamen jungen Teufnerinnen und Teufnern.

Monika Güntensberger, Bleichweg, hat bereits letzten Oktober an der Universität St. Gallen das Studium der Staatswissenschaften (Vertiefung Internationale Beziehungen) mit Erfolg abgeschlossen. Momentan absolviert sie ein Praktikum beim Zentrum für Internationale Sicherheitspolitik des EDA (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten) in Bern. Später würde sie gerne im Schnittbereich Wirtschaft/Aussenpolitik arbeiten, im öffentlichen oder im privaten Sektor.

Boris Bärtsch, Lustmühle, hat an der Universität St. Gallen mit dem Diplom zum lic.oec. dipl. Handelslehrer abgeschlossen. Seine Stelle hat er bereits gefunden: Ab August wird er als Lehrer am Berufsbildungszentrum Rorschach tätig sein. Boris Bärtsch ist erst seit dem 1. April in unserer Gemeinde wohnhaft, zusammen mit seiner Freundin, der Russin *Oxana Karimova*, Doktorandin Ökonomie an der HSG. Sie arbeitet bei der Firma VVK, Vorsorge- und Vermö-

genskonzepte AG, Teufen. Herzlich willkommen in unserem Dorf!

Niklaus Eichbaum, Battenhaus, ist ein weiterer Absolvent der HSG. Er hat seinen juristischen Abschluss lic.iur ebenfalls mit Erfolg bestanden. Im Moment arbeitet er an der HSG, Forschungsstelle für Informationsrecht und wird nachher das Praktikum beim Anwaltsbüro Gründler & Neff, St. Gallen, absolvieren.

Christian Moesch, Schlipfweg, dürfen wir bereits zum zweiten Mal zum Studienerfolg gratulieren. Nach Erlangung des Diploms als Eidg. Dipl. Sportlehrer 2 im Jahr 2000 studierte er ebenfalls an der Universität Bern Volkswirtschaft und hat nun das Hochschul-Diplom lic. rer. oec. in der Tasche. Von einer Weltreise zurückgekehrt ist er nun auf der Suche nach einer Stelle, als Ergänzung zu einem 20%-Lehrauftrag an der Uni Bern, wo er Praxisvorlesungen für Sportwissenschaften hält.

Ueli Preisig, Engelgasse, hat sein Studium an der Universität Zürich mit dem Diplom als Informatiker (Richtung Wirtschaftsinformatik) abgeschlossen.

Wie viele Studienabgänger ist er nun mit der Stellensuche beschäftigt. Private Informatik-Aufträge und seine gelegentlichen Auftritte als DJ helfen ihm, die Wartezeit zu überbrücken.

Weiterbildungen

ZbW, Zentrum für berufliche Weiterbildung:

Markus Ruppner, Lustmühle, hat sich in einem acht Semester dauernden Studium über den Betriebsfachmann zum dipl. Betriebstechniker TS ausgebildet. Er arbeitet als Projektleiter bei der Firma Schlegel Swiss Standard AG, Altenrhein, einem Zulieferer der Bahnindustrie, welcher vor allem auf den Schienenfahrzeug-Innenbau spezialisiert ist. Sein erworbenes Wissen wird er der ZbW zur Verfügung stellen, wo er als Dozent einige Lektionen übernehmen wird.

Roger Benz, Hauteten, arbeitet bei der Firma Sefar in Heiden. Seine Ausbildung zum dipl. Qualitätsmanager dauerte ein Jahr.

FHS, Hochschule für Technik und Soziale Arbeit:

Ursina Moser-Crist, Hechtstrasse, ist die Leiterin Medizin, technischer Bereich am Spital Heiden. Zwei Jahre hat sie ihre Freizeit geopfert und nun mit dem Diplom Integrales Spitalmanagement NDS FH abgeschlossen. EP

Schweizer Meister Unihockey

Christian Moesch hat gleich noch eine Erfolgsmeldung vorzuweisen: Seit einigen Jahren spielt er im Unihockey-Club SV Wiler-Ersigen – drei Jahre als Captain und in der Saison 2003/04 als Verteidiger. Am 7. April gewann der SVWE in Zuchwil den Playoff-Final Nationalliga A gegen Alligator Malans, nachdem er in den Vorjahren den Meistertitel knapp verpasst hatte. EP

Briefkasten

«Spörri»-Neubau: Sich mit Händen und Füssen wehren

Obwohl ich nicht mehr in Teufen wohne, bin ich in meinem Herzen noch eine waschechte Teufnerin. Ich interessiere mich immer noch ganz fest für alles, was in der Gemeinde geschieht. Weil mir meine Schulfreundin immer die «Tüüfner Poscht» schickt, bin ich ganz gut informiert. Übrigens ein ganz grosses Kompliment für diese Zeitung! Sie ist einfach Spitze. Besonders liebe ich die Berichte und Fotos von früher. Das erinnert mich an meine schöne Jugendzeit. Mit Willi Müller, Reto Braun und Trix Heberlein-Ruff habe ich die Schulbank gedrückt. Da sind solche Artikel doppelt interessant.

Nun zum eigentlichen Grund: Da ich 1941 geboren wurde und an der Hechtstrasse (Spenglerei Rohner) wohnte, ist mir natürlich das Café Spörri ein Begriff. Aber was derzeit mit dem «Spörri» geschieht, ist ja eine riesige Katastrophe und eine Schande. So ein wunderschönes Appenzellerhaus abzubauen und so einen hässlichen, total grusigen Neubau hinzustellen, ist eine Sünde. Mir macht das in der Seele weh, wenn ich solch hässliche Vorschläge sehe. Warum nicht die alte Fassade stehen lassen? Aber heute geht es auch immer ums Geld.

Ich hoffe, dass es Leute gibt in Teufen, die sich mit Händen und Füssen wehren, dass diese grusigen Bauten nicht zustande kommen. Ich hoffe, Teufen bleibt mein schönes Teufen!

Vreni Buchli-Robner
Zollweg 2a, 5034 Subr

Zur Schliessung von «Otto's Warenhaus»

Vielen Dank für den Bericht über die Schliessung von «Otto's Warenhaus» im Rotbachzentrum.

Pick Pay Teufen hat meine Sympathie und mich als Kunden verloren, da sie auf einer Vertragsklausel beharrt, die ihr erlaubt, «Otto's Warenhaus» mit vier Arbeitsplätzen als sogenannte Konkurrenz im Food-Bereich zur Aufgabe zu zwingen. Offene Marktwirtschaft bedeutet auch, den Vergleich mit dem Wettbewerb anzutreten und sich mit entsprechenden Ideen zu behaupten.

René Ulmann,
Niederteufen

Phantasievolle Kinderzeichnungen bei Beck Koller

Phantasievolle Kinderzeichnungen hat der Oster-Zeichenwettbewerb der Bäckerei Koller hervorgebracht. Am 8. April konnten **Ursula und Noldi Koller** (hinten auf dem Bild) die besten acht «Künstler/innen» in vier Kategorien auszeichnen und mit Preisen beschenken (von links): **Thomas Zingg**, Niederteufen, **Aron und Belinda Schlöpfer**, Bühler, und **Nadine Brülisauer** (vordere Reihe); **Salome Germann**, Lustmühle, **Bettina Frischknecht** und **Katrin Würmli**, Niederteufen, sowie **Camille Geiler**, Gais (mittlere Reihe). Foto: GL

Fit in 10 Wochen: Aufbau- training für Joggerinnen

Seit über 15 Jahren treffen sich Laufbegeisterte am Mittwochmorgen im Steineggerwald, um in verschiedenen Gruppen in abwechslungsreicher Umgebung zu laufen. Am 21. April hat wieder ein Aufbau-Training begonnen. Es eignet sich speziell für Anfängerinnen und Wiedereinsteigerinnen und wird von Mägi Bischof, Erika Gygax und Vreni Gmür geleitet. Durch ein sich langsam steigerndes Aufbauprogramm wird versucht, das Ziel von 15 Minuten mühelosen Laufens zu erreichen. Alle, die Freude haben an der Bewegung in der Natur und die die Frühjahrsmüdigkeit überwinden wollen, sind jederzeit herzlich dazu eingeladen. Das aufbauende Laufprogramm bietet auch eine gute Vorbereitung und Motivation, am 13. Juni zusammen mit anderen Läuferinnen in einer Gruppe am Frauenlauf in Bern teilzunehmen.

Der Treffpunkt befindet sich am Start des Vita-Parcours im Steineggerwald. Das Training dauert eine Stunde. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, trifft sich um 8.45 Uhr beim Migros-Parkplatz in Teufen. *pd.*

Weitere Auskünfte erteilen die beiden Leiterinnen des Aufbau-Trainings: Mägi Bischof (071 333 22 16; maegi.bischof@bluewin.ch) und Vreni Gmür (071 333 32 91; retogmuer@bluewin.ch)

Gesundheitstourismus als Chance

Aus dem Jahresbericht 2003 des Verkehrsvereins Teufen.

Im Jahr 2003 haben 5036 Gäste insgesamt 15'623 Nächte in Teufens Beherbergungsbetrieben verbracht. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um 580 Nächte oder 3,6%.

Im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt liegt Teufen in etwa im Rahmen. Verschiedene Ursachen wie die fast weltweit schlechte Wirtschaftslage, aber auch das hohe Preisniveau in der Schweiz haben einiges dazu beigetragen. Erstmals hat der Anteil der ausländischen Gäste an den Übernachtungszahlen 45% erreicht. Ein beachtlicher Wert, der auch zeigt, wo für Teufens Tourismus die Chancen liegen: im Gesundheitstourismus. Der grosse Teil der ausländischen Feriengäste sind Kunden unserer verschiede-

Endlich Frühling...

Foto: GL

Neues Vogel-Buch: «Aktiv gegen Rheuma»

Im Verlag A. Vogel ist das neue Buch «A. Vogel – Aktiv gegen Rheuma» von Heinz Scholz erschienen. Es enthält eine Fülle von Ratschlägen für eine ganzheitliche Behandlung von Rheuma, Gicht und Arthrose und charakterisiert die wichtigsten rheumatischen Erkrankungen und ihre Symptome. Kompetent und leicht verständlich geschrieben, vermittelt

das neue Buch praktische Lösungen zu Selbsthilfe und Vorbeugung. *pd.*

180 Seiten, Fr. 24.80; ISBN 3-906404-18-8. Erhältlich in allen Buchhandlungen, überall, wo es A. Vogel-Produkte gibt, oder direkt beim Verlag A. Vogel AG in Teufen.

Brot-Tag der Spitex

Am Samstag, 8. Mai, spannen die Spitex, die Bäckereien und die Lebensmittelgeschäfte von Teufen zusammen. Unter dem Motto: «Spitex und Brot – beides gehört zur Grundversorgung» wird Brot in Spitex-Papier verkauft.

Besuchen Sie auch den Spitex-Stand vor dem Gemeindehaus von 8–12 Uhr. Machen Sie mit am Wettbewerb (attraktive Preise!) und lassen Sie sich über die Dienstleistungen der Spitex informieren. Alle Besucher/-innen erhalten eine kleine Überraschung. *pd.*

Reisdegustation am Weltgebets-Tag

Die Uno hat das Jahr 2004 zum «Jahr des Reises» ernannt. Der «Claro»-Weltladen wird am Samstag, 8. Mai, zwischen 8.30 und 13.30 Uhr einen Stand bei der Papeterie Markwalder haben und auf den Reis und die damit verbundenen Probleme der Reisbauern aufmerksam machen.

Mit einer kleinen Reis-Degustation wollen die Mitarbeiterinnen

auf die feinen Produkte, welche im Claro-Weltladen zu kaufen sind, hinweisen. Im Laden an der Hauptstrasse 8 finden sich zudem sinnvolle Muttertags-Ideen. *pd.*

Umfahrungsstrasse: Tag der offenen Baustelle

Am Samstag, 15. Mai, von 9.30–16 Uhr, laden das Kantonale Tiefbauamt und beteiligte Bauunternehmen zur Besichtigung der Baustelle «2. Etappe Sanierung Umfahrungsstrasse» ein. Fachleute stehen Red und Antwort. Zugänge und Parkplätze werden signalisiert. Genauere Angaben entnehmen Sie der Tagespresse. *pd.*

Erfolgreich dank Sicherheit im Auftreten

Dieser Kurs der Frauenzentrale AR richtet sich an Frauen, die in größeren und kleineren Gruppen sicherer auftreten, reden, argumentieren und mitdiskutieren möchten. An zwei Tagen vermittelt Kursleiterin Elisabeth Anderegg, Team- und Organisationsberaterin, Tipps und Methoden, um sich im Beruf, in der Öffentlichkeit und in der Familie besser durchzusetzen. Am zweiten Kurstag wird vor allem das Gelernte an praktischen Beispielen geübt. *pd.*

Kurstage sind der 8. und 15. Mai von 09 – 17 Uhr in Teufen. Anmeldung Kurssekretariat (071 367 11 38; E-Mail fz.kurse@swissonline.ch)

Musik für die Kinderkrippe

Musikalische Benefizveranstaltung am 8. Mai in der Hechtremise.

Der Verein Kinderkrippe Chäferfäscht lädt am Samstag, 8. Mai, zu einer musikalischen Benefizveranstaltung in die Hechtremise ein.

Am Nachmittag nimmt *Mirta Ammann* die Kinder auf eine musikalisch «luschtig Wanderreis» mit. Die «Lilaloki und de Schueh ohni Rueh» sind dabei, wie auch die beiden Mitmusikerinnen *Marianne Burgos* und *Malou Fässler*. Auch die Stimmen der Kinder sind gefragt. Das Kinderkonzert wird von einheimischen Firmen gesponsort.

Das Abendprogramm mit Bar verspricht virtuose Stimmen diverser Couleurs, bei Apéro und einem feinen Snack.

Durch Stimme, Wort und Piano entsteht das Frühlingsrauschen von *Mystic Lily*. *Brigitt Gebrigg* und *Susan Schell* begleiten uns mit Bittersüßem und Kernig-

sanftem in den Frühling. Weiter geht's mit a capella quer durch verschiedene Musikstile. Die Stimmen von «*les mixör*» gehören *Jeanette Sturzenegger*, *Charlotte und Roland Kölbener* und *Christian Gerber*. Sie tüfteln mit alten Plattenhits solange, bis sie ohrgefällig überkommen.

Ein letzter Höhepunkt des Abends: *Drei Frauen*. *Erika Jung-Koch*, *Irène Rempfler* und *Ursula von Burg* sind in Teufen keine Unbekannten. Mit Liedern, Balladen, Traditionals und Songs von Gershwin bis Duke Ellington haben sie im März bereits in Niederteufen das Publikum begeistert.

Sie sind herzlich zu diesem Benefizanlass eingeladen. Der gesamte Erlös aus den Anlässen kommt der Kinderkrippe zugute. *pd.*

Lachen mit «thomas & lorenzo»

Das Musikerkomiker-Duo gastiert am 13. Mai in Niederteufen.

Das Musikerkomiker-Duo «*thomas & lorenzo*» gastiert auf Einladung der Lesegesellschaft am Donnerstag, 13. Mai, 20 Uhr, im Singsaal des Schulhauses Niederteufen.

Die beiden konservatorisch ausgebildeten Musiker haben sich an der berühmten *Dimitri-Schule* kennengelernt, wo sie das Hand-

werk in Mimik, Akrobatik und Komik erlernten. Zusammen mit ihrem Regisseur *Ferruccio Cainero* kreierten sie drei Programme, mit denen sie auf unzähligen Bühnen und auch schon zweimal in Teufen erfolgreich auftraten.

Kammermusik – meistens etwas Tödernstes – kann auch für Profis zur Kummernmusik werden, nämlich dann, wenn die Tücken des Klavierstuhls, die Virtuosität der Notenblätter, die blanken Nerven und die Missverständnisse bei der Zusammenarbeit die Grundlage liefern. So ist fast immer mit etwas Unvorhergesehenem zu rechnen, bestimmt wieder zum grossen Vergnügen des Publikums, das auch diesmal wieder lachend das Treiben der beiden grossartigen Musikclowns «mitleidend» verfolgen wird. *pd.*

Donnerstag, 13. Mai, 20 Uhr, Singsaal Schulhaus Niederteufen. Preise: Mitglieder LG 15, Nichtmitglieder 20, Schüler, Studenten und Lehrlinge 10 Franken.

«Hochzeitsglocken» für glückliche Teufner Brautpaare

In dieser neuen Rubrik der «Tüüfner Poscht» werden frisch getraute Teufner Paare vorgestellt.

Mit dem Einzug des Frühlings erhält die «Tüüfner Poscht» eine neue Rubrik. Künftig werden alle in Teufen wohnhaften, frisch getrauten Brautpaare, welche den Schritt in die Ehe gewagt haben, mit Hochzeitsfoto und einem kurzen Steckbrief vorgestellt – natürlich nur jene, die damit einverstanden sind.

Wer: Nicole und Samir Belkheir-Stadler

Wann: 6. März 2004

Wo: Kirche Schlatt und Restaurant Bären Schlatt

Warum: Lieben sich seit sieben Jahren

Flitterwochen: Skifahren im Tirol

Wohnhaft: Egglistrasse 4, zusammen mit Tom und Lupo, den beiden Katzen

Aufgewachsen: Nicole in St. Gallen, Samir in Steinach

Berufe: Kundenberaterin bei der VRSG, St. Gallen (sie), Werkzeugmacher Maschinenfabrik Gallus Ferd. Rüschi (er)

Hobbies: Samir ist ein grosser Fussballfan. Er spielt bei der Firmenmannschaft von Arbonia-Forster; Nicole macht eine Weiterbildung in Gestaltungspädagogik am IAC, Zürich.

Notiert: EP

Zweites Kulturprogramm der Kulturbar «baradies»

■ Freitag, 23. April: «stahl-bar». Klänge aus Trinidad mit *Christoph Gsell* (Percussion), *Guido und Susanne Huber* (Steeldrums); Kollekte.

■ Freitag, 14. Mai: *keramik-baradies*. Keramikarbeiten von *Charlette Schweizer*.

■ Dienstag, 18. Mai: «spielbar». baradiesischer Ludothek-Spielabend; ab 19.30 Uhr geöffnet.

■ Freitag, 18. Juni: «singbar». «songs for the inner smile» mit *Susan Schell* (Gesang) und *Jutta Wurm* (Gitarre und Gesang); Kollekte.

■ Freitag, 13. August: *Mosaik im baradies*. Mosaikarbeiten von *Maiken Offenhauser*.

■ Freitag, 20. August: «bar-à-birthday». Ein Jahr baradies.

■ Samstag, 28. August: «nonsens-elektronik-bar» mit Peter Flugzeug und Playmobil ab 20 Uhr geöffnet

Das baradies ist jeden Freitag ab 17 Uhr geöffnet. Die Kulturveranstaltungen beginnen um 20 Uhr, finden während des normalen Barbetriebes statt und sind blockweise über den Abend verteilt. *pd.*

Sommerferien: 23. Juli und 30. Juli geschlossen.

Teufnerinnen und Teufner an die Urne

Am Wochenende vom 16. Mai sind die stimmberechtigten Teufnerinnen und Teufner zum Gang an die Urne eingeladen.

Zur Abstimmung gelangt ein *Baukredit von 970'000 Franken* (abzüglich voraussichtlicher Subventionen in der Höhe von 80'000 Franken) für die Umgestaltung des kleinen Rasenfeldes auf dem Landhaus vom Natur- in einen *Kunstrasen* (vgl. Seite 17).

Weiter ist die Nachfolge für die zurückgetretenen Gemeinderäte *Fredy Schläpfer* und *Barbara Giger-Hauser* zu regeln. Zur «Wahl» stehen die beiden FDP-Kandidaten *Beat Eckbart* und *Dorine Germann*.

An der *eidgenössischen Volksabstimmung*, die am gleichen Wochenende stattfindet, wird über folgende drei Vorlagen abgestimmt:

- 11. AHV-Revision;
- Anhebung der Mehrwertsteuer zu Gunsten von AHV und IV;
- Steuerpaket. TP

Paddy Winkler feiert «seinen» Cup-Sieg

Der 31-jährige Teufner Fussballer hat mit dem FC Wil den Schweizer Cup 2004 gewonnen.

Massgeblichen Anteil am sensationellen 3:2-Cup-Sieg des *FC Wil* über die favorisierten *Grasshoppers Zürich* hatte der Teufner Fussballer *Paddy Winkler*. Es war der zweite grosse Erfolg des 31-jährigen Verteidigers, der bereits im Jahr 2000 *Schweizer Meister* mit dem *FC St. Gallen* geworden ist.

Als «Riesengenugtung» und erlösende Bestätigung bezeichnete Paddy Winkler den Cup-Sieg vom Ostermontag im Basler St.-Jakob-Stadion. Er spricht dabei die seit Monaten schwelende Krise beim Nati-A-Verein FC Wil an. Die zeitweise unhaltbaren Zustände hätten für die Spieler viel Kraft und Substanz gekostet. «Der Cup-Sieg hat die ganze Mannschaft für vieles entschädigt».

Unvergesslich bleibt dem Teufner der Empfang in der Wiler Altstadt. Gegen 6'000 Fans feierten

Paddy Winkler (Mitte) feiert den Cup im «Hof» zu Wil – auf dem Bild zusammen mit seinen Teufner Sportkollegen Marcel Rohner (links) und Roman Buff. Foto: ST

Die «Narren» ins «Spörri» geschickt

Bei der Präsentation des Neubau-Projektes fehlte nur Mario Botta.

Der 1.-April-Scherz der «*Tüüfner Poscht*» – ein Mario-Botta-Projekt für den geplanten Neubau – ist auf erfreuliches Verständnis gestossen. Gegen 40 Interessierte folgten der Einladung zur «Präsentation» und liessen sich von Hausherr *Alfred Sutter* verwöhnen.

«Mario Botta und sein «neues Projekt»... begrüsst die Besucher des Café Spörri schon am Eingang des Hauses auf einem kleinen Plakat. Als perfekter Gastgeber empfing Alfred Sutter seine Gäste. Jeder Besucher wurde zu einem Stück Torte eingeladen und auch die Getränke übernahm das Haus. Einige Gäste waren enttäuscht, dass Mario Botta nicht anwesend war. Krönung des gelungenen Scherzes waren die «Botta-

Kugeln», die der Hausherr galant und mit einem Lächeln allen Gästen überreichte (*Bild*). MS

«ihren» FC Wil – in der Äbtstadt herrschte gewissermassen der «Notstand»... ***

Inzwischen ist wieder der Fussball-Alltag eingeleitet. Der Uefa-Cup liegt für Paddy Winkler noch

in weiter Ferne. Wichtigstes Saisonziel ist fürs erste der Ligerhalt des FC Wil, bei dem der Teufner Fussball-Profi noch einen Vertrag bis 2005 hat.

Der am 2. April 1973 in St. Gallen geborene Paddy Winkler hat seine fussballerischen Wurzeln in Teufen. Hier ist er aufgewachsen und hat von klein auf Fussball gespielt. Als 13-jähriger C-Junior kam er 1986 zum FC St. Gallen, wo er vier Jahre später sein erstes Nati-A-Spiel bestritt. Nach dem Meistertitel im Jahre 2000 wechselte er zum FC Wil, wo er bereits von 1997–1999 gespielt hatte.

Paddy Winkler fühlt sich wohl bei den Fürstentümern – nicht zuletzt auch deshalb, weil er so weiter in Teufen wohnen kann. Die Fussballschuhe will er vorerst noch nicht an den Nagel hängen...

Gäbi Lutz

Impressum

Herausgeberin
Einwohnergemeinde
9053 Teufen

Redaktion
Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
Rosmarie Nüesch-Gautschi (RN)
Erika Preisig-Studach (EP)
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)

«**Tüüfner Poscht**»
Redaktion
Postfach 152
9053 Teufen

Telefon 071 333 34 63
(Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr)

Fax 071 333 51 63

E-Mail: tposcht@bluewin.ch

Inserate-Annahme und Abos
Heidi Heller-Engler
Heller AG, Küchen und Bäder
Alpsteinstrasse 28
9100 Herisau (ausser Montag)

Telefon 071 351 66 30
Fax 071 352 46 81
E-Mail: info@hellerag.com

Telefon Privat 071 333 20 55

Grafische Gestaltung, Satz und Bildbearbeitung
Hans Sonderegger
Gestaltungs- und Grafikstudio
Unterrain 19, 9053 Teufen

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Gedruckt auf
100% Recyclingpapier
Auflage: 3200 Exemplare

Redaktions- und Inserateschluss:
Für die Ausgabe
Juni 2004
14. Mai 2004

Erscheint monatlich
(Juli/August und
Dezember/Januar:
Doppelnummern)

Veranstaltungen

Mai 2004			Wer	Was	Wo
Sa	01.	11.00 Uhr	Altersheim Bächli	Fest	Altersheim Bächli
So	02.	11.00 Uhr	Kath. Kirchgemeinde	Kirchgemeinde-Versammlung	Pfarreizentrum Stofel
Di	04.	09.00 Uhr	Vorbereitungsteam	Ökumenischer Zmorge	Bad Sonder
Mi	05.	10.00 Uhr	Frauenverein	Seniorenausflug: Fahrt ins Blaue	siehe Einladung
Mi	05.	14.00 Uhr	Frauengemeinschaft	Muttertagsbasteln für Kinder (ab 4 Jahren) Spielgruppe Tatzelwurm	Zeughausstrasse 13
Mi	05.	14.30 Uhr	Hans Allemann	Philatelisten-Treff	Altersheim Lindenhügel
Do	06.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do	06.	15.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	KiK	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr	07.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	Zwinglisaal
Sa	08.	08.30 Uhr	Claro-Weltladen	Aktion zum Weltgebetstag: Reisverkauf	Stand bei Papeterie Markwalder
Sa	08.	10-16 Uhr	Bad Sonder	Einweihung des neuen Schulhauses	Bad Sonder
Sa	08.	13.30 Uhr	Jungschar Effata	Produktentwicklung	Treff Schulhaus Hörli
Sa	08.	14.00 Uhr	Cevi-Jungschar	Programm	Treff Hecht
Sa	08.	15.00 Uhr	Chäferfäscht	«Di luschtig Wanderreis» Spiel für Kinder mit Myrta Ammann	Hechtremise
Sa	08.	18.00 Uhr	FC Teufen	Heimspiel 3. Liga: Teufen-Tägerwilen	Sportanlage Landhaus
Sa	08.	19.00 Uhr	Chäferfäscht	Musikalisches Abendprogramm	Hechtremise
Mi	12.	17.00 Uhr	Frauenverein, Aktive	Maibummel	Treff Turnhalle Dorf
Do	13.	08.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung: Heiden-Steiniger Tisch-Rheineck	Treff Bahnhof Teufen
Do	13.	12.30 Uhr	Hotel Linde	Wanderung mit Werner Holderegger	Treff Parkplatz Zeughaus
Do	13.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	13.	15.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	KiK	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	13.	20.00 Uhr	Lesegesellschaft	Musik-Kabarett: «Achtung Kammermusik»	Rotes Schulhaus
Fr	14.	17.00 Uhr	baradies	Keramik von Charlette Schweizer	baradies Engelgasse
Sa	15.	Ganzer Tag	Turnverein	LMM-Vorrunde	Sportanlage Landhaus
Sa	15.	14.00 Uhr	Cevi-Jungschar	Programm	Treff Hecht
So	16.	09.00 Uhr	Kath. Kirchgemeinde	Firmung (mit Harmoniemusik Teufen)	Kath. Kirche Stofel
Mo	17.	15.00 Uhr	Verkehrsverein	Hauptversammlung	Hotel Linde
Di	18.	19.30 Uhr	baradies	Ludothek-Spielabend	baradies Engelgasse
Mi	19.	18.00 Uhr	SVP Teufen	Abendwanderung zum Hirschberg	Treff Bahnhof Teufen
Sa	22.	20.30 Uhr		mov(i)e.app Videotanzprojekte	Hechtremise
Di	25.	14.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Chrabelgruppe	Pfarreizentrum Stofel
Mi	26.	13.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	KiK	Zwinglisaal
Do	27.	07.50 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Bergfrühling im Alpstein	Treff Bahnhof Teufen
Do	27.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Do	27.	20.15 Uhr	FC Teufen	Heimspiel 3.Liga: Teufen-Bischofszell	Sportanlage Landhaus
Fr	28.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag	Hotel Ochsen
So.	30.	09.45 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Pfingst-Gottesdienst (mit Bach-Kantorei)	Evang. Kirche

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09); Mail: info@info-teufenar.ch

ZEITLOS ANDERS

KÜLLING optik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071 222 86 66
 Gossau, St. Galler Strasse 60, Tel. 071 388 86 66
www.kuelling.ch, Gratis

Inhaltsverzeichnis	Seite	Impressum	
Vorwort	3	Ausgabe	42. seit 1980
Adressverzeichnis	5	Auflage	3'500 Exemplare (geht gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde Teufen)
Riegenübersicht	7	Redaktion/Gestaltung	Mona Dörig
Männerriege	8-9	Layout/Bildbearbeitung	Hans Sonderegger Grafik-Studio, Unterrain 19, Teufen
Fitness Damen/Herren	11-13	Druck	Kunz-Druck+Co. AG, Teufen
Jugi/Kitu/Muki Turnen	14-17		
Leichtathletik	18-20		
Läufergruppe	22-23		
Handball	24-25		
Rhythmische Gymnastik/Geräteturnen	27, 30-31		
Fsnacht/Dies und das...	33-35		

HEIERLI

Zimmerei und Bauschreinerei

9053 Teufen
Büro und Privat
Telefon 071 333 30 40

Tobel:
Telefon 071 333 30 76
Fax 071 333 43 70

Neubauten
Fassaden
Treppen

Ausführung sämtlicher
Zimmerei- und
Schreinerarbeiten

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen · Telefon 071 333 21 22
Fax 071 333 57 22

- ◆ Steil- und Flachdächer
- ◆ Fassaden
- ◆ Gerüste
- ◆ Isolationen

Türen und Fenster
Vordächer
Treppen und Geländer
Wintergärten
Balkone und Verglasungen
Schaufenster
Brandschutztüren
Einbruchhemmende Türen
Chromstahlarbeiten
Reparaturen

Schlosserei

Metallbau

Stöckle AG

St. Josefen-Strasse 32, St.Gallen
Filiale Teufen
Fax
www.stoeckleag.ch

071 278 62 55
071 333 38 36
071 278 63 12

E-Mail: stoeckleag@paus.ch

Frick Velos Motos

Zweirad total...

Persönliche Beratung, prompter
Service und Top-Reparaturen sind
bei uns selbstverständlich.

Wir wünschen
dem Velo-Team
viel Erfolg.

Speicherstrasse 7a, 9053 Teufen,
Telefon und Fax 071 333 34 43

Geschätzte Leserinnen und Leser Liebe Turnerinnen und Turner

Es gibt kaum einen eindrücklicheren Tatbeweis für den Sinn und die Notwendigkeit einer Investition als deren intensive Nutzung. Dies trifft speziell für unsere Landhaus-sportanlagen zu. Ob drinnen in der Halle oder draussen auf den Aussenplätzen, tagtäglich sind die Anlagen sehr gut ausgelastet. Tagsüber liegt die Hauptnutzung im Schulsport und abends bei den verschiedenen Sportvereinen Teufens.

Die Möglichkeit zur sehr intensiven Nutzung der Anlagen verdanken wir nicht zuletzt unseren Hauswarten. Mit grossem Einsatz unterhalten sie die Anlagen und sorgen zu teilweise unüblichen Arbeitszeiten dafür, dass am nächsten Morgen wieder alles bereit ist. An dieser Stelle sei ihnen einmal ganz herzlich dafür gedankt. In einem Punkt sind sie aber machtlos, nämlich bei der dauernden Nutzung der Rasenspielfelder. Hier fordert die Natur ihren Tribut, sprich «Ruhe- und Erholungsphasen». Unsere Höhenlage und

damit verbunden die meteorologischen Verhältnisse bedingen zeitweise längere Sperrungen des Rasens. Wir alle wissen, dass es bei uns im Frühjahr noch lange kalt sein kann und auch noch späte Schneefälle nichts aussergewöhnliches sind. Zur Entschärfung der Problematik bietet sich heute der Einbau eines Kunstrasens auf dem oberen Spielfeld an. Dessen Entwicklung hat in den vergangenen Jahren sehr grosse Fortschritte gemacht.

Ich bin mir bewusst, dass wir die Landhausanlagen erst vor wenigen Jahren in Betrieb genommen haben und jetzt bereits eine grosse Investition ansteht. Eine Investition, die zudem mit einem happigen Betrag zu Buche schlägt. Eine Gegenüberstellung mit den Vorteilen, wovon insbesondere der vermehrten Nutzbarkeit von der wir als Turnverein zwar nicht direkt betroffen sind, hat mich aber persönlich überzeugt, dem Projekt zuzustimmen. Ein JA darf ich Ihnen empfehlen.

Die vorliegende Frühjahrsausgabe der TVT-Zitig vermittelt Ihnen einerseits einen Rückblick auf die vergangene Wintersaison, aber andererseits auch einen Ausblick auf die kommenden Sommermonate. Eine Vielzahl von Anlässen steht uns wiederum bevor und wir freuen uns sehr, Sie bei der einen oder anderen Gelegenheit persönlich begrüssen zu dürfen. Sei dies als interessierter Zuschauer oder wer weiss, vielleicht sogar aktiv in den Turnstunden. Sönd willkommen.

Vorerst wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der neuesten Ausgabe der TVT-Zitig.

Reto Altherr
Präsident TV Teufen

Willkomm im Rössli z'Tüüfe

Helena Krüsi-Schweizer, Bühlerstrasse 667, Telefon 071 333 19 44

*Mer hend
am Samstag bis em föfi offä.*

Mer sönd Mäntig bis Frytig vom Morge em halbi nüüni bis Mitternacht för Sie da!
Am Samstag bisam föfi on am Sonntag hämmer zue!

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler

bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

**Wer auf Beratung baut,
hat mehr von den
eigenen vier Wänden.**

Wir machen den Weg frei

Mit einer Eigenheimfinanzierung Ihrer Raiffeisenbank wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller und einfacher wahr. Wir kennen unsere Kunden und den lokalen Immobilienmarkt. Deshalb können wir Sie bei der Eigenheimfinanzierung individuell beraten. Kompetent und unbürokratisch. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ganz persönlich.

www.raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

**Typografie. Gestaltung. Texte.
Schriftsatz. Logos. Layouts.
Digitale Fotografie.
Bildbearbeitung. Bildscans.
Arbeitsvorbereitungen für
Drucksachen aller Arten.**

Mit Rat
und Tat...

...steht Ihnen zur Verfügung:

Hans Sonderegger

Gestaltungs- und Grafik-Studio

Unterrain 19, 9053 Teufen

Telefon 071 333 25 73, Fax 071 333 25 03

E-Mail: hsonderegger_grafik@bluemail.ch

Der Turnverein Teufen

■ Vorstand

Funktion	Name/Vorname	Adresse	PLZ/Ort	Telefon Privat	E-Mail-Adresse
Präsident	Altherr Reto	Speicherstrasse 82	9053 Teufen	071 333 16 44	reto.altherr@freesurf.ch
Hauptkassier	Zellweger Reto	Sammelbühlstrasse 4	9053 Teufen	071 333 22 49	zellweger@gmx.net
Aktuarin	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	isabelle.vetsch@cspb.com
Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Besondere Aufgaben & Anlässe	Uehli Bodo	Im Holz 3a	9053 Teufen	071 333 21 65	b.uehli@bluewin.ch
PR & Marketing	Dörig Mona	Kantenstell	9050 Appenzell	071 787 46 16	mdoerig@freesurf.ch

■ Technische Kommission Aktive

Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Männerriege	Kräutler Remo	Alte Haslenstrasse 11b	9053 Teufen	071 333 13 31	kraeutler@freesurf.ch
Fitness Damen	Oehri Martina	Hauptstrasse 94	9052 Niederteufen	071 333 49 74	t.oehri@bluewin.ch
Fitness Herren	Preisig Peter	Hint. Lortanne 3	9053 Teufen	071 333 16 80	ppreisig@hotmail.com
Leichtathletik	Wyler Karl	Bächlistrasse 11	9053 Teufen	071 330 02 39	karl.wyler@gmx.ch
Handball	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Läufergruppe	Walser Thomas	Pfadacher 7	8623 Wetzikon	01 930 15 78	th.walser@rowiss.ch

■ Technische Kommission Nachwuchs

Techn. Leiter Nachwuchs	a.i. Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Jugi (Mädchen&Knaben)	Studach Florian	Bühlerstrasse 698	9053 Teufen	071 335 70 77	
Kinderturnen	Bischoff Annelies	Rütihofstrasse 3a	9052 Niederteufen	071 333 37 84	j.-a.bischoff@bluewin.ch
Muki-Turnen	Koller-Illi Margrit	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	kollerh@bluewin.ch
Leichtathletik	Raymann Christoph	Hochwachtstrasse 16	9000 St.Gallen	071 278 40 02	craymann@gmx.ch
Handball	Preisig Marc	Hint. Lortanne 3	9053 Teufen	071 333 16 80	mpreisig@hotmail.com
Rhythmische Sportgym.	Cortesi Marlis	Stofelrain	9053 Teufen	071 333 42 46	mcortesi@hubersuhner.com
Geräteturnen	Hess Monika	Zugenhaus 562	9053 Teufen	071 333 46 16	monika.hess@gmx.ch

für den Feinschmecker:

Saisonspezialitäten-Küche
Unsere feinen, täglich wechselnden Menus
Preiswerte gepflegte Weine im Offenausschank
Erlesenes aus Küche, Haus-Pâtisserie und Keller

Räume für Familienfeste, Hochzeiten und Bankette
bis 250 Personen mit spezieller Ambiance

HOTEL **LINDE** ★★★
ZUR **TEUFEN**
SPEZIALITÄTEN-RESTAURANT

Tel. 071 333 28 22 Fax 071 333 41 20
CH-9053 Teufen / AR

Rufen Sie doch besser...

...gleich den Fachmann!

Oskar FässlerAG
9053 Teufen

Sanitär-Heizung

Tel. 071 333 14 91
www.oskar-faessler.ch

ICH BIN
SWICA

EIN MAXIMUM AN
TOP-LEISTUNGEN BEI
ATTRAKTIVEN PRÄMIEN.

Agentur Speicher
Hauptstrasse 9
9042 Speicher

Neu ab sofort gültig

Tel 071 343 60 70
Fax 071 343 60 71
e-Mail www.swica.ch

GESUNDE SICHERHEIT.

Riegenübersicht

Riegen	Gruppe	Alter	Ort	Tag	Zeit	Leiter	Telefon
Männerriege	Senioren	frei	Turnhalle Dorf	FR	19.00–20.30	Köbi Graf	071 333 17 64
	Senioren-«Spiele»	frei	Turnhalle Dorf	DI	09.30–11.00	Ernst Longatti	071 793 12 34
	Männer	frei	Turnhalle Dorf	FR	20.30–22.00	Remo Kräutler	071 333 13 31
	Volleyball	frei	Turnhalle Landhaus	DI	20.30–22.00	Remo Kräutler	071 333 13 31
Fitness Damen	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 88	Sporthalle Landhaus	DI	20.30–22.00	Martina Oehri	071 333 49 74
	Gymnastikgruppe	ab Jg. 88	Sporthalle Landhaus	DI/FR	20.30–22.00	Claudia Sutter	071 333 45 28
Fitness Herren	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 88	Sporthalle Landhaus	FR	20.30–22.00	Peter Preisig	071 333 16 80
	Gymnastikgruppe	ab Jg. 88	Sporthalle Landhaus	DI/FR	20.30–22.00	Dani Preisig	071 333 16 80
Jugi	Mädchen und Knaben	5.–9. Kl.	Sporthalle Landhaus	DO	17.30–19.00	Andreas Höhener	071 333 52 83
	Mädchen und Knaben	3.+4. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Florian Studach	071 335 70 77
	Knaben	1.+2. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Marc Preisig	071 333 16 80
	Mädchen	1.+2. Kl.	Turnhalle Dorf	MO	17.45–19.00	Nadine Nessensohn	071 333 12 38
	Mädchen und Knaben	1.+2. Kl.	Turnhalle Niederteufen	MO	17.30–19.00	Andrea Riemensberger	071 333 39 32
Kinderturnen	Mädchen und Knaben	Kinderg.	Turnhalle Dorf	MO	16.00–17.00	Silvia Kräutler Weiler Claudia	071 333 13 31 071 333 20 13
	Mädchen und Knaben	Kinderg.	Turnhalle Niederteufen	MO	16.15–17.15	Annelies Bischoff Monika Grämiger	071 333 37 84 071 333 53 79
Muki-Turnen	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Landhaus	DI	09.00–10.00	Doris Preisig-Eugster	071 333 41 30
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Niederteufen	DI	09.50–10.50	Karin Sutter-Zurfluh	071 333 14 05
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Sporthalle Landhaus	MI	09.45–10.45	Marion Schwarz	071 333 46 41
Leichtathletik	Aktive	ab Jg. 87	Sporthalle Landhaus	MO/MI/FR	19.00–21.00	Karl Wyler	071 330 02 39
	Jugendgruppe	Jg. 88–90	Sporthalle Landhaus	MO/FR	18.00–20.00	Patrick Eggenberger	071 344 35 64
	Nachwuchs	Jg. 91–94	Sporthalle Landhaus	MO/FR	17.30–19.30	Christoph Raymann	071 278 40 02
	Läufergruppe	frei	Sporthalle Landhaus	DI/FR	18.30–20.00	Thomas Walser	01 930 15 78
	Jogginggruppe	frei	Turnhalle Landhaus Vita Parcours	MO MI	17.00–18.30 09.00–10.00	Mägi Bischof Vreni Gmür	071 333 22 61 071 333 32 91
Handball	Aktive 4. Liga	ab Jg. 87	Sporthalle Landhaus	DO	19.00–20.30	Bruno Höhener	071 333 46 11
	Junioren U17	Jg. 88–89	Turnhalle Landhaus	FR	17.30–19.00	Marc Preisig	071 333 16 80
	Junioren U15	Jg. 90–91	Turnhalle Landhaus	FR	17.30–19.00	Marc Preisig	071 333 16 80
	Junioren U13	Jg. 92–94	Turnhalle Landhaus	MO	18.30–20.00	Marc Preisig	071 333 16 80
Rhythmische Gymnastik	Mädchen	Jg. 88–97	Sporthalle Landhaus	MO/MI/SA	gemäss Trainingsplan	Marlies Cortesi Elena Landolf	071 333 42 46
Geräteturnen	Mädchen	Kat. 2	Turnhalle Landhaus	MO	17.30–19.00	Monika Hess	071 333 46 16
	Mädchen	Kat. 1+2	Sporthalle Landhaus	MI	16.30–18.00	Monika Hess	071 333 46 16
	Mädchen	Kat. 3–6	Sporthalle Landhaus	MI	17.30–19.30	Monika Hess	071 333 46 16
	Mädchen	Kat. 3–6	Turnhalle Dorf	SA	08.45–11.45	Monika Hess	071 333 46 16

Impressionen aus der Männerriege

Die Männerriege-Küchenmannschaft in der «Linde» aktiv

In den Turnstunden der Männerriege hat sich in den letzten Monaten einiges verändert, so haben diverse ältere Turner den Jahreswechsel zum Anlass genommen, die Riege zu wechseln und turnen jetzt bei den Senioren. Erfreulicherweise hat dies nicht nur zu einem Zuwachs bei der Seniorenriege geführt, sondern hat die verbleibenden «Junioren» zu einem vermehrten Turnstundenbesuch angespornt. So kommt es nicht selten vor, dass am Freitagabend nur noch lauwarm geduscht werden kann.

Eher kalt geduscht wurden unsere notorischen Sünderböcke am «Chlausturnen». Namen werden hier keine genannt, denn jeder der Angesprochenen hat dem Samichlaus versprochen sich zu ändern, in welcher Form, das werden wir Ende Jahr wieder hören.

Nicht mehr wegzudenken in unserem Vereinsjahr ist das Preisjassen im Anker. Mit Schweissperlen auf der Stirn kämpft jeder um seine Punkte und notiert heimlich das erspielte Resultat fein säuberlich auf einem Fresszettel. Zum Glück, denn das elektronische Zeitalter hat auch in dieser Sparte Einzug gehalten und ist seinem Ruf gerecht geworden: Alter, Name, Grösse und Gewicht der Teilnehmer, alles stimmte, nur die Summen der gejassten Resultate nicht. Im zweiten Anlauf konnte dann aber Otto Wanner als neuer Jasskönig ausgerufen werden.

An der Riegenversammlung in der Linde durfte Kassier Kurt Spälti nach elfjähriger Tätigkeit das Riegenkässeli an Peter Zellweger weitergeben, ansonsten warfen die Traktanden dieses Jahr keine hohen Wellen.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass all diese Anlässe von einem reichhaltigen Essen begleitet wurden, denn etwas ganz Spezielles an der Männerriege sind die kulinarischen Gewohnheiten mancher Mitglieder. So kann es schon mal vorkommen, dass um Mitternacht in der Linde noch eine kalte Platte serviert wird oder Brotwürfel in einem Fondue getunkt werden. Die Schüssel Pommes ist genauso Standard wie Walter Bosshards Wurstdalat. Obwohl jeder weiss, dass im Alter ein schweres Essen auf die Nacht schlecht verträglich ist, entschuldigt man sich damit, dass es sich bei dieser Gesellschaft ja ausschliesslich um Turner handelt

Dä Chlaus bei den Männerrieglern.

Turnstunden:

Senioren

Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Köbi Graf

Senioren-«Spiele»

Dienstag 09.30 bis 11.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Ernst Longatti

Männer

Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiter: Remo Kräutler

Volleyball

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiter: Remo Kräutler

und turnen erhält ja bekanntlich jung, also verdaut man anschliessend auch noch spielend ein Dessert!

Als Höhepunkt dieser kulinarischen Grosstaten muss der Feinschmeckerabend in der Linde bezeichnet werden.

MÄNNERRIEGE

Sechs kochende Männerriegler und acht servierende Musiker luden zum gemütlichen Abend. Angesagt war eine kulinarische Schweizerreise mit Stationen in allen 4 Landesteilen. So bedächtigt das Essen eingenommen wurde, so stürmisch wurde anschliessend zu den Klängen des HGQ getanzt.

In sportlicher Hinsicht stecken die Balljongleure der Männerriege wieder voll in der Frühjahrsmeisterschaft im

Faust- und Volleyball. Speziell die Volleyballer vom Dienstagabend trainieren seit Monaten auf diese Meisterschaften und erhoffen sich endlich einen Sieg gegen ihre Trainingskollegen aus Niederteufen.

Im Gegensatz zu der kurzfristig zusammengestellten Faustballmannschaft, die bereits alle Runden gespielt hat und nach 9 Spielen mit 8 Siegen ganz unverhofft an der Spitze der Schlussrangliste steht.

Aber auch bei uns wirft das Verbandsturnfest in Grabs seine Schatten schon voraus.

Zusammen mit der Fitnessriege werden wir uns darauf vorbereiten, damit sich die Reise ins Rheintal sowohl in sportlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht lohnt.

Fredi Zürcher

... Kulinarische Schweizerreise in der «Linde» durchgeführt durch die Männerriege mit Unternehmung des «Hoch-Gebirgs-Quintetts».

Die Männerriege Senioren und Junioren beim gemeinsamen Klaueturnen.

Männerriege beim Unihockey-Spiel.

Die bewährten und neuen Peugeot-Roller *Looxor, Speedfight, Jetforce, XR 6* und *Metal X* sind eingetroffen!

Sie sind herzlich eingeladen, diese Modelle in Augenschein zu nehmen.

ROTBACH-GARAGE DREXEL AG
LANDHAUSSTRASSE,
9053 TEUFEN

Telefon 071 333 34 35, e-mail: drexelgarage@swissonline.ch

Erich Berner AG

Früchte • Gemüse • Tiefkühlprodukte

Walenbüchelstrasse 21
CH-9000 St.Gallen
Fon 071/278 68 61
Fax 071/277 52 74
Mail erich.berner.ag@bluewin.ch

Ihr Gastrospezialist

Wir führen alle anfallenden Installationen – auch für Telefon und EDV – im Neu- und Umbau (Renovation) aus.
Gerne beraten wir Sie.

ELEKTRONEF AG

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen, Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Metzgerei und Wursterei zum Schützengarten
Karl Hörler

Hauptstrasse 1, 9053 Teufen
Telefon 071 333 15 20, Fax 071 333 42 26

Feine Appenzeller Spezialitäten

Wir empfehlen:
Tüüfner-Bröckli
Appenzeller Pantli
Appenzeller Siedwürste

Fitness Damen

Im August fand die alljährliche Papiersammlung statt, wobei 14 Damen von uns mitgeholfen haben. Super Einsatz!!

Im Herbst kamen die Fitness Herren zu uns in die Turnstunde um gemeinsam Volleyball zu spielen. Unter der fachkundigen Instruktion von Conny Moser konnten wir in vier Gruppen unser Können unter Beweis stellen. Vielleicht können wir im 2004 eine Mixed Volleyball-Mannschaft stellen?

Im Dezember hatten wir unseren Jahreshöck in der «Heimat», Steinleuten im Bühler. Mit dabei war auch die ganze Gymnastikgruppe. Nach dem sehr feinen Abendessen gab es einen Wettbewerb mit Schätzfragen sowie ein amüsantes Wörterspiel.

Vor Weihnachten hatten wir unsere Turnstunde nach draussen verlegt. Bei optimalen Wetterbedingungen, Schnee und Kälte, konnten wir unseren Weihnachts-OL durchführen. Ausgerüstet mit einer Dorfkarte ging es auf den Weg. Unterwegs wurden wir mit heissem Glühwein aufgewärmt und mit Guetzli verwöhnt. In allen Teufner Fachgeschäften mussten einzelne Buchstaben für das

Lösungswort: «Frohi Wianacht ond ä guets Neus» gesucht werden. Beim letzten Posten vor dem Anker wurden wir bei Kerzenschein mit einer heissen Mehlsuppe von Angela Höhener verwöhnt. Herzlichen Dank!

Auch im neuen Jahr sind wir bereits wieder fleissig am Turnen. Einen Dienstagabend verbrachten wir mit schwimmen im Hallenbad Speicher. An einem andern Dienstag entführte uns Katja Cabras mit südamerikanischer Musik in das feurige Latino-Aerobic, dass alle Turnerinnen begeistern konnte.

Am 21. Februar stand bereits wieder der alljährliche Maskenball vor der Türe. Damit das Zeughaus auch bestens dekoriert werden konnte, haben alle Turnerinnen an einen Dienstagabend im «Klötzlikeller» gebastelt.

Am Samstag, den 13. März begab sich eine grosse Delegation des TV-Teufers an den Frühjahrskurs Aktive in den Speicher. Darunter vier Frauen der Fitness Damen: Monika Hess, Angela Höhener, Katja Cabras und Martina Oehri. Wir konnten wieder viele gute Tipps und Techniken mitnehmen die wir in nächster Zeit in unsere Turnstunden einbringen können.

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Oehri Martina

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

Am 26./27. Juni werden wir mit einer Gruppe von 8 Turnerinnen nach Grabs ans Kreisturnfest Rheintal-Oberland reisen. Im Frauen/Männer Wettkampf Fit & Fun werden wir unser bestes geben.

Martina Oehri

Neues aus Fitness Herren

Einmal mehr war es Ende März soweit. Die Fitness Riege Herren beschliesst das Winterprogramm mit dem traditionellen Skiweekend. Zielort war wiederum das Gebiet Obersaxen, in der Surselva, dem Bündler Oberland.

Am Samstagmorgen früh um 06.45 hiess es sich bei der Sporthalle besammeln. Bei bissiger Kälte und inmitten einer wunderbaren Schneelandschaft traf sich eine grosse Schar von 23 Skibegeisterten. Mit dem TVT-Bus und drei Privatautos ging's los Richtung Bündlerland. Die schier unglaublichen Schneefälle der vergangenen Tage liessen auf ein richtiges Skifest hoffen. Vom tiefverschneiten Appenzellerland ging's durch's grüne Rheintal Richtung Skiparadies. Etwas verwundert waren wir dann allerdings schon, als in Ilanz noch immer alle Matten grün waren. Wäre es nicht besser gewesen im Appenzellerland skizufahren? Aber keine Sorgen, in Obersaxen war's weiss und die Skipisten in bester Verfassung.

Apropos Wetter, wie konnte es auch anders sein. Die Fitness Riege Herren und ihr Skiwochenende hiess doch in den vergangenen Jahren viel Sonnenschein und beste Pistenverhältnisse. Traditionen soll man bekanntlich nicht brechen und auch dieses Jahr war's wieder so. Am Samstag bis in den Nachmittag hinein Sonnenschein und am Sonntag konnte das Wetter gar nicht besser sein.

Stahlblauer Himmel, kein Wölklein zu sehen und Sonnenschein pur. «Wenn Engel reisen» oder wie heisst dieses Sprichwort doch schon wieder.

Kaum angekommen ging's auch gleich los. In zwei-drei Gruppen carvten die TVT'ler im Gebiet zwischen Sez Ner und Piz Mundaun umher. Lieblingsgebiet ist und bleibt aber das «Wali». Bei soviel sportlichem Einsatz meldet sich von Zeit zu Zeit der Durst und Hunger gibt das Freiluftvergnügen schliesslich auch. Keine Angst, verhungert und verdurstet ist niemand. Zeit für einen «Boxenstopp» muss sein und Gelegenheit dazu gibt es zur Genüge. Nebst Spass werden auch immer wieder alte Erinnerungen aufgefrischt, können sich einige der «reiferen» Fitnessler doch noch an die ersten Teufner Schulschilager in Obersaxen erinnern. Damals in den frühen siebziger Jahren war das Angebot der Anlagen allerdings noch einiges kleiner.

Nach einem wundervollen, aber auch etwas anstrengenden Tag – einer erkundigte sich am Abend nach Dulix gegen Muskelkater – bezogen wir in Valata Quartier. Zwei Zimmer à je 10 Pritschen standen zur Verfügung. Dies reichte platzmässig nur, da uns die beiden Kollerbrüder leider am Abend verlassen mussten und Martin sozusagen ein Notbett am Boden bezog. Also mal alles «einpuffen» – man ist sich dies ja gewöhnt – und dann ab

unter die Dusche. Frisch herausgeputzt war zuerst ein Apéro angesagt. Natürlich durfte da auch ein Zäuerli nicht fehlen. Die anderen Gäste waren so entzückt, dass sogleich eine Zugabe gewünscht wurde. Sogar mehrere Handy's wurden uns entgegengestreckt, damit die anderen Gäste ihren Lieben zu Hause unsere Zäuerli live übertragen konnten.

Nicht nur skifahren, auch singen gibt Hunger. Also los nach Surcuolm zum ebenfalls bereits traditionellen Spaghetti-Plausch. Salatbuffet und Spaghetti à discrétion macht müde Männer wieder munter und fit für einen Besuch in der Gada-Bar. Schliesslich durften wir nicht zu früh zu Bett, galt es doch um Mitternacht mit unserem Geburtstagskind Urs anzustossen. Mit einem herzhaften «Happy Birthday» und einer Runde Bündler Röteli feierten wir den Jubilar. Über den Rest der Nacht verrate ich nicht mehr allzu viel. Nur soviel, sie war eher kurz. Nicht aber wegen weiteren Barbesuchen, nein schlicht und einfach «verloren» wir durch die Umstellung auf die Sommerzeit eine Stunde wertvollen Schlaf.

Der Sonntag begann mit strahlendem Blau. Die Sonne zog einem förmlich aus den Schlafsäcken. Also raus aus den Federn und sich mit einem ausgiebigen Frühstück stärken. Dann aber auf die Ski. Schliesslich galt es diesen Traum-

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Peter Preisig

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

tag zu nutzen. Hervorragende Pistenverhältnisse, Sonnenschein pur und nicht allzu viele Leute. Schlichtweg ein Traum. Die Zeit zum Fahren wurde dann auch ausgiebig genutzt.

Zwischendurch unterbrochen durch Stärkungspausen und einem feinen Mittagessen im Bergrestaurant Wali. Musika-

lich umrahmt durch ein Konzert der «Desert Rats» mit ihrer Country-Musik.

Tief zufrieden, wenn auch ein bisschen müde, hiess es bald Abschied nehmen. Für die meisten war nicht nur das Skiwochenende sondern auch die Skisaison zu Ende. Noch ein Schlusstrunk im Restaurant «Stai» und dann ging's

Richtung heim. Was wir damals allerdings noch nicht wussten, war die bevorstehende Geduldsprobe. Scheinbar genossen nicht nur wir den herrlichen Skitag, einige andere hatten die gleiche Idee. Dies zeigte sich in Stau's in Flims und zwischen Chur und Maienfeld. Rund eine Stunde mehr als üblich war dadurch die Fahrzeit. Aber was soll's, die Skitage waren wieder einmal einfach sensationell.

Ein ganz herzliches Dankeschön an die Organisatoren Ernst Heierli und Peter Preisig und den Bus-Fahrern Walter Gygax und Florian Studach.

Reto Altherr

Jugi-Impressionen

Turnstunden:

Mädchen und Knaben 5.-9. Klasse

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiter: Andreas Höhener

Mädchen und Knaben 3.+4. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiter: Florian Studach

Knaben 1.+2. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiter: Marc Preisig

Mädchen 1.+2. Klasse

Montag 17.45 bis 19.00 Uhr
 Turnhalle Dorf Leiterin: Nadine Nessensohn

Mädchen und Knaben 1.+2. Klasse

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Turnhalle Niederteufen Leiterin: Andrea Rimensberger

Fasnachtsumzug 2004

Sternschnuppe

Liebe Kinder,
Liebe Eltern

Monika & Annelies möchten sich an dieser Stelle nochmals für die Mithilfe vor und während des Umzuges herzlich bedanken. Ein besonderer Dank an Dominique & Jrene. Es war ein traumhaft schöner Tag, wir wurden mit dem 3. Platz belohnt.

Fasnächtliche Grüsse Annelies Bischoff

Turnstunden:

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag 16.00 bis 17.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiterteam: Silvia Kräutler
Weiler Claudia

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag 16.15 bis 17.15 Uhr
Turnhalle Niederteufen Leiterteam: Annelies Bischoff
Monika Grämiger

Hurra, heut ist VAKI-Turnen!

Es ist mal wieder soweit. Schon um sieben Uhr steht mein Sohn am Bett und flüstert mir ins Ohr – «Papi, aufstehen, heut ist doch VAKI-Turnen». Es ist eines der Ereignisse im Jahr, dem die Kinder nervös und mit grosser Vorfreude entgegen fiebern, haben sie doch mal den Papi ein paar Stunden für sich ganz alleine.

«Papi nun komm doch, sonst kommen wir noch zu spät!» tönt es an meinem Ohr und ich sage Junior, er soll sich schon mal anziehen, in der Hoffnung noch eine Viertelstunde dösen zu können. Aber schon nach 5 Minuten steht meine Sportskanone in voller Montur und mit Turnschuhen bestückt wieder vor mir. Nun hilft nichts mehr – also auch raus aus den Federn.

Beim gemeinsamen Sportler-Z'morge überlegen wir, was uns wohl diesmal für ein Thema erwartet. Bauernhof, Circus und Baustelle hatten wir schon (man sieht dass wir schon alte VAKI-Hasen sind) und unsere Ideen wären da noch Piratenschiff, Ritterburg oder Bergwerk. Die MUKI-Leiterinnen machen sich ja immer sooo viel Arbeit mit dem Vorbereiten, find ich super. Na wir sind ja richtig toll gespannt was es diesmal gibt. Junior bringt vor lauter Aufregung nur das halbe Müsli runter. Puh, nun haben wir doch noch die Wartezeit geschafft und machen uns auf den Weg zur Turnhalle.

Beim Eintreffen in der Umkleidekabine gibt's schon die ersten herzlichen Begrüssungen: «Hoi Urs, schön Dich mal wieder zu sehen. Ah Mike, hast Du auch Zeit gefunden, ist ja auch immer ein Erlebnis und eine Freude für die Kinder, gell. Ja Reto, schon wieder ein halbes Jahr vorbei,» und so geht es reihum. Man begrüsst sich per Handschlag und stellt sich «Neulingen» schnell vor und ist sofort kollegial per Du. Man sitzt ja sowieso im gleichen Boot.

«Papi, schau mal die Selina und die Rahel sind auch da.» Jetzt lerne ich wenigstens mal die Väter der Freundinnen (und vielleicht zukünftigen Schwiegertöchter, man weiss ja nie) meines Sohnes persönlich kennen und weiss in Zukunft bescheid, wenn vom Alina- oder Rahel - Papi die Rede ist.

Nun geht's aber los – grosser Kreis und Händchen halten, Marsch im Kreis und schnell das MUKI-Lied ins VAKI-Lied umgewandelt, linkes Bein und linksherum und rechtes Bein und rechtsherum – ist doch ganz einfach. Das heutige Thema ist: Zwergenland wird feierlich verkündet. Flugs werden 5 Zwergenmützen verteilt und los geht die Hetzjagd durch die (noch) leere Halle. Aufwärmen nennt man in Sportlerkreise diese Aktion. Aufwärmen der Papi's hauptsächlich für die folgende Schwerarbeit!!

«Alle Kinder herhören – Ihr dürft jetzt mit Eurer MUKI-Leiterin mitgehen und bekommt im Raum nebenan eine tolle Geschichte erzählt» wird verkündet und schwups ist die Halle kinderleer. So Papi's jetzt geht's ans Aufbauen, Stangen raus, Matten herangekarrt, Ringe runterlassen

MUKI TURNEN

Turnstunden:

MUKI

Dienstag 09.00 bis 10.00 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiterin: Doris Preisig-Eugster

Dienstag 09.50 bis 10.50 Uhr
Turnhalle Niederteufen Leiterin: Karin Sutter-Zurfluh

Anmeldung bei Margrit Koller-Illi
unbedingt erforderlich unter Telefon 071 333 47 38

Mittwoch 09.45 bis 10.45 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Margrit Koller-Illi

und Böcke aufgebaut. Alles natürlich streng nach Plan und unter fachkundiger Anleitung der Muki-Leiterinnen, welche zusätzlich in mühevoller Kleinarbeit schon die vielen Accessoires vorbereitet haben. Was heisst da Männer folgen nie? Alles gelogen und dank dem tollen Teamgeist geht alles ruckzuck.

Die Kinder, jetzt alle mit Zwergenmützen ausgestattet, stürmen neugierig mit einem Ohhh und Aaahh, das kenne ich schon und das noch nicht, zu Ihrem Papi. Nach einer kurzen Anleitung geht es nun an die Geräte, fertig, los.

Stange rauf und Stange runter, oben drüber und unten durch, vom Papi geschoben, gehalten, getragen, vor allem aber angefeuert und gelobt. Da schwellt so mache Vaterbrust an vor Stolz auf des Sprösslings Leistung. Freude pur für alle.

Nachdem alle Stationen ein oder mehrmals durchgearbeitet wurden, geht's zur letzten Aufgabe von heute, alles wieder abbauen. Diesmal geht es aber, dank der fleissigen Mitarbeit der Kinder, viel schneller und macht noch mehr Spass. Der vollgeladene und mit 12 Kinder besetzte Mattenwagen muss, unter Anfeuerung der jauchzenden Kinder, nun von vier starken Papis geschoben werden. Das Einsammeln der in der ganze Halle verschossenen Alufolienkugeln macht fast gleich viel Spass wie das vorgängige Verschiessen. Alles sauber, OK.

Nun sitzen wieder alle im Kreis und singen noch ein kleines Abschiedslied (ich singe nur lalala, da der Text nur eingeweihten Müttern geläufig, wie mir scheint), tosender Beifall zum Abschied und die Verteilung der obligatorischen Weggli mit Brügeli an die Kinder. Noch einen klei-

nen Beitrag in den Korb für die Unkosten und schon ist ein VAKI-Turnen vorbei... schade.

Ach nein, noch nicht ganz, denn der harte Kern der VAKI-ANER trifft sich ja nach dem Umziehen noch auf ein Bierchen (oder zwei), da gehen wir «Sportler» natürlich gerne mit.

«Schön war's beim VAKI-Turnen» erzählt Junior beim verspäteten Heimkommen der mit dem Mittagessen wartenden Mami. «Nächstes Mal gehen wir wieder!»

Eindrücke eines stolzen Vaters!

Wintertraining setzte sich in Erfolge um

An den ersten Hallenwettkämpfen nach der Winterpause zeigt sich der Erfolg des harten Trainings: besonders an der Hallen-SM der Aktiven gelang es den Athletinnen und Athleten ihre gute Form zu bestätigen.

Zu den ersten Wettkämpfen in diesem Jahr zählten das Brühler Hallenmeeting und das Meeting in Dornbirn wo einige Athleten am 25. Januar ihre Form testeten. Dort verbesserte Thomas Stadelmann seine persönliche Bestleistung über 50m auf 6.11 s und Dominique Künzler erreichte mit einer Zeit von 6.84 s die Bronzemedaille. Am Brühler Hallenmeeting der Aktiven gelang es Fabienne Wullschlegler mit 5.61 m im Weitsprung einen neuen Appenzellerrekord aufzustellen. Ebenfalls im Weitsprung erreichte Seraina Heis bei den Juniorinnen mit 4.97m den 1. Rang und im Hochsprung mit 1.45m den 2. Platz.

Das GGB Meeting in Magglingen am 8. Februar konnten die Teufner als letzten grossen Test für die Hallen-Schweizermeisterschaft nutzen. Dabei wurden diverse persönliche Bestleistungen realisiert. Thomas Stadelmann und Dominique Künzler liefen beide eine Zeit von 7.11 s über 60 m und erreichten damit eine neue PB. Der Nachwuchs stand im Hallen-Mehrkampf in Dornbirn im Einsatz. Stefan Fitze konnte im Kugelstossen seine persönliche Bestleistung markant auf 12.94 m steigern.

An den Hallen-SM des Nachwuchses vom 8. Februar starteten Felicitas Forrer, Patricia und Daniela Marciello. Sie kamen alle nicht ganz an ihre persönlichen Bestleistungen heran, zeigten aber eine starke Leistung. Am Wochenende vom 21./22. Februar fand die Hallen-SM der Aktiven

statt. Die Teufner Athleten und Athletinnen waren so gut wie noch nie; Thomas Stadelmann startete über 60 m und 200 m, wobei er sich mit 7.06 s eine PB erlief, den Vereinsrekord verbesserte und sich für den Zwischenlauf qualifizierte. Dort konnte er sein Resultat nochmals um einen Hundertstel verbessern. Über 200 m doppelte Stadelmann nach, da er mit einer Zeit von 22.33 s gleich nochmals einen Vereinsrekord aufstellte und diesen wiederum im Final um einen Hundertstel verbesserte. Fabienne Wullschlegler schaffte es im Weitsprung als erste Teufnerin in den Final, wo sie mit 5.39 m den 8. Rang belegte. Iris Niederer (Bild rechts) erreichte im Stabhochsprung den sehr guten 3. Rang, dies obwohl sie sich krankheitshalber nicht optimal vorbereiten konnte.

Bei den Schweizermeisterschaften im Crosslauf in Alpnach vom 29.2. erreichte Lukas Ebnetter den 3. Rang. Damit qualifizierte er sich für die Studenten-Weltmeisterschaften am 28. März in Turin!

Am Brühler Hallenmeeting des Nachwuchses nahmen zahlreiche Schüler und Schülerinnen teil, es wurde schon bei den Kleinsten um Zentimeter und Hundertstel gerungen. Patricia Marciello sicherte sich über 50 m Hürden in 8.03 s die Goldmedaille, im 50 m wurde sie zweite und im Weitsprung sprang sie sehr gute 4.76 m, was im 2. Rang resultierte. Felicitas Forrer erreichte im Hochsprung eine Höhe von 1.50 m und wurde dafür mit einer Bronzemedaille belohnt. Im Stabhochsprung startete Alexandra Bötschi und erreichte mit 2.00 m den 2. Rang.

Andrea Willi

Turnstunden:

Aktive

Montag	19.00 bis 21.00Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Mittwoch	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Freitag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler

Jugendgruppe (12 bis 14 Jahre)

Montag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger
Freitag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger

Nachwuchs (ab 9 Jahren)

Montag	17.30 bis 19.30 Uh
Sporthalle Landhaus	Leiter: Christoph Raymann
Freitag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Christoph Raymann

Schnuppern ist jederzeit erlaubt!

Weiter Chancen auf Erfolge

Um sich für den kommenden Sommer auch gut vor zu bereiten, reist man vom 8. bis 17. April in den Süden nach Cesenatico (I), wo eines von zwei Trainingslagern durchgeführt wird.

In die Freiluftsaison startet man am 15. Mai mit dem kantonalen Leichtathletik-Mannschafts-Mehrkampf (LMM). Mixed-Gruppen, wie auch unlicenzierte Sportler sind bei diesem Wettkampf herzlich willkommen. Dieser Wettkampf bietet auch eine von vielen Möglichkeiten, sich auf das Turnfest vorzubereiten.

Nicht nur für die Aktiven gibt es hier eine Chance sich zu messen, sondern auch für alle Schüler und Schülerinnen (13 Jahre und jünger) wird wiederum ein Spiel-Leichtathletik-Wettkampf angeboten. Mädchen und Knaben aus Jugendriegen können spielerisch die Leichtathletik kennen lernen und einen Teamwettkampf bestreiten.

Am Donnerstag 20. Mai, nur fünf Tage nach der LMM-Vorrunde, findet in Altstätten der legendäre GESA-Cup statt. Wie schon viele Jahre, wird der TV Teufen auch dieses Jahr wieder in Altstätten vertreten sein, mit den Frauen als Titelverteidiger.

Der letzte Wettkampf in dieser Powerwoche, wird die Schweizer-Vereins-Meisterschaft (SVM) am 22. Mai sein. Mit Locarno, welche von der Nati A abgestiegen sind, werden die Teufner hart zu kämpfen haben. Jedoch auch

Inwil, die letztes Jahr zweite in der Nati B wurden und Frauenfeld, welche die Nati A als Ziel sehen, werden nicht einfach zu schlagen sein.

Das Ziel der Teufner besteht jedoch darin, unter die ersten zwei dieser Vorrunde zu kommen und sich somit für die Aufstiegsrunde in die Nati A zu qualifizieren.

Der TV Teufen führt auch dieses Jahr wieder die Athletic-Cup-Vorrunde am 18. Juni durch. Es wird wie alljährlich einen Dreikampf durchgeführt. In den Pausen wird für die Kinder Büchsenchiessen organisiert. Neu findet erstmals seit 2 Jahren wieder «de schnellscht Tüüfner» am Mittwoch 16. Juni statt. Auch dort können zum Vergnügen der Kinder Büchsen herunter geschossen werden.

Ein weiterer Auftritt des TV Teufen wird am 26. Juni in Grabs am kantonalen Kreisturnfest sein, wo man den Vereinswettkampf bestreiten wird.

Der Höhepunkt dieser Saison ist für die Aktiven sicherlich die Schweizermeisterschaft am 3./4. Juli in Basel. Jedoch ist zurzeit noch unklar, wer genau diese SM bestreiten wird.

In den Sommerferien findet vom 24. Juli bis 1. August das alljährlich durchgeführte Trainingslager in St. Moritz statt. In diesen acht Tagen versucht man so viel wie möglich von diesem Höhenttraining zu profitieren. Auswärtige sind herzlich eingeladen, um auch einmal ein solches Ereignis mitzerleben.

Der TV Teufen freut sich nach den Jahren 1999, 2000 und 2003 den Erdgas-Athletic-Cup Final auch im Jahr 2004 für den SGALV organisieren zu dürfen.

Es werden gegen 1000 Teilnehmer erwartet, was auch wiederum heisst, dass mindestens 100 Helfer benötigt werden, um den Athleten einen gut organisierten Wettkampf bieten zu können.

Erstmals organisiert die Leichtathletikriege des TV Teufen einen Sponsorenlauf, welcher am 22. Oktober stattfinden wird. Für alle Leichtathletinnen und Leichtathleten ein obligatorischer Anlass. Jeder hat 30 Minuten zu laufen, wofür die Sponsoren für jede Runde ihren Beitrag geben. Es wird auch einen Lauf mit Rollstühlen geben, wo auch Sandra Graf anwesend sein wird. Ausserdem wollen wir grössere Sponsoren, welche für die Gesamtkilometerzahl einen Beitrag geben, für uns gewinnen.

Die erfolgreichsten Läuferinnen und Läufer bekommen eine Prämie und auch für die Sponsoren gibt es etwas zu gewinnen. Im Foyer wird es eine Festwirtschaft geben, wo man sich anschliessend noch treffen und so den Abend ausklingen lassen kann.

Seraina Heis

Grosses Dankeschön an die Leiterinnen und Leiter!

Als Mitglieder des Eltern- und Gönner-Clubs LA TVT gehören wir zu den grössten Fans der LA-Abteilung. Und wir alle können zufrieden sein, dass unser Nachwuchs mit der Freizeit etwas Sinnvolles anzufangen weiss.

Die Leiterinnen und Leiter der LA vermögen die Athletinnen und Athleten zu begeistern. Diese finden das «cool». Und dies fördert eine tolle Kameradschaft und einen guten Teamgeist. Der «Kitt» hält aber nicht nur während der Trainings, sondern - und dies finden wir Eltern und Gönner «mega cool» - auch darüber hinaus in der übrigen Freizeit.

Der Eltern- und Gönner-Club LA TVT dankt allen Leiterinnen und Leitern für ihren unermüdlichen Einsatz. Ihrer Motivation und ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass sich unsere Athletinnen und Athleten in der LA so wohl fühlen.

Willy Zimmermann, Präsident

Mitglied werden!

Der Eltern- und Gönner-Club freut sich über jedes neue Mitglied!

Weitere Infos:

bei den Leiterinnen und Leitern oder
bei Willy Zimmermann, Hofstrasse 7a,
9015 St.Gallen (Tel. 071 311 46 08).

Wir suchen

..... Sie als LeiterIn oder HilfsleiterIn

..... zur Verstärkung unserer Leiterteams

Der TV Teufen bietet insbesondere dem Nachwuchs der Gemeinde Teufen ein vielfältiges und abwechslungsreiches sportliches Angebot. Damit die unzähligen Trainings jeden Tag und jede Woche wie geplant stattfinden können, sind zahlreiche Leiterinnen und Leiter im Einsatz. Zur Verstärkung dieser Leiterteams suchen wir laufend Personen, die uns mit ihrem Einsatz und Wissen unterstützen könnten. Insbesondere gesucht sind Personen, die auch an einem späteren Nachmittag Zeit für eine Trainingseinheit hätten.

Wenn Sie uns bei unserer ehrenamtlichen Arbeit im Verein unterstützen wollen, melden Sie sich bitte beim Technischen Leiter (siehe unten) oder direkt bei den Regenverantwortlichen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihren Anruf oder Ihr E-Mail - Vielen Dank!

TV Teufen - der Technische Leiter

Bruno Höhener, Speicherstrasse 47, 9053 Teufen

Telefon (P) 071 333 46 11 / (G) 071 757 81 10 / E-Mail: bhoehener@smile.ch

Nachwuchslager 2004

Vom 11. bis 16. Oktober 2004

Bisch au wieder däbii? Denn reservier doch hüt scho die Woche!

Anmeldungen erfolgen vor den Sommerferien

Lager-Impressionen von Sargans/Oberschan 2002:

SCHREINEREI+

INNENAUSBAU

Rütiholzstrasse 26
9052 Niederteufen AR
Inh. Peter Klarer
Tel. 071/ 333 11 25
Fax. 071/ 333 53 09

Leistungsfähiger
Betrieb
spezialisiert für:
Renovationen
Innenausbau
Fassaden und Türen

Spezialanfertigungen
nach Mass und Ihren
persönlichen Wünschen

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN

ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit
und Schönheit*

vital
Drogerie *Teufen*

Neues aus der Läufergruppe

Die Läufergruppe im aktiven Winterschlaf

Aktive Erholung – das Erfolgsrezept! Nach der intensiven und erfolgreichen Saison 2003 startete die Läufergruppe im Herbst mit einem attraktiven und abwechslungsreichen Alternativprogramm in die Winterzeit. Während die einen sich kaum vom Zweirad trennen konnten und bis zum Wintereinbruch bei einem Bike-Cup ihre letzten Kräfte in die Pedalen stampften, nahmen andere im Unterland an einem Winterlaufcup teil. Dieser war geprägt von harten aber fairen internen Positions- und Punkteämpfen, welche allesamt im Ziel beim Kuchenbuffet endeten.

Bowling, Spinning, Curling – keine Angst, die Läufergruppe ging nicht fremd. Das Kennenlernen fremder Sportarten stiess auf grosses Interesse und stellte für einmal nicht die Leistung, sondern den gesellschaftlichen Aspekt, Plausch und Humor in den Vordergrund. Welch seltene Bilder da zu sehen waren: Ausdauer-Multitalent Philipp schwebte mit einem Curling-Stein lautlos übers Eis und Hawaii-Ironman Rolf polierte virtuos mit dem Besen die Gleitfläche! Wer sich bei fetziger Musik von einer peppigen Instruktorin auf die virtuelle Velofahrt durchs hügelige Appenzellerland machen wollte, liess sich die Spinning-Lektionen nicht entgehen. Der anschliessende Besuch im Sprudelbad und in den lauschigen Grotten des Mineralbades Unterrechtestein bot der übersäuerten Muskulatur schnelle Erholung und bei Pizza und Pasta konnten die leeren Kohlehydratspeicher wieder restlos aufgefüllt werden.

Die Vorbereitungen für den zweitägigen Gigathlon 2004 laufen auf Hochtouren. Beim Krafftraining mit Lars wurde kräftig «gepumpt», bzw. die Muskulatur aufgebaut und

Rolf verpasste im Hallenbad seinen Neptun-Jüngern den letzten Crawl-Schliff. Eine Aquafit-Lektion bildete rechtzeitig den Abschluss der Indoor-Aktivitäten, denn die ersten frühlingshaften Temperaturen lockten die ungeduldigen Radfahrer auf die Strasse und die temposüchtigen Läufer auf die Rundbahn. Die Läufergruppe ist für die Saison bereit – auf ihre Ergebnisse und Erlebnisse darf man gespannt sein!

Heinz Moser

Turnstunden:

Läufergruppe

Dienstag und Freitag 18.30 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus

Leitung: Thomas Walser 01 930 15 78
Laufrainer: Markus Stadler 071 333 49 76

Frauen-Lauftraining

Montag 17.00 bis 18.30 Uhr
Sporthalle Landhaus

Mittwoch 09.00 bis 10.00 Uhr
Vita Parcours Frühling-Sommer-Herbst
Sporthalle Landhaus Winter

Leitung: Vreni Gmür 071 333 32 91
Mägi Bischof 071 333 22 61
Erika Gygax 071 333 37 53

Läufergruppe wieder mit am Gigathlon dabei!

Gerne erinnern wir uns zurück, an jenen 14. Juli 2002, warteten mehr als 4000 AthletenInnen bei aufgehender Sonne, teils mit Tränen in den Augen vor Freude, auf den Startschuss des grössten Breitensportanlasses, den die Schweiz je erlebt hatte, den Swiss Power Gigathlon '02. Damals, noch als einmaliger Anlass zugunsten der Expo '02 ausgeschrieben, wollte noch niemand von einer weiteren Austragung sprechen. Doch manchmal werden auch Träume wahr! Die sportliche Traumreise um die Schweiz findet eine Fortsetzung, Zwar dauert die Reise «nur» noch zwei Tage, von einem Spaziergang kann jedoch keine Rede sein.

Der «powerful saturday» beginnt gleich mit einer Rennvelofahrt vom Bergell über den Maloja- und den Albulapass nach Thusis. Mit dem Bike steht zuerst eine gemütliche Fahrt nach Bonaduz bevor. Das piece de resistance bildet sicher die Überquerung des Tomülpasses auf fast Säntishöhe. Nach 91 km und 2600 m HD erreicht man Flims, wo der Schwimmer im warmen, idyllischen Caumasee 1,5 km zurückzulegen hat. Haben sie schon mal etwas vom Kunkelspass gehört? – Nein, so folgen sie dem Läufer vom

Flims nach Bad Ragaz. Natürlich nicht durchs Rheintal, sondern eben über 42 km und 800 m HD über den Kunkelspass. Per Inline erreicht man Walenstadt, wo die Nacht über geruht wird. Jetzt ein schönes weiches Bett, aber dem ist nicht immer so: die Nächte verbringt man nach Gigathlonsitten im Zelt!

Der «fantastic Sunday» beginnt morgens um 06.00 Uhr mit einem 3.5km langen Schwimmen im doch eher kühlen Walensee. Auf den Inline Skates geht's zugig nach Mollis. Auf's Rennvelo wartet wieder einmal mehr eine Passfahrt. Kurve um Kurve strampelt man dem Pragelpass entgegen. Hier sind es nicht die Autos, auf welche aufgepasst werden muss, sondern die freilaufenden Kühe geben dieser Passfahrt eine besondere Note. Aus der Innerschweiz geht's auf dem Bike wieder zurück nach Samstagern, von wo aus nochmals 32 km zu Fuss gelaufen werden muss. Ein weiterer Höhepunkt, nach 400 km und 7400 Höhenmetern, bildet sicher der Zieleinlauf mitten ins Zürifasscht.

Dass der Gigathlon mehr als nur ein Wettkampf und Abenteuer ist, beweisen die hohen Teilnehmerzahlen.

Innerhalb von nur 10 Stunden war der ganze Gigathlon restlos ausgebucht! Mit dabei sind aber vier Teams und ein Duo der Läufergruppe. Mit Freude wartet man wieder auf den Start am 3. Juli 04, zu einem Rennen, welches immer anders sein wird, da immer neue Strecken durch die Schweiz zu durchqueren sind.

Thomas Walser

Gigathlon-Teams

Strecke

Bergell – Sils i. D.	97km 1200m HD
Sils i. D. – Flims	91km 2600m HD
Caumasee	1,5km
Flims – Bad Ragaz	42km 800m HD
Bad Ragaz – Walenstadt	17km flach

Säntis Gipfelstürmer

Heinz Moser
Simone Schuchter
Christiana Jemmi
Thomas Walser
Markus Stadler

Säntis Rowdies

Rolf Schnellmann
Urs Stäheli
Mägi Bischof
Reto Strübi
Claudia Gmür

Säntis Power

René Aerni
Hans Krienbühl
Denise Mösler
Fritz Müller
Doris Müller

Säntis Oldstars

Wegmann Marco
DanielENZler
Heidi Weder
Ursula Hofstetter
Philipp Schuchter

Walenstadt – Unterterzen

3.5km

Christiana Jemmi

Rolf Schnellmann

Denise Mösler

Wegmann Marco

Unterterzen – Mollis

20km flach

Simone Schuchter

Reto Strübi

Doris Müller

Heidi Weder

Mollis – Arth-Goldau

66km 1200m HD

Markus Stadler

Urs Stäheli

René Aerni

DanielENZler

Art-Goldau – Samstagern

40km 1100m HD

Heinz Moser

Mägi Bischof

Hans Krienbühl

Philipp Schuchter

Samstagern – Zürich

32km 100m HD

Thomas Walser

Claudia Gmür

Fritz Müller

Ursula Hofstetter

Als Couple:

Team Fitzi

mit Urs Fitzi und Partnerin

Handball

Durchzogen, durchzogen, durchzogen . . .

Mit dieser Beurteilung dürfen die TVT-Handballer auf die Saison 2003/04 zurückblicken. Erfreulich war, dass der TV Teufen in diesem Winter wieder mit vier Mannschaften an der Meisterschaft des HRV Ost teilgenommen hat – 2 x Herren 4. Liga, Junioren U15 und Junioren U13. Erfreulich war auch, dass sich die junge Aktivmannschaft gegen Ende der Saison deutlich steigern konnte, und dass die Junioren am Schluss ihres ersten «Handballjahres» immer besser ins Spiel gekommen sind. Weniger erfreulich waren dagegen die extremen Hochs und Tiefs der «alten» Aktivenmannschaft und der doch mehrheitlich ausbleibende sportliche Erfolg in Form von Punkten (siehe auch Tabelle). Dennoch, die TVT-Handballer dürfen mit Zuversicht in die Zukunft schauen, konnte doch in dieser Saison mit dem Neuaufbau von Juniorenmannschaften die Basis für eine weitere Zukunft gelegt werden.

Junioren U13 – Spontan in die Meisterschaft

Zu Saisonbeginn war eigentlich gar nicht geplant, mit einer Junioren U13 Mannschaft ebenfalls am Spielbetrieb teil zu nehmen. Weil das Interesse der Knaben mit Jahrgang 91 und jünger am Handball aber sehr gross war, und die Trainer Marc und Johannes im Training jeweils eine volle Halle hatten, entschlossen sich die Verantwortlichen, sich doch noch zum Spielbetrieb zu melden. So konnten die Jüngsten schliesslich an vier Spielturnieren teilnehmen und ihre ersten Erfahrungen im wettkampfmässigen Handballsport machen. Obwohl teilweise sehr nervös – wo muss ich eigentlich hinstehen und welches sind meine «Aufgaben» – meisterten sie ihre Spiele sehr gut und konnten doch einige Punkte für sich buchen.

Junioren U15 – Mit jedem Spiel besser

Sehr erfreulich war die Entwicklung der Junioren U15 mit Jahrgang 88 bis 90. Zum einen überzeugten sie durch einen guten und fast lückenlosen Trainingsbesuch, zum andern vermochten sie sich in der zweiten Meisterschaftshälfte deutlich zu steigern. Aus 14 Spielen erzielten sie 12 Punkte und belegten in ihrer ersten Saison damit einen Mittelfeldplatz. Es wäre aber durchaus noch mehr möglich gewesen. Im Februar verloren sie gleich zwei Spiele in Folge mit nur einem Tor Differenz und bei zwei weiteren Spielen lagen sie am Schluss nur zwei Tore zurück. Wir dürfen uns auf die kommende Saison freuen.

Für die MU15 Mannschaft spielten:

Fabian Angehrn (89), Gion Buchli (90), Eric Droz (89), Andrés Fausch (90), Armando Forlin (89), Lorenz Heierli

(89), Thomas Inauen (89), David Meier (89), Remo Preisig (89), Ruedi Preisig* (88), Andi Tscharnuter (90), Benjamin Willener* (88)

*mit Spezialbewilligung bei den MU15 spielberechtigt

Männer 4. Liga zum Ersten – Geduld bringt Früchte

Die junge Aktivmannschaft mit einem Durchschnittsalter von unter 19 Jahren brauchte viel Geduld bis zu ihrem ersten Erfolg. Diesen konnten sie erst im letzten Spiel vor den Weihnachten erzielen. Zuvor waren sie 7 Spiele teilweise ohne Chance. Zu gross war am Anfang der körperliche Unterschied, aber auch die mangelnde Routine in der Abwehr und im Abschluss. So vermochten sie in der Vorrunde lediglich ein Spiel zu gewinnen und wiesen ein Torverhältnis von –54 Toren auf. In der Rückrunde gab's dann zwei Siege und ein Unentschieden, die Tordifferenz wies nur noch –32 Tore auf. Dabei muss man bemerken, dass die Punkte in der Rückrunde schliesslich beim 3. und 4. Platzierten geholt wurden, und nicht bei den in der Rangliste schlechter rangierten Mannschaften.

Potential für «Mehr» ist in dieser Mannschaft vorhanden und für die nächste Saison darf sicher ein vorderer Tabellenrang ins Auge gefasst werden.

Männer 4. Liga zum Zweiten – Abschied vom aktiven Handballsport

Nach einer sehr durchgezogenen Saison in der schliesslich nur ein Spiel gewonnen und ein Spiel unentschieden gestaltet werden konnte, nehmen gleich vier verdiente Mitglieder Abschied vom aktiven Handballsport.

Mit Bruno Preisig beendet ein «Mitglied der ersten Stunden» seine fast 30-jährige «Handballkarriere». Anfang der 70er Jahre in den TV Teufen eingetreten reizte ihn schon bald das runde Leder des Handballs. Nach einigen Jahren als Junioren- und Aktivspieler war er in der Saison 82/83 mit dabei, als die Teufner erstmals den Aufstieg von der vierten in die dritte Liga schaffte. Nach einigen Jahren 3. Liga-Handball liess sich Bruno als Handball-Schiedsrichter ausbilden und schaffte es dort bis zum 2. Liga-Schiedsrichter. Nach einer Pause als Aktiv-Spieler und dem Abschluss seiner Schiedsrichter Tätigkeit meldete er sich vor fünf Jahren als aktiver Spieler der Breiten- und dann der 4. Liga-Mannschaft zurück. Nach dieser langjährigen und abwechslungsreichen Handballzeit soll nun aber definitiv Schluss sein.

Als unsere Ehrenmitglied Fredy Schenk zusammen mit seinem Sohn Dani 1977 eine Juniorenmannschaft ins

Turnstunden:

Aktive 4. Liga (ab Jg. 87)

Donnerstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Martin Graif
Bruno Höhener

Junioren U17 und U15 (Jg. 88–91)

Freitag 17.30 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiter: Marc Preisig
Johannes Studach

Junioren U13 (Jg. 92–94)

Montag 18.30 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Marc Preisig
Johannes Studach

Leben rief, war Thomas Hody, der bereits drei Jahre früher in die Jugi des TVT eingetreten war, auch mit dabei. In den vielen Jahren als Junior- und Aktivspieler war Thomas «unser Kreisläufer», der sich immer wieder erfolgreich durchsetzen konnte. In der Saison 92/93 stieg er mit der 1. Mannschaft in die 2. Liga auf, in der sich die Teufner aber leider nur eine Saison halten konnten. Nach rund 25 Jahren Handballsport (es gab auch einen Unterbruch) ist auch bei Thomas Schluss.

Die Fässler-Zwillinge dürfen ebenfalls auf zahlreiche Jahre TVT-Handball zurückblicken. 1976 in die Jugi eingetreten, fanden auch sie einige Jahre später Freude am Handball. Peter Fässler war seit der Saison 82/83 erfolgreicher Torhüter mit Leib und Seele. Auf dem Feld draussen, das war nicht sein Gebiet. Dagegen war sein Bruder Oskar Fässler unser Allrounder vom Dienst. Einmal am Flügel, dann wieder im Aufbau oder am Kreis, und wenn

HANDBALL

Bruder Peter im Tor fehlte, gar zwischen den Pfosten – Oskar spielte dort, wo wir ihn brauchten. Jetzt soll auch bei ihnen Schluss sein.

Bruno, Thomas, Peter und Oskar – wir danken euch für das, was ihr für den Handballsport in Teufen geleistet habt. Es soll jetzt zwar Schluss sein mit Tore verhindern oder schiessen, was nach so vielen Jahren auch verständlich ist. Wir hoffen aber, dass wir künftig auch im Hintergrund auf eure Mithilfe zählen dürfen!

Saison 2004/05 –

Eine Aktiv- und drei Juniorenmannschaften

Die kommende Meisterschaft wird der TV Teufen voraussichtlich mit folgenden Mannschaften bestreiten:

- Herren 4. Liga
- Junioren MU17
- Junioren MU15
- Junioren MU13

Die Heimspiele werden wie in den vergangenen Jahren an rund acht Samstagnachmittagen zwischen 15.00 und 19.00 Uhr in der Sporthalle Landhaus ausgetragen.

Bruno Höhener

Handballmeisterschaft des HRV Ost – Tabellenstände per 2. April 2004

Männer 4. Liga – Gruppe 4 «Aktive»

Rang/Mannschaft	Spiele	Siege	Remis	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. HC Amriswil 2	14	13	0	1	269 : 199	70	26
2. TSV St.Otmar St.Gallen 2	14	10	0	4	345 : 294	51	20
3. HC Rover Wittenbach 3	14	8	0	5	297 : 266	31	16
4. HC Bruggen 2	14	7	0	7	279 : 276	3	14
5. SV Fides St.Gallen 3	14	6	1	7	284 : 310	-26	13
6. LC Brühl St.Gallen	14	4	3	7	287 : 294	-7	11
7. HC Romanshorn 2	14	4	0	10	228 : 264	-36	8
8. TV Teufen 1	14	1	1	12	196 : 282	-86	3

Männer 4. Liga – Gruppe 5 «Junioren»

Rang/Mannschaft	Spiele	Siege	Remis	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. SV Fides St.Gallen 4	14	11	2	1	361 : 232	129	24
2. HC Unterland	14	9	1	4	324 : 276	48	19
3. BSG Vorderland	14	8	3	3	322 : 284	38	19
4. SG HC Rorsch./BSC Gold.	14	8	1	5	278 : 260	18	17
5. BTV St.Gallen	14	6	1	7	276 : 254	22	13
6. TV Herisau 2	14	4	0	10	246 : 343	-97	8
7. TV Teufen 2	14	3	1	10	243 : 329	-86	7
8. HC Rheintal 2	14	2	1	11	217 : 289	-72	5

Junioren U15 Promotion

Rang/Mannschaft	Spiele	Siege	Remis	Niederl.	Tore	Diff.	Punkte
1. HC Amriswil	14	11	1	2	329 : 275	54	23
2. BSC Goldach 2	14	10	0	4	243 : 209	34	20
3. HC Rorschach	14	8	1	5	220 : 194	26	17
4. BSG Vorderland promo.	14	7	1	6	288 : 275	13	15
5. TV Teufen	14	6	0	8	232 : 204	28	12
6. SV Fides St.Gallen 2	13	5	1	7	190 : 200	-10	11
7. TSV St.Otmar SG 3	13	5	0	8	250 : 283	-33	10
8. HC Romanshorn	14	1	0	13	184 : 296	-112	2

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Brigitte Signer

Ihr Lieferant...

WISS

Fritz Wyss AG
Getränkehandel
9140 Waldstatt
Telefon 071 351 64 33

joggen, wandern,
segeln, surfen, Klettern,
biken, radfahren, skaten,
spazieren, geniessen
und und und.....

Brillen –
für ungetrübten
Sportgenuss!

BRILLEHUS
T E U F E N

Sie werden sehen!

BRILLEHUS B. Diehelm AG Dorf 3 CH-9053 Teufen Fon 071 333 35 52 Fax 071 333 34 50 optik@brillehus.ch www.brillehus.ch

Kreativität verwirklichen

Es ist schön 9 kleine Nachwuchshoffnungen in der Turnhalle Niederteufen trainieren zu sehen. Da werden die ersten Ball und Seilübungen, Purzelbäume, Pirouetten und vieles mehr auf spielerische Weise geübt. Die Mädchen sind zwischen 5 und 7 Jahre alt und die Trainingsstunde findet jeden Mitt-

woch jeweils von 17.10–19.10 Uhr statt. Alle interessierten Mädchen sind jederzeit herzlich willkommen.

Wenn sie etwas grösser und erfahrener sind findet das Training in der Landhausturnhalle statt. Die meist jungen und motivierten Trainerinnen unterrichten je nach Niveau 1–3 Trainingseinheiten pro Woche. Dort kommt die Erfahrung dass die Rhythmische Gymnastik Sport und Kunst in gleichem Masse verkörpert, da sie sich aus vielfältigen Bewegungsstrukturen zusammensetzt. Es sind Uebungskompositionen mit oder ohne Handgeräte. Die Handgeräte sind: Seil, Reifen, Ball, Keulen und Band. Das Gerät dient dazu, die Bewegung optisch interessanter und technisch schwieriger zu gestalten.

Bei den Wettkämpfen wird auf einer vorgeschriebenen 13 mal 13 Meter grossen Fläche zur Musik geturnt.

Natürlich sind dann alle stolz wenn sich eine Teufnerin einen Podestplatz sichern kann. Wenn die unzähligen Stunden

der Arbeit und Disziplin, die Freundschaft untereinander und der Ehrgeiz für den Erfolg Früchte tragen.

Hervorragend abgeschnitten haben unsere Teufnermädchen letzten November an der Niveau SM in Cornaux. Sie erreichten dort 3 Gold und 5 Silbermedaillen bei den Einzelturnerinnen sowie einen Sieg der Gruppe Jugend 1.

Zum Jahresabschluss fand dann im Dezember der Christmas-Cup in Basel statt und den Saisonstart bot der Wettkampf bei den St. Gallischen Kantonalmeisterschaften in Diepoldsau.

Turnstunden:

Montag gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus Leiterin: Marlis Cortesi/Elena Landolf

Mittwoch gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus Leiterin: Marlis Cortesi/Elena Landolf

Samstag gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus Leiterin: Marlis Cortesi/Elena Landolf

Bei den Nationalen Wettkämpfen konnte sich Livia Kurzbauer am 14. März ebenfalls in Cornaux mit dem ausgezeichneten 9. Rang von 22 Teilnehmerinnen für den Halbfinal der Kategorie National Jugend für die SM qualifizieren.

Die Gruppe der Juniorinnen bei der Vorbereitung der Ballübung für ihre erste Qualifikation in Locarno Ende März.

Säntis -Cup 23./24. Oktober 2004 in Teufen

Das Heimturnier wurde dieses Jahr vom Juni auf den Oktober verschoben.

Auch die Turnerinnen würden sich freuen vor einem grossen Heimpublikum ihr gelerntes vorzutragen.

Von Teufen - für Teufen - auch für Vereine

Mettler & Tanner AG
Bauunternehmung

9053 Teufen
Ebni 15

9055 Bühler
untere Au

MALEREI
LOOSER

*Kundennähe
ist uns wichtig!*

Malerei Jakob Looser
Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon 071 333 41 04
Fax 071 333 57 30
www.malerei-looser.ch

Voller

APPENZELLERBECK

Teufen

Bäckerei Konditorei Café
Dorf 4 9053 Teufen 071 333 15 31
www.appenzellerbeck.ch

Sonntag geöffnet
8.00-17.00 Uhr

Frühstück beim Beck Koller...
Geniessen Sie unser frisches Brot in
unserem gemütlichen Café.
Grosse Auswahl an Patisserie!

Wir machen aus Gutem nur das Beste!

*Wir haben
nur Sonntags
geschlossen!*

walser

Haushalt
Handwerk
Hobby

im Bahnhof Teufen

Mit über 70 Turner/-Innen ans Kreisturnfest Grabs

Nach einem Jahr Turnfestpause macht der TV Teufen am letzten Juni-Wochenende (26./27. Juni 2004) mit über 70 Turnerinnen und Turner am Kreisturnfest Rheintal in Grabs mit. Für den dreiteiligen Vereinswettkampf der Aktiven haben wir 42 Teilnehmer gemeldet, im dreiteiligen Vereinswettkampf der Frauen/Männer gehen 31 Teufner an den Start. Dazu nehmen 6 Geräteturnerinnen am ersten Turnfest-Wochenende im Einzelwettkampf teil.

Beim Vereinsturnen der Aktiven steht, nach dem erfolgreichen Abschliessen anlässlich des Eidgenössischen Turnfestes in Baselland (3. Rang bei in der 1. Stärkeklasse), die Teilnahme und der Aufbau einer neuen «Truppe» für die nächsten Jahre im Vordergrund.

Im Detail haben die Teufner folgende Wettkämpfe, die sie am Samstag, 26. Juni 04 bestreiten werden, gemeldet:

Aktive-Vereinswettkampf 3-teilig Alter – frei

Riegen: Gymnastikgruppe/Leichtathletik/Fitness Herren

	Riege 1		Riege 2		Riege 3		Total
	Disz.	Teiln.	Disz.	Teiln.	Disz.	Teiln.	Teiln.
1. Wettkampfteil	Pendelstaf. 80m	20	GYK	18	-	-	38
2. Wettkampfteil	Speer	14	Weit	4	-	-	18
3. Wettkampfteil	Wurf	14	Hoch	4	*800m	4	22
* Rasenlaufbahn							Durchschnitt 26

= 2. Stärkeklasse

Männer/Frauen-Vereinswettkampf 3-teilig Alter – 1/3 25–35 Jahre / Rest älter als 35 Jahre

Riegen: Männerriege/Fitness Damen und Herren

	Riege 1		Riege 2		Total
	Disz.	Teiln.	Disz.	Teiln.	Teiln.
1. Wettkampfteil	Kombi-Läufe	24	Kugel	10	34
2. Wettkampfteil	Prellen u. Werfen	16	Wurf	14	30
3. Wettkampfteil	Fit im Team	20	-	-	20
Durchschnitt 28					

= 2. Stärkeklasse

Wettkampf in Haslen

Kategorie 3-6 nach dem Gerätewettkampf in Haslen

Tanja Preisig bei ihrer Bodenübung

Kaum hat das neue Jahr begonnen, finden schon die ersten Wettkämpfe statt. Fast alle Mädchen starten in der nächsthöheren Kategorie und hatten deshalb den Winter durch harte Arbeit zu leisten, um neue Elemente zu erlernen und eine passende Übung zusammenzustellen. Am 6. März konnten sie am Gerätewettkampf in Haslen zum ersten Mal das Gelernte zeigen. Nervosität machte sich breit, und vor allem die Neuen waren gespannt, was da auf sie zukommt. Der Wettkampf verlief nicht für alle optimal, trotzdem durften die Mädchen mit ihren Leistungen zufrieden sein. Natürlich muss jetzt an den Übungen gefeilt, Elemente verbessert und die technisch richtige Ausführung ins Detail geübt werden.

Die letztjährige SM-Teilnehmerin Karin Inauen startet neu in der Kategorie 6, was für alle eine Herausforderung darstellt, ist sie doch die erste Turnerin in diesem Niveau in der Geräteriege Teufen.

Natürlich kommt auch die Geselligkeit in unserer Riege nicht zu kurz. Wir finden es toll, dass wir für ein halbes Jahr eine Austauschstudentin aus den USA bei uns haben. Jess bringt als Kunstturnerin neue Impulse in die Riege und von ihrer Körperhaltung können alle nur lernen.

Monika Hess

Turnstunden:

Montag (K 2) Turnhalle Landhaus	17.30 bis 19.00 Uhr Leiterin: Monika Hess
Mittwoch (K 1+2) Sporthalle Landhaus	16.30 bis 18.00 Uhr Leiterin: Monika Hess
Mittwoch (K 3-6) Sporthalle Landhaus	17.30 bis 19.30 Uhr Leiterin: Monika Hess
Samstag (K 3-6) Turnhalle Dorf	08.45 bis 11.45 Uhr Leiterin: Monika Hess

Hast du auch Interesse am Geräteturnen?
Dann melde dich telefonisch bei Monika Hess
Telefon-Nr. 071 333 46 16

Kategorie 2 im Training

Unser Maskottchen hat Zuwachs bekommen, damit der Wettkampf noch besser läuft.

Erfolg am Staader Cup

Mit fast kompletter Riege starteten wir am 28. März am Staader Cup, was besonders für die jungen Turnerinnen eine Herausforderung war, da dies der einzige auswärtige Wettkampf ist. In der Dreifachturnhalle in Staad turnten zwei Abteilungen gleichzeitig, was dank der tollen Organisation reibungslos ablief. Die Zuschauer konnten diesmal den Wettkampf genau mitverfolgen, herrschte doch eine ganz andere Atmosphäre als in der viel zu kleinen Turnhalle Haslen.

Bei den Jüngsten in der Kategorie 1 holten sich Nina Krätler und Mara Graf eine Auszeichnung, natürlich zur Freude der ganzen Riege. Auch Lena Hasler turnte sehr schön, ihr reichte es jedoch noch nicht für eine Medaille. Für Nina und Lena war dies erst der zweite Einsatz, sind sie doch noch nicht sehr lange in der Getu Teufen.

Die K2-Turnerinnen waren sehr nervös, doch zeigten sie sehr gute Übungen, vor allem am Boden, wofür sie mit hohen Noten belohnt wurden. Hier die Resultate:

13. Roberta Inauen, 15. Simona Hohl, 22. Katrin Würmli, 27. Ramona Hohl und Marion Mantel, alle mit Auszeichnung, 42. Tanja Preisig, 62. Rilana Höhener, 69. Sandra

Albendiz. Diese Gruppe trainiert schon zweimal wöchentlich und es freut uns besonders, dass hier unsere Arbeit Früchte trägt.

Die beiden K3-Turnerinnen waren nicht in Hochform, hoffen wir, dass sie bis zur Frühjahrsmeisterschaft im Mai noch etwas aufholen.

Im K4 zeigte Laura Germann eine tolle Leistung. Sie turnte sehr ausgeglichen und wurde dafür am Reck mit der hohen Note 9.15 belohnt. Sie platzierte sich auf dem 13. Rang und erhielt eine Auszeichnung.

Was als sogenannte Basisstufe (K1-4) beginnt, geht dann in die Kategorie 5 über, in welcher es um die Ausscheidung für die Schweizer Meisterschaft im Geräteturnen geht. Diese Turnerinnen absolvieren mehr Trainingsstunden und etwa sieben Wettkämpfe pro Jahr. Sie müssen sich an drei vorgeschriebenen Anlässen qualifizieren, um an den Halbfinal der SM zugelassen zu werden. In den letzten beiden Jahren konnten sich die Anwärterinnen qualifizieren. Im K5 sieht es im Moment nicht danach aus. Obwohl Petra Büchler und Aline Margreiter einen guten Wettkampf turnten, reichte es ihnen nicht, sich unter dem ersten Drittel zu platzieren.

Im K6 startete nur Karin Inauen, da ihre Teamkollegin noch immer wegen einer Verletzung aussetzen muss. Karin turnte sehr stark, stürzte jedoch am Reck und holte dort eine tiefe Note. Wir hoffen, dass sie im Trainingslager im Frühling ihre Schwächen noch ausmerzen kann und dann am ersten Ausscheidungswettkampf im Mai unter den ersten fünf Turnerinnen landen wird.

Als Geschenk durften alle Teilnehmerinnen ein Badetuch mit dem Staadercup – Emblem mitnehmen. Das Leiteteam ist sehr zufrieden mit den tollen Leistungen unserer Turnerinnen und hofft, dass die Wettkampfsaison so weiter geht.

Wir danken allen Eltern, die ihre Kinder jeweils an den Wettkämpfen unterstützen und sich immer wieder als FahrerInnen zur Verfügung stellen.

Monika Hess

Was immer Ihnen auch passiert, wir helfen Ihnen schnell und unbürokratisch aus der Patsche.

Die Mobiliar
Versicherungen & Vorsorge

Agentur Teufen
Thomas Zellweger
Generalagentur Adrian Künzli
Agentur Teufen 071 333 44 77
Agentur Trogen 071 343 70 70
Agentur Heiden 071 898 80 80
Büro Gais 071 793 14 92

Restaurant Schönenbühl

HEIMELIGES
APPENZELLER BEIZLI
KÄSESPEZIALITÄTEN

FAMILIE RUEDI UND FRIEDA PREISIG,
9053 TEUFEN, TELEFON 071 333 11 22

Eine der feineren Adressen.

...für Farbprospekte

Kunz-Druck & Co. AG
Buch- und Offsetdruckerei
Hauptstrasse 51
Postfach
9053 Teufen AR

Telefon 071 333 24 33
Fax 071 333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch
www.kunz-druck.ch
ISDN 071 333 27 37

TONIO

Haute Coiffure Française · Intercoiffure

Hechtmühle · 9053 Teufen

071 333 22 32

WWW. **TONIO**.ch

TVT-Fasnacht 2004

Dies und das . . .

TVT-Leitertag – Besuch beim Schweizer Fernsehen DRS «Sportpanorama»

Am Sonntag, 16. November 2003 besuchten 40 Funktionäre, Leiterinnen und Leiter die Sendung «Sportpanorama» des Schweizer Fernsehens SF1. Der interessante Blick hinter und vor die Kulissen, die Live-Sendung sowie der gemütliche Ausklang in der Linde liessen auch diesen Leiteranlass zu einem bleibenden Erlebnis werden.

TVT-Spielturnier Aktive

Das traditionelle Chlausturnier wurde durch ein reines Spielturnier mit anschliessendem Spaghetti-Plausch ersetzt. Die gut 50 Teilnehmer erlebten am letzten Freitagabend im November einen sportlichen und geselligen Abend in der Sporthalle Landhaus.

Dies und das . . .

TVT-Nachwuchs-Spielturnier

Erstmals fand am letzten Samstag im November ein TVT-Nachwuchs-Spieltturnier statt. Mit gegen 80 Mädchen und Knaben aus den TVT-Riegen Jugi, Leichtathletik, Handball und Geräteturnen wurde das Turnier zu einem erfolgreichen Anlass. Die Teilnehmer überraschten durch ihr faires Verhalten und die ruhige Stimmung, die während des ganzen Turniers herrschte. – Eine tolle Sache, die in diesem Jahr eine Fortsetzung finden wird.

Wir gratulieren ganz herzlich . . .

Unser Aktivmitglied Jean-Philippe Escher heiratete am Samstag, 10. Januar 2004 seine langjährige Freundin Angela Maria Greiter.

Wir wünschen dem Paar alles Gute für die Zukunft.

Komm rauf, kannst runterschauen

säntis

der berg

**Säntis-Schwebebahn AG
Hotel und Gastronomie**

CH-9107 Schwägalp

T +41 (0)71 365 65 65

F +41 (0)71 365 65 66

www.saentisbahn.ch

kontakt@saentisbahn.ch

Automatischer Auskunftsdienst

Telefon +41 (0)71 365 66 66

GEMEINDERAT

GEMEINDE TEUFEN

Urnenabstimmung vom 16. Mai 2004

Abstimmungsvorlagen

- Baukredit für einen Kunstrasen
- Ergänzungswahlen (2 Mitglieder Gemeinderat und ein Mitglied Geschäftsprüfungskommission)

**Wissenswertes rund ums Thema
«Kunstrasen» erfahren Sie am**

Samstag, 8. Mai 2004 ab 16.30 Uhr
auf dem Areal der Sportanlage Landhaus

Sport- und Freizeitanlage Landhaus Baukredit für Ersatz des Naturrasens durch einen Kunstrasen

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Es ist erfreulich, unsere Sportvereine sind erfolgreich und die Mitgliederzahlen steigen weiter! Die Basis dafür sind unter anderem auch optimale Trainings- und Wettkampfanlagen. Diese stehen in der Sportanlage Landhaus zur Verfügung – wenn die klimatischen Verhältnisse nicht vielfach einen Strich durch die Rechnung machen würden. Der Trainings- und Spielbetrieb auf den Rasenplätzen ist aus klimatischen Gründen im Frühjahr bis April nicht möglich und im Herbst bereits ab Oktober zunehmend eingeschränkt. Während der Hauptsaison müssen – zur Schonung des Rasens – immer wieder Trainings oder Spiele abge sagt werden. Mit dem Bau eines Kunstrasenspielfelds ist ein ganzjähriger, witterungsunabhängiger Trainingsbetrieb möglich. Die Erstellung eines Kunstrasen-Spielfeldes hat den positiven Nebenaspekt, dass Hallenstunden an andere Vereine abgegeben werden können.

Die Umbauarbeiten dauern zwei Monate; Baubeginn ist Mitte Juni 2004. Der Einbau des Kunstrasenspielfelds ist mit den anderen Bauvorhaben koordiniert und ohne Steuererhöhung realisierbar.

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass seit der Erstellung der Sport- und Freizeitanlage Landhaus erst wenige Jahre verstrichen sind. Die Bedürfnisse für diesen Umbau sind ausgewiesen; profitieren doch alle Benützer der Sportanlage Landhaus. Neben den sportlichen Leistungen erbringen die Vereine auch in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht bedeutende Leistungen. Um diese Leistungen für unsere Gemeinde auch in Zukunft erfüllen zu können, müssen die Vereine ihren Mitgliedern die notwendigen Trainings- und Spielmöglichkeiten anbieten können.

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen bei Anwesenheit von 8 Mitgliedern einstimmig, dem Baukredit von Fr. 970'000.-, abzüglich Subventionen in der voraussichtlichen Höhe von Fr. 80'000.-, zuzustimmen.

Briefliche Stimmabgabe – rechtzeitig der Post aufgeben

Damit Ihre Stimme bei der brieflichen Stimmabgabe rechtzeitig eintrifft, ist das Stimmmaterial bis spätestens Dienstag vor dem Abstimmungs- Wochenende der Post zu übergeben. Die Zustellung an das Stimmbüro erfolgt per B-Post, das Porto wird von der Gemeinde bezahlt.

Nach diesem Termin bitten wir Sie, Ihre Stimme brieflich über den Briefkasten des Gemeindehauses oder an der Urne abzugeben.

Jede Stimme zählt – Ihre Stimme hat Gewicht – machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch – wir zählen auf Sie!

1. Ausgangslage

In den Jahren 1996 bis 1998 ist nach der deutlichen Zustimmung durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für 7.8 Mio. Franken abzüglich Subventionen die Aussensportanlage Landhaus mit zwei Rasenspielfeldern und einer Rundbahn ausgebaut worden. Diese Sport- und Freizeitanlage hat sich in den vergangenen sechs Jahren bewährt und hat Teufen durch verschiedene Anlässe überregional bekannt gemacht. Die verschiedenen Anlagen werden intensiv genutzt. Es hat sich ein gutes Nebeneinander von Einzel-, Schul- und Vereins-Nutzung entwickelt. Die eindrücklichen Mitgliederzahlen des Turnvereins Teufen mit 600 Aktiven, des Fussballclubs Teufen mit 320 Aktiven und die grosse Anzahl Erfolgsmeldungen bestätigen die Richtigkeit des Anlagenausbaus.

Die zum Schutze der Rasenspielfelder notwendigen Nutzungsbegrenzungen schränken jedoch die Trainings- und Spielmöglichkeiten bei schlechter Witterung und am Saisonanfang und Saisonende stark ein. Mit dem Ersatz des Naturrasens auf dem oberhalb der Tribüne gelegenen kleinen Rasenspielfeld durch einen Kunstrasen wird eine wesentliche Verbesserung erzielt.

2. Bedürfnisse

Die Fussballer, die Turnerinnen und Turner sowie die Schülerinnen und Schüler profitieren vom neuen Kunstrasenspielfeld. Auf dem Kunstrasen können beinahe sämtliche Lauf- und Ballsportarten ausgeübt werden; die Fussballer haben jedoch den mit Abstand grössten Bedarf.

Der Fussballclub Teufen mit seinen 17 Mannschaften ist aufgrund der klimatischen Verhältnisse auf der Höhe von über 800 m.ü.M. sowie der auf 20 Stunden beschränkten Rasen-Platz-Nutzungszeit pro Woche in seiner Kernaktivität stark eingeschränkt. So mussten letztes Jahr – trotz des Jahrhundertssommers – bereits im September viele Spiele verschoben und Dutzende von Trainings abgesagt werden. Im Oktober konnten praktisch keine Ausstrahlungen mehr durchgeführt werden. Und im Frühjahr stehen die Rasenplätze während der gesamten Saisonvorbereitung bis Mitte April überhaupt nicht zur Verfügung. Eine regelmässige Nutzung der Rasenplätze ist somit, normale Wetterverhältnisse vorausgesetzt, nur von Mitte April bis Mitte Juni sowie im August und September möglich. Dazwischen liegt ein Unterbruch von sechs Wochen für die normalen Unterhaltsarbeiten. Der Ausweichplatz im Zeughaus ist ein Nothelfer. Er lässt keine regulären Trainings zu; die Dimensionen des unebenen Sandfeldes reichen nicht einmal für Spiele der Kleinsten aus.

Das Kunstrasenspielfeld wird eine nahezu ganzjährige, fix planbare Belegung ermöglichen. Die zunehmend wichtige soziale Komponente, welche der Mannschaftssport insbesondere – aber nicht nur – für Jugendliche beinhaltet, kommt dadurch wieder vermehrt zum Tragen. Erfreulicherweise bewirkt die hervorragende Qualität moderner Kunstrasenspielfelder zudem eine Schonung der Gelenke und reduziert die Verletzungsgefahr in erheblichem Masse.

Für die Schulen ermöglicht das Kunstrasenspielfeld jederzeit und unabhängig vom Wetter jegliche sportlichen Freiluftaktivitäten. Zudem können auch die Athletinnen und Athleten, Riegen und Mannschaften des Turnvereins von den stets gleichbleibenden Bedingungen profitieren. Besonders vorteilhaft für sie ist, dass der Fussballclub ihnen dringend benötigte Trainingsstunden in der dicht belegten Sporthalle abtreten kann.

3. Konzept Umbau kleines Rasenspielfeld von Natur- in Kunstrasen

Für den **Bodenaufbau der heutigen Rasenspielfelder** kamen nach eingehender Prüfung durchlässige Materialien zum Einbau. So weist die Rasentragschicht einen sehr geringen Humusanteil auf. Bei den vielen Niederschlägen in unserer Höhenlage hat sich dieses System bewährt, können doch kurz nach Regenfällen die Spielfelder wieder benutzt werden. Bezüglich Temperatur zeigt sich ein anderes Bild: Der lockere Boden nimmt die Kälte rasch auf, sodass sich die Vegetationszeit gegenüber einem humosen Boden zusätzlich verkürzt. Das führt im Frühjahr und Herbst zu einer starken Beschädigung der Rasennarbe, weshalb die Nutzung eingeschränkt werden muss. Auch andere Gemeinden in der Region haben die gleichen Probleme mit Rasenplätzen. Die Stimmberechtigten der Gemeinden Herisau, Speicher, Appenzell und Bühler haben der Erstellung von Kunstrasenspielfeldern zugestimmt.

Bereits in der Planungsphase 1994 bis 1996 wurde der Bau eines Allwetterplatzes geprüft. Die unbefriedigenden Spieleigenschaften sprachen damals gegen eine Ausführung, war doch die Entwicklung der Kunstrasen noch ungewiss.

Seit wenigen Jahren sind nun aber **Kunstrasenspielfelder** an verschiedenen Orten in der Schweiz zur vollen Zufriedenheit der Benutzer in Betrieb. Man kann heute auf eine fünfjährige, gute Erfahrung zurückblicken. Die Garantiezeiten bewegen sich produktabhängig zwischen fünf bis zehn Jahren; es wird mit einer Lebensdauer von fünfzehn Jahren gerechnet. Die Spieleigenschaften sind hervorragend; auch sportfunktional und zur Schonung der Gelenke und Bänder.

Ein Kunstrasen bringt gegenüber einem Naturrasen auch ökologische Vorteile, es ist kein Dünger mehr notwendig und der Kunstrasen muss nur selten bewässert werden. Auf dem kleinen Rasenspielfeld sind im vergangenen Jahr rund 1'300 m³ Trinkwasser versprüht worden. Das wird sich in Zukunft stark reduzieren. Es ist vorgesehen, das bestehende automatische Bewässerungssystem beizubehalten, damit während einer heissen Sommerperiode der Platz bei Bedarf gekühlt werden kann.

Mit der Gemeinde Bühler wurde im Hinblick auf ihr Kunstrasenspielfeld eine Zusammenarbeit geprüft aber keine gemeinsame Lösung gefunden, da mit dem Bedarf von Teufen für deren Mannschaften Überbelegungsprobleme zu erwarten waren.

Gemäss Handbuch Planung, Bau und Unterhalt von Fussballsportanlagen des Schweizerischen Fussballverbandes sind Verbandsspiele der unteren Amateurligen auf Kunstrasenspielfeldern zugelassen. Auch in der 1. und 2. Liga sind Wettkampfspiele auf Kunstrasen zugelassen.

Die **Unterhaltsaufwendungen** eines Spielfeldes lassen sich bei guter maschineller Ausrüstung mit dem Wechsel zum Kunstrasen um 40 bis 50 % reduzieren.

4. Projektbeschreibung

Die oberste, 13 cm starke Rasentragschicht des kleinen Spielfeldes und die darunterliegende, 15 cm starke Drainschicht werden abgetragen und anstelle dieses Aufbaues ein mindestens 30 cm starker frostsicherer Kieskoffer eingebracht. Darauf wird als Grundlage für den Kunstrasenteppich ein 6 cm starker bituminöser Sportsickerbelag erstellt. Darüber wird der Kunstrasen ausgelegt.

An der Infrastruktur der Aussensportanlage Landhaus müssen aufgrund des Umbaus des kleinen Rasenspielfeldes keine Anpassungen vorgenommen werden.

Nach heutigen Erkenntnissen weisen Kunstrasen eine Lebensdauer von rund 15 Jahren auf.

5. Kosten

Gemäss Kostenvoranschlag ist für den Neubau des Kunstrasenspielfeldes mit folgenden Kosten zu rechnen:

Vorbereitungsarbeiten	Fr. 16'000.00
Abtrag der Rasentragschicht, Liefern und Einbringen der Fundationsschicht, Planiearbeiten liefern und Einbauen eines sickerfähigen Asphalt drainbelages	Fr. 296'000.00
Anpassen der Randabschlüsse und der Umgebung liefern und Verlegen eines Kunstrasens inkl. aller Markierungen	Fr. 156'000.00
Honorar	Fr. 59'000.00
Unvorhergesehenes	6'000 m ² à Fr. 66.65 = Fr. 400'000.00
	Fr. 32'000.00
	Fr. 11'000.00

Total Kostenvoranschlag inklusive 7.6 % Mehrwertsteuer (Fr. 68'513.00) Fr. 970'000.00

Vorbeklärungen haben ergeben, dass an diese Bruttokosten voraussichtlich ein kantonaler Sport-Toto-Beitrag von zirka Fr. 80'000.00 geleistet wird.

6. Termine

Nach dem Dorfturnier vom 12./13. Juni soll sofort mit den Bauarbeiten begonnen werden. Diese dauern zirka 8 Wochen; der neue Platz kann nach den Sommerferien frei gegeben werden.

7. Finanzierung

Die Kosten werden im Zuge der jährlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens amortisiert. Der Einbau des Kunstrasenspielfelds ist mit den anderen Bauvorhaben koordiniert und ohne Steuererhöhung finanzierbar.

8. Schlussbemerkungen

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass seit der Erstellung der Sport- und Freizeitanlage Landhaus erst wenige Jahre verstrichen sind. Die Bedürfnisse für diesen Umbau sind ausgewiesen; von diesem Umbau profitieren alle Benützer der Sport- und Freizeitanlage Landhaus.

Nebst den sportlichen Leistungen erbringen Vereine auch in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht bedeutende Leistungen. Um diese Leistungen in der Gemeinde Teufen auch in Zukunft erfüllen zu können, müssen die Vereine ihren Mitgliedern die notwendigen Trainings- und Spielmöglichkeiten anbieten können.

9. Antrag

Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen bei der Anwesenheit von 8 Mitgliedern einstimmig, dem Baukredit von Fr. 970'000.-, abzüglich Subventionen in der voraussichtlichen Höhe von Fr. 80'000.-, zuzustimmen.

Teufen, 2. März 2004

GEMEINDERAT TEUFEN

Gerhard Frey
Gemeindepräsident

Walter Grob
Gemeindeschreiber

– Situationsplan

